

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 10
2022

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

2-tom, 10 -son.

Oktyabr 2022 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №10. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 10

October, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.research>

bib.com/view/issn/2181-

[2357](http://bib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

[http://sjifactor.com/passport.](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(10).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© LLC «Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 10.

Октябрь 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) 8.7 / 2021

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №10.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

1. **Goncharova Natalya Ivanovna, Mukhamedzyanov Alexander Ravilievich** 7
Development of various types of tourism in the Fergana region
2. **Kimsanov Zakirjon Olimjon ogli** 16
Historical and style solutions and architectural elements of pilgrimage objects in Uchkoprik district
3. **Qosimov Saidjon Rustamjonovich, Matkarimov Nuriddin Xusniddin ogli** 24
Location relief and its significance in designing landscape architecture objects
4. **Tursunov Qobiljon, Shokirov Komronbek** 30
Reconstruction of architectural monuments in modern restoration practice on the example of the complex "Pir Siddik" in the city of Margilan
5. **Tursunov Kobiljon Kudratovich, Shokirov Komronbek Bahodirjon ugli** 36
Architecture of new Samarkand
6. **Zikirov Muhammadsolih Solievich, Zhuraboev Asilbek Tolibzhonovich** 43
Modern principles and methods of architectural planning of development of residential items
7. **Zikirov Mukhammadsolikh, Matkarimov Nuriddin** 50
Future concepts of neighborhoods and their development in our republic
8. **Jurayev Uktam Shavkatovich, Akhmedov Jamoldin Djhalolovich** 56
Estimation of the seismonegress state of underground structures by wave dynamics methods. Part 1
9. **Rakhmanov Bakhodir, Razzakov Sobirzhon** 65
Non – metallic lifting slings in construction
10. **Rahmanov Bakhodir, Rakhmonov Dilmurod, Isakov Sohibjon, Zhurazhonova Sugdiena** 73
Pneumatic structures in modern architecture

Kimyoviy fanlar / Chemical Sciences / Химические науки

11. **Alieva Farizakhan, Abdulloev Shakhobidin, Sattorova Barnakhon** 80
Does frequent consumption of sugary soft drinks increase the risk of premature death?
12. **Atamuxamedova Masuda** 87
The study of the physical performance of swimmers
13. **Buranova Dilfuza, Umurzakova Shokhsanam** 91
Modern methods of processing missella

14. **Ergashev Azizbek** 100
Compound fertilizer preparation methods
15. **Kadirova Nafisa, Xamrakulova Muborak** 106
Efficient use of secondary resources in the oil industry
16. **Mamatkulov Mamatqul, Usmanov Botirjon, Begaliyev Nurillo** 113
Extraction and classification of fish meat and oil
17. **Mamatkulov Mamatqul, Utanova Nazira** 120
Method of extraction of fish oil, determination of its chemical composition and classification of fish products according to the commodity nomenclature of foreign economic activity
18. **Medatov Rustamjon, Usmanov Botirjon** 128
Extraction of safflower oil and study of its chemical parameters on a scientific basis
19. **Saidova Aziza** 139
Influence of age characteristics of the organism on metabolism
20. **Sattarova Barnokhon, Utanova Nazira** 144
Chemical composition of bread products and enrichment of bread products based on world experience
21. **Sattarova Barnoxon, Maxmudova Aziza** 152
Classification of confectionery products based on the commodity nomenclature of foreign economic activity
22. **Sattarova Barnokhon, Ismoilova Farangiz** 160
Comparison of different types of ice cream and their chemical composition
23. **Uktamova Gulnara, Mamatkulov Mamatqul** 167
Preparation of animal feed from fish by-products
24. **Usmanov Botirjon, Amanbayeva Gulzoda** 175
Processing of phosphorites of the Central Kyzylkum for single and complex fertilizers

E'lon / Reklama / Advertisement

<i>Advertisement</i>	184
<i>Our publications</i>	191

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>

**International journal of
theoretical and practical
research****Scientific Journal****Year: 2022 Issue: 10 Volume: 2**
Published: 31.10.2022<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Goncharova, N.I., Mukhamedzyanov, A.R. (2022). Development of various types of tourism in the Fergana region. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 7-15.

Goncharova, N.I., Mukhamedzyanov, A.R. (2022). Развитие различных видов туризма в ферганском регионе. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 7-15.

Doi: <https://dx.doi.org/10.24412/2181-2357-2022-10-7-15>

Goncharova, Natalya Ivanovna
Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor,
Department of "Construction of
Buildings and Structures",
Fergana Polytechnic Institute
Mukhamedzyanov, Alexander
Ravilievich
Assistant,
Department of Architecture,

Fergana Polytechnic Institute
UDC 338.48+338.25

**DEVELOPMENT OF VARIOUS TYPES OF TOURISM IN THE FERGANA
REGION**

Abstract. *The article is devoted to the study of the tourist space, characteristic for the development of tourism. It is shown that architectural tourism can become the leading one in the ethnic cultural space of the Fergana region. The tourist and recreational resources of the region have been studied and the possibility of developing architectural tourism in one of the unique settlements of the Fergana region - the city of Rishtan, the city of ceramic masters, has been determined. In the development of architectural tourism. determined by the results of a sociological study, both the local population and private entrepreneurs are interested. In addition, further saturation of the tourist market in the region is associated with the development of individual tourism.*

Key words: *Fergana region, ethnic tourism space, architectural tourism, Rishtan city, master ceramists, development of architectural tourism in the region.*

РАЗВИТИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА В ФЕРГАНСКОМ РЕГИОНЕ

Гончарова Наталья Ивановна

*К.т.н., доцент,
кафедра «Строительство зданий и сооружений»,
Ферганский политехнический институт*

Мухамедзянов Александр Равильевич

*Ассистент,
кафедра “Архитектура”,
Ферганский политехнический институт
E-mail: aleks30313@gmail.com*

Аннотация. *Статья посвящена исследованию туристского пространства, характерного для развития туризма. Показано, что ведущим в этническом культурном пространстве Ферганского региона может стать архитектурный туризм. Исследованы туристско-рекреационные ресурсы региона и определена возможность развития архитектурного туризма в одном из уникальных поселений Ферганского региона – городе Риштане -городе мастеров-керамистов. В развитии архитектурного туризма. определенное по результатам социологического исследования заинтересовано как местное население, так и частные предприниматели. Кроме того, дальнейшее насыщение туристского рынка региона связывается с развитием индивидуального туризма.*

Ключевые слова: *Ферганский регион, этническое туристское пространство, архитектурный туризм, город Риштан, мастера-керамисты, развитие архитектурного туризма в регионе.*

FARG‘ONA VILOYATIDA TURIZMNING TURLI SHAKLLARINI RIVOJLANTIRISH

Goncharova Natalya Ivanovna

*Texnika fanlari nomzodi, dotsent,
“Bino va inshootlar qurilishi” kafedrasi,
Farg'ona politexnika instituti*

Muxamedzyanov Aleksandr Ravilevich

*Assistent,
“Arxitektura” kafedrasi,
Farg'ona politexnika instituti*

Annotatsiya. *Maqola turizmni rivojlantirishga xos bo'lgan turistik makonni o'rganishga bag'ishlangan. Arxitektura turizmi Farg'ona viloyatining etnik madaniy makonida yetakchi bo'lishi mumkinligi ko'rsatilgan. Mintaqaning turistik va rekreatsion resurslari o'rganilib, Farg'ona viloyatining noyob aholi punktlaridan biri – Rishtan shahri-usta-keramika ustalari shahrida me'moriy turizmni rivojlantirish imkoniyati aniqlandi. Arxitektura turizmini rivojlantirishda. sotsiologik tadqiqotlar natijalariga ko'ra mahalliy aholi ham, xususiy tadbirkorlar ham qiziqish bildirmoqda. Bundan tashqari, mintaqaning turizm bozorining yanada to'yinganligi individual turizmning rivojlanishi bilan bog'liq.*
Kalit so'zlar: *Farg'ona viloyati, etnik sayyohlik maydoni, arxitektura turizmi, Rishtan shahri, usta keramika ustalari, mintaqada arxitektura turizmini rivojlantirish.*

Введение

Цель Стратегии действий в республике, как известно, направлена на коренное повышение эффективности проводимых реформ, создание условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, реализация приоритетных направлений по модернизации страны и либерализация всех сфер жизни [1].

Туристская деятельность в Ферганском регионе подчиняется правилам и принципам любой хозяйственной деятельности и всегда имеет территориальную ориентацию и обладает значимыми туристскими и рекреационными ресурсами.

При проектировании туристско-рекреационных систем в Ферганском регионе должны учитываться следующие факторы:

- общность территории;
- наличие туристских пространств и туристско-рекреационных ресурсов;
- транспортная доступность;
- наличие туристской инфраструктуры;
- определение наличия суперструктуры – объектов для построения туристских маршрутов (существующих и потенциальных) [2].

Анализ использованной литературы

С теоретической точки зрения базой исследования явились работы исследователей практиков Лось М.А, Кружалин В.И., Шабалина Н.В., Аигина Е.В., Новикова В.С.

Анализ и результаты

На данный момент Ферганский регион может быть представлен ценным антропологическим (этническим) туристским пространством, дающим возможность туристам изучать национальную культуру, фольклор, эпос, гастрономию, а также заниматься ремеслами, декоративно-прикладным искусством и пр. В данном туристском пространстве получают развитие этнокультурные центры, этнические деревни, этнические парки, центры и мастерские ремесел, народные художественные промыслы и прочее.

К разновидности культурного туризма следует отнести архитектурный туризм. Увлечение архитектурой не новое явление, но его нынешнее измерение, характер и растущая популярность побуждают к более пристальному и критическому взгляду на него.

Тема архитектурного туризма привлекает внимание как местных, так и зарубежных исследователей. До сих пор большинство научных исследований в области архитектурного туризма было сосредоточено на анализе отношения туристов, которые являются пользователями и наблюдателями архитектуры: их мотивов, типов и мотиваций. Оказалось, что выбор архитектурного туризма подавляющим большинством туристов обусловлен эстетикой построек.

На протяжении веков люди преодолевали сотни километров, чтобы увидеть и описать описываемые уникальные города, зарисовать их панораму и его отдельные доминанты. Популяризировались дневники и хроники, к примеру «Хроники мира» Гартмана Шеделя 1493 года или *Civitates Orbis Terrarum* Брауна и Хогенберга 1572–1618 годов, а также их многочисленные переиздания. Содержащиеся в них иллюстрации городов и их архитектуры были ориентиром для современных путешественников [8].

Зачастую путешественники, иллюстраторы и летописцы возвращались в избранные места, чтобы еще раз взглянуть на город и здания в ретроспективе.

Подобная идея сохранилась и до наших дней. Распространение идеи принадлежит известному архитектору Ричарду Мейер (американский *архитектор*, ведущий представитель нью-йоркского авангарда, лауреат Притцкеровской премии 1984 года), считающий, что «в архитектуре должно быть что-то большее, чем можно увидеть с первого взгляда, что-то, что необходимо открыть, и что мы, как наблюдатели, должны найти на нескольких уровнях» [7]. Недостаточно просто стоять перед архитектурным объектом, его еще нужно прочувствовать.

Вот почему, многие архитекторы, историки или энтузиасты архитектуры отправляются на другой конец света, чтобы не только увидеть, но и «испытать» любимый объект, которым восхищаются. Достигнув места назначения, они останавливаются перед ним и анализируют каждую деталь одну за другой, тщательно фотографируя ее, обходя ее и касаясь ее. Однако этот тип архитектурного туризма всегда относился к небольшой группе людей.

Вместе с тем появление за последние годы уникальных современных топов архитектуры привлекает все большее количество туристов, желающих запечатлеть эти чудеса архитектуры воочию. Потенциальным получателем поступающих предложений может стать широкий круг людей – от организаторов туризма до городских властей, исследовательских клубов, специализированных ассоциаций, школ, исследовательских клубов и т. д. [6].

Архитектурный туризм может быть сосредоточен на поиске новейших и наиболее значимых объектов или объектов, занимающих устойчивое положение, или наиболее спорных и необычных, или характерных для данной географической области, страны, города и т. д.

И это могут быть следующие подформы архитектуры:

1. Архитектура так называемого "stararchitects" (звезды архитектуры),
2. Иконы современной архитектуры,
3. Архитектура современных объектов культуры и искусства,
4. Архитектура небоскребов,
5. Религиозная архитектура,

6. Архитектура виноградников (винных туров),
7. Спортивная архитектура,
8. Архитектура модных домов / магазинов.

Возможные формы категоризации в области архитектурного туризма представляют собой предложение, которое потребует более широкого обсуждения. На основе каждого из них может быть создано отдельное туристическое предложение. Однако следует учитывать, что большинство любителей архитектуры стараются увидеть в данном месте как можно больше современных построек, спроектированных известными архитекторами.

При этом отдельные категории можно использовать для популяризации архитектурного туризма и современной архитектуры среди широкой аудитории. Кроме того, вышеупомянутые категории могут быть расширены за счет включения архитектуры всемирных выставок ЕХРО, домов известных архитекторов, отелей, обновленных или отремонтированных объектов, промышленной, модернистской архитектуры и т. д.

Несомненно, архитектурный туризм имеет огромный потенциал, на который стоит обратить внимание при планировании туристического предложения и в нашем государстве.

Развитие туризма и все увеличивающаяся потребность в его продвижении на территории республики определяет необходимость проектирования центров туризма с комплексом зданий с разнообразными функциями. Основным условием жизнеспособности подобных центров являются принципы:

- универсальности; - смены функциональных приоритетов;
- функциональной, композиционной, образной ориентации на реального и на потенциального адресата.

Рассматривая туристское пространство Ферганы следует остановиться на одном из ее уникальных поселений – городе Риштане -городе мастеров-керамистов.

Риштан - один из самых древних городов Ферганской долины и Центральной Азии на Великом шелковом пути и крупнейший в Центральной Азии центр по производству уникальной глазурованной керамики.

В конце XIV века были предприняты попытки разгадать секрет производства китайского фарфора. Поскольку в Ферганской долине не было залежей высококачественной каолиновой глины, эти попытки не удались, но в Риштане открыли способ выделки из местных глин полуфаянса, покрытого белой глазурью с синей росписью, так называемую керамику "чини", то есть китайскую.

Этот стиль получил оригинальное развитие на узбекской земле. Надо сказать, что гончары Риштана еще в XIX веке делали посуду "чини". По древневосточным верованиям сине-голубой цвет символизирует счастье, ведь это цвет воды и неба.

Учеными собраны сведения о мастерах начиная середины XIX — начала XX века, а также сведения о современных риштанских мастерах.

Наследники Хасана Кулола ар-Рошидоний — Усто Пири, Абду Джалола (Усто Джалила), Абду Джамида (Усто Кури), Абдулло Кулола (Кали Абдулло), Усто Абдул Косыма Балтабая и других, сохраняя память своих предков из поколения в

поколение передают их драгоценное наследство - знаменитой на весь мир риштанской керамики.

Основной творческий костяк мастеров Риштана, нацеленных на создание высокохудожественных изделий, объединился в Риштанское отделение Ассоциации народных мастеров Узбекистана «Хунарманд» (Искусный ремесленник). Сегодня в ассоциации более 130 мастеров, из них 40-50 - постоянные участники выставок и ярмарок “ [9]”.

Опираясь на вышеприведенные данные при разработке композиции инновационного архитектурного проекта центра туризма в Риштане должны быть учтены исторические корни города и современные тенденции его развития. При этом с учетом традиций ремесленничества должны быть запроектированы дома мастеров (возможно с симметричной композицией и ритмичным построением зданий).

Интересен вариант проектирования зданий домов мастеров переменной этажности. На крышах одноэтажной части могут быть устроены айваны с перголами. Окна и двери устроены в нишах со стрельчатым очертанием, что характерно для среднеазиатской средневековой архитектуры. Для обеспечения в домах достаточного воздухообмена желательна их протяженное построение. Замкнутая композиция домов мастеров с внутренним двором, характерная для сухого жаркого климата обеспечит микроклимат.

Композиционно в центре туризма должны быть предусмотрены здания администрации, выставочные залы и другие функционально потребные здания и сооружения. Не должны быть забыты автостоянки для экскурсионного транспорта.

В архитектуре здания должны быть использованы национальные традиции. Конструктивно здания могут быть решены с применением местных строительных материалов.

Оснащение проектируемых центров туризма в Ферганском регионе современным инженерно-технологическим оборудованием позволит максимально удовлетворить потребности клиентов, предоставляя услуги на высоком уровне и обеспечит дальнейшее продвижение туризма во всех регионах республики.

Заключения и предложения

На основании данных проведенных исследований сформулированы следующие выводы:

- ресурсный потенциал проектируемого туристско-рекреационного комплекса Ферганского региона разнообразен и определен его выгодным географическим положением в Ферганской долине Узбекистана, отличающейся благоприятными природными условиями, архитектурными памятниками, археологическими раскопками, продукцией традиционных ремёсел (гончарные изделия, изделия с резьбой по ганчу, натуральное шелководство). Регион имеет удовлетворительное транспортное сообщение как в региональном, так и в межрегиональном сообщении;

- несмотря на значительный потенциал, архитектурный туризм как вид культурно-познавательного туризма в активной форме и в форме народного творчества и ремёсел в Ферганском регионе развит крайне слабо вследствие

низкого уровня информированности населения. Однако, результаты социологического исследования свидетельствуют о заинтересованности местного населения и частных предпринимателей в развитии архитектурного туризма;

- анализ фактора отношения туристов к выбору архитектурного туризма определился их соприкосновением с эстетикой построек в посещаемом месте, представленных не только архитектурными памятниками, но и современной архитектурой с местным колоритом, спроектированных архитекторами республиканского значения;

- в архитектуре инновационных проектов центров туризма запроектированных как дома-мастеров керамистов в Риштане использованы традиции национальной архитектурной школы;

- дальнейшее насыщение туристского рынка региона связывается с развитием индивидуального туризма, созданием новых внутри региональных туристских центров, расширением информационного пространства, связей с общественностью в продвижении и реализации разрабатываемых турпродуктов.

Список использованной литературы:

1. О туризме. Закон Республики Узбекистан от 18 июля 2019 г., № ЗРУ-549. Национальная база данных законодательства, 19.07.2019 г., № 03/19/549/3446; 12.10.2021 г., № 03/21/721/0952; 07.06.2022 г., № 03/22/775/0477. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 9, ст. 227.
2. Abdullaev, A. M., & Khudaykulov, A. (2020). Challenges of coping with the economic consequences of the global pandemic COVID-19. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 5(85), 1.
3. Goncharova N.I., & Rahmonova G.A. (2020). Some features of architecture and construction in the conditions of Uzbekistan. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 1303-1306.
4. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>
5. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
6. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., Kurpayanidi, K. I., & Misdiyono, M. (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
7. Margianti, E.S., Ikramov, M.A., Abdullaev, A.M., Kurpayanidi, K. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia, 2022. ISBN: 978-602-0764-47-4, 205 p. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6658834>

8. Tsoy, D., Tirasawasdichai, T., & Kurpayanidi, K. I. (2021). Role of social media in shaping public risk perception during COVID-19 pandemic: A theoretical review. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 7(2), 35-41.
9. Абдуллаев, А. М. (2012). Об инновационной составляющей предпринимательской среды. *Экономическое возрождение России*. 4(34). – С. 129-134.
10. Абдуллаев, А. М. и др. (2020). Актуальные вопросы инновационной стратегии развития территорий Узбекистана. *Финансово-правовые и инновационные аспекты инвестирования экономики региона: Сборник материалов международной научно-практической конференции*, Москва-Фергана, 27 мая 2020 года. – Москва-Фергана: Общество с ограниченной ответственностью Русайнс.
11. Абдуллаев, А. М. Экономическая теория: Учебное пособие для проведения практических занятий. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений / А. М. Абдуллаев, К. И. Курпаяниди, И. Н. Родионова. – Курск: Закрытое акционерное общество "Университетская книга", 2019. – ISBN 978-5-907205-51-2.
12. Адилов, З. Р., & Болгабоев, Д. (2021). Реставрация и сохранение существующих историческо-архитектурных памятников Наманганской области-основа развития международного туризма. *Вестник Науки и Творчества*, (11 (71)), 38-44.
13. Боголюбова, С. А., & Зленко, А. Д. (2018). Новое понимание сущности "усадебного туризма". In *Актуальные проблемы развития сферы услуг* (pp. 39-43).
14. Джанджугазова, Е. А. (2020). Туризм как фактор успешного развития городского пространства. *Российские регионы: взгляд в будущее*, 7(4), 1-15.
15. Заднепровская, Е. Л., & Гишаева, З. В. (2019). Архитектурное наследие как основа для развития туризма. In *Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий* (pp. 121-124).
16. Курпаяниди, К. И. (2021). Современные концепции и модели развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*. 7(9). – С. 425-444. – Doi: <https://doi.org/10.33619/2414-2948/70/40>.
17. Курпаяниди, К. И. (2022). Инновационная деятельность в ретроспективе экономической науки. *Экономика. Бизнес. Финансы*. 7. – С. 3-11.
18. Курпаяниди, К. И. (2022). К вопросам методологических подходов исследования институциональной среды малого предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*. 8(9). С. 442-460. Doi: <https://doi.org/10.33619/2414-2948/82/50>.
19. Курпаяниди, К. И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*. 3-1(85). – С. 186-188. – Doi: <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188>.
20. Курпаяниди, К. И. Основы экономических знаний: Учебное пособие для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений / К. И. Курпаяниди, Э. А. Муминова; study guide. – Фергана: AL-FERGANUS, 2022. – 280 с. – ISBN 978-9943-7707-9-9. – Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

21. Макринова, Е. И., & Сотник, А. П. (2019). Ресурсное обеспечение развития туризма и гостиничного хозяйства в Белгородской области на основе проектно-целевого подхода. *Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права*, (4 (77)), 84-99.
22. Мисалимов, Р. М., & Зиязиева, Л. Р. (2020). Роль архитектуры в туризме. *Scientific Evolution*, (1), 162-168.
23. Рафикова, Д. М. (2019). Архитектура регионального туризма в мировой практике. *Международный научно-исследовательский журнал*, (6-2 (84)), 95-99.
24. Соколова, Н. В., Мимоход, А. К., Хамзина, Л. Н., & Снимщикова, О. А. (2020). Особенности мониторинга и финансового управления предприятий сферы туризма и гостиничного хозяйства. *Экономика устойчивого развития*, (1), 202-205.
25. Тимофеева, С. О. (2018). Архитектурные руины как объект туризма. *Туризм: технологии & тренды*.—Екатеринбург, 2018, 229-235.

Citation:

Kimsanov, Z.O. (2022). Historical and style solutions and architectural elements of pilgrimage objects in Uchkoprik district. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 16-23.

Kimsanov, Z.O. (2022). Historical and style solutions and architectural elements of pilgrimage objects in Uchkoprik district. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 16-23.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>

Kimsanov, Zakirjon Olimjon oqli

assisstent

Ferghana Polytechnic

institute

E-mail:

zokirjon.kimsanov@mail.ru

UDC 728.51

HISTORICAL AND STYLE SOLUTIONS AND ARCHITECTURAL ELEMENTS OF PILGRIMAGE OBJECTS IN UCHKOPRIK DISTRICT

Abstract. *Selected pilgrimage sites in Uchkoprik district were identified, their architectural solutions of their historical formation, the current visit of pilgrims and their attitude to historical sites were also studied. The study consists of the research of the architectural urban planning solutions of the pilgrimage sites that exist in the district.*

Keywords: *Arabsarob, harmonize, smart library, bushy trees, master plan.*

UCHKO‘PRIK TUMANIDAGI ZIYORAT OB‘YEKTLARINING TARIXIY- USLUBI YECHIMLARI VA ARHITEKTURA ELEMENTLARI

Kimsanov Zakirjon Olimjon oqli

Assisstent,

Farg‘ona politexnika instituti

Anatatsiya. *Uchko‘prik tumanida tanlab olingan ziyorat ob‘ektlari aniqlandi hozirgi kunacha bularni tarixiy shakillanishi arxitekturaviy yechimlari, hozirgi kunda ziyoratchilarni tashrifi va tarixiy ob‘ektlarga bo‘lgan munosabati ham o‘rganildi. Tadqiqotda tumanda mavjud bo‘lgan ziyorat ob‘ektlari arxitekturaviy shaharsozlik yechimlari tadqiq etishdan iborat.*

Kalit so‘zlar: *Arabsarob, uyg‘unlashtirish, aqlli kutubxona, butalar, bosh reja.*

ИСТОРИКО-СТИЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ И АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПАЛОМНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В УЧКУПРИКСКОМ РАЙОНЕ

Кимсанов Закиржон Олимжон угли
Ассистент,
Ферганский политехнический институт

Аннотация. Выявлены избранные объекты паломничества в Учкуприкском районе, также изучены архитектурные решения их исторического формирования, посещение паломниками и их отношение к историческим объектам. Исследование состоит в изучении архитектурно-градостроительных решений, существующих на территории района паломнических объектов.

Ключевые слова: Арабсароб, гармонизация, умная библиотека, густые деревья, генеральный план.

Introduction

Since the distant past, our nation has gained fame as a creative nation in the culture of urban planning, building beautiful structures and buildings. During the years of independence, a wide path was opened to our people for creative work to improve the culture of urban planning that has been formed for centuries. In the case of Uchkoprik district, which is one of the largest districts in Fergana region, 20 pilgrimage sites have been identified.

Scientific identification, justification and determination of new directions for the design of objects of pilgrimage; theoretical and design proposals for the practical application of new directions of pilgrimage sites .

In Uchkoprik district, practical work is being carried out to increase the number of pilgrims, especially the young generation, to strengthen their attitude to values and organize pilgrimages. A collection of resources is also underway so that every visiting pilgrim can get the information they need. In this case, they will be able to get information from the "smart library" (SmatrLibrary), which is enriched with information about the new architectural solution of the Shrine and its historical formation.

Khazira-Maayuan is a place where the wakis of a generation or clan are buried. In Uchkoprik district, "Khazirai Oliy Shah Husain" was the oldest of the Khaziras, and it began to take shape from the 15th century. Shah Salim was buried in Khazira in 1851 and a mausoleum was built in 1852 due to the fact that he was one of the guardians and a famous Sayyid in Central Asia and a strong scholar in Sufism.

Description of the methodology

- Historical sources related to the topic;
- special scientific literature;
- graphic materials;
- by studying miniatures and ancient traditional settlements that have been preserved until now, scientifically analyzing them, comparing them using graphoanalytical method;

- summarizing them and developing scientific conclusions, theoretical and project proposals on this basis.

Theoretical significance

Uchkoprik district, formation of Pilgrimage objects, their preservation, harmony with modern ones, principles of landscape designs are researched, and based on the study and generalization of the experiences of foreign countries in this field, to determine their advanced directions in the future and develop them. proposals are developed, practical and project proposals are given.

Yigitpirim shrine is located in the village of Olmurod, Uchkoprik District, Olmurod MFY. A large number of young and old people from the local population can be found at the pilgrimage site.

Currently, the condition of the pilgrimage site is unsatisfactory for pilgrimage. In the area there are shopping malls, teahouses and attractions for children. When many young people visit these places, they play and have fun, and a situation of disorder arises in the place of pilgrimage.

The architectural solution of the existing buildings of the shrine has an irregular master plan solution, which causes inconvenience to pilgrims. For example, separate dining areas for men and separate dining areas for family visitors were not organized for women. There is almost no parking. There are not enough places for bicycles. Most importantly, the condition of the toilets for people visiting the shrine is unsatisfactory.

A master plan was developed in Yigitpirim Shrine, combining architectural solutions with the traditional decoration works of Uchkoprik district and Ko'kan city.

In the master plan, in order to create high-quality conditions for people visiting Yigitpirim shrine of Uchkoprik district, conditions for the elderly and persons with disabilities have been created in the project proposal.

Pedestrian paths leading to the shrine are designed in 3 parts:

1. Pedestrian path;
2. Pedestrian path;
3. Bicycle path.

In the master plan, car parking spaces are also designed, and a separate place for electric cars and other types of electric cars is also organized. There will also be a charging station for electric cars.

Fig. 1 General plan of Yigtpirim shrine

The project of a three-story teahouse in the national style has been placed at the entrance to the shrine to provide convenience and a high-level architectural solution for pilgrims. The historical solution of the teahouse is designed in steps from a rectangular shape and is placed in the size of 17.1x13.9. On the first floor, a closed dining room and a kitchen are designed. On the second floor, an open terrace and an indoor dining hall are designed. On the third floor, a summer terrace and a closed dining hall and food distribution areas are designed. Muslim brick material is used for walls in national style. The columns are made of wood and are used based on the patterns found in many historical teahouses in the Uchkoprik National District. "Arabsarob" covering was used for the roof patch.

National Tea House is placed in the area near the main road. A parking place for bicycles is designed near the tea house. It is planned to make a 2.5 m long sidewalk made of flat slabs around the building, special slabs for people with disabilities were used in front of all the turns and main entrance doors. Har one access from the door took in the part without sex and without a ramp in case to the teahouse access can

Tea room each one on the floor open from the porch use between from closures bloodier use enable will give and also diners for the air rotation well done will give artistic and aesthetic in terms of too people attraction does _ From the sun protection to do for to squiches too there is be basically Summer months used porches constant consistency provide can To the walls Kokan method used without simple brick from the material used. From long ago Kokan in the city in buildings elements ordinary from the forms used and these are also pilgrims for pleasure gives

Fig. 2 National teahouse side style

To the shrine access gate to the north side to put mean caught and main to the mausoleum take going the way is considered To the mausoleum access on the way boulevard in the project shown and main to the side of the gate restroom placed being his around bicycles to put the place in the project shown of the mausoleum history and Apple of the village traditions and of intellectuals history about speaker museum and prayer hall placed _ of the mausoleum around two pilgrims for summer porch Women for and men for separately done of the mausoleum history the solution is 7.0x5.0 meters equal to being right rectangle in the form of placed _ His around landscaping their work history in the solution to the building suitable without right rectangle in the form of designed . of the mausoleum good storage for leafy from the trees less used and bushy trees with landscape their work enriched.

Fig. 3 National teahouse side style

Today's architecture of pilgrimage sites in Uchkoprik district is being developed in the same way. As a result, it does not serve to increase the number of pilgrims.

It is necessary to form with special attention the various facilities of the development of pilgrimage objects. For example

Archaeological monuments:

- To carry out restoration works in order to prevent the disappearance of archaeological monuments;
- preservation of archaeological monuments by conservation of those that are burning;
- Establishment of small-scale museums for places and finds related to monuments around archaeological monuments.

It is necessary to historically harmonize the houses of the local population located in the radius of 100 meters from the monuments.

Archaeological and architectural monuments:

- organization of rest areas consisting of porches and small architectural structures in the area of archaeological and architectural monuments;
- it is necessary to organize markets for archeological and architectural monuments artisans, where copies of findings related to monuments should be sold as souvenirs;
- For pilgrims, it is necessary to organize exhibition pavilions showing the customs of the local population;
- it is desirable to create conditions for persons with disabilities.

Architectural buildings and sketches that need to be created in architectural and historical monuments and objects of ethnic pilgrimage :

- Organization of ablution rooms and restrooms as a convenience for pilgrims (ablution - prayer, washing before prayer, purification process);
- it is necessary to organize separate prayer rooms for women and men for pilgrims;
- it is important not to build any wet buildings at the entrance to the restrooms and prayer rooms of pilgrimage sites;
- If it is appropriate to organize separate toilets and prayer rooms for persons with disabilities in areas with different terrain;
- in order to organize food for pilgrims, it is advisable to organize summer and winter food preparation places;

Also envisage the construction of rest rooms for pilgrims and dining pavilions with verandas in front;

- for visitors, it is necessary to arrange the verandas, such as the pool, by placing them at a distance from each other.

Conclusion

It is necessary to place the elements of pilgrimage facilities in the facilities being built in the centers of each city and district. Organization of protection zones of monuments is also considered a necessary law. The establishment of small museums is considered as a building for archeological findings. It is necessary to constantly expand the master plans. Implementation of historical solutions is also one of the factors that develop pilgrimage style.

References:

1. Kimsanov, Z. O. O., Goncharova, N. I., & Abobakirova, Z. A. (2019). Study of technological factors of magnetic activation of cement test. *Molodoy uchenyy*, (23), 105-106.
2. Goncharova, N. I., Madaminov, N. M., & Kimsanov, Z. O. O. (2019). Raw architecture of the people's housing of Uzbekistan. *Molodoy Uchenyi*, (26), 104-107.
3. Goncharova, NI, Abobakirova, ZA, & Kimsanov, Z. (2019). Technological Features of Magnetic Activation of Cement Paste" *Advanced Research in Science. Engineering and Technology*, 6(5), 12.
4. Soliyevich, ZM, & Olimjon Ogli, KZ (2021). The Formation Processes of Smart Cities. *Central Asian Journal Of Arts And Design*, 2(12), 38-43.
5. Goncharova, N. I., Zikirov, M. S., & Kimsanov, Z. O. O. (2019). Aktualnye zadachi proektirovaniya obshchestvennyx i zhilyx komplexov v center Fergany. *Molodoy Uchenyi*, (25), 159-161.
6. Khayruayevich, YS (2022). Architecture and Prospects of Pilgrimage Tourism in the Uchkuprik Region. *International Journal of Culture and Modernity*, 17, 42-47.
7. Джурабоев, А. Т., Тошпулатова, Б.Р., Нурматов, Д.О. (2022). Роль и значение композиционных приемов в ландшафтной архитектуре. *Назарий ва амалий тадқиқотлар халқаро журнали*, 2 (3), 74-80
8. Khayrullayevich, Y. S. (2022). Space-Planning Solutions for Buildings of Existing Funds for Residential Buildings. *Journal of Architectural Design*, 5, 22-28
9. Салимов, О.М., & Журабоев, А.Т. (2018). Роль рекреационных зон в городской структуре (на примере города Ферганы). *Проблемы современной науки и образования*, (12 (132)), 107-110.
10. Margianti, E. S., & ets. (2014). Systematical analysis of the position and further development of Uzbekistan national industry in the case of economic modernization. Monograph. Indonesia, Jakarta. *Indonesia. Jakarta. Gunadarma Publisher*.
11. Matkarimov, N.X., Rahmonova, G.A., & Rahmonov, D.M. (2022). Methods of modernization, renovation and reconstruction of housing and buildings. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(06), 73-83.
12. Akhmedov, J.D., & Jurayev, U.Sh. (2022). Qadingi va o'rta asrlarda Samarqand shahri hududida landshaft arxitekturasining shakillanishi. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 82-89. Doi: 10.5281/zenodo.6470581
13. Jurayev, U.Sh., & Akhmedov, J.D. (2022). Взаимодействие гармонических волн с цилиндрическими сооружениями. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 57-65. Doi: 10.5281/zenodo.6503593
14. Umarov, A. O., Jurayev, U. S., Zhuraev, T. O., Khamidov, F. F., & Kalandarov, N. (2022, June). Seismic vibrations of spherical bodies in a viscoelastic deformable medium. Part 2. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030125). AIP Publishing LLC.
15. Esanov, N.K., Almuratov, Sh.N., & Jurayev, U.Sh. (2022). Sayoz O'rnatilgan uch qatlamli sferik qobiqlarning erkin tebranishi. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 51-56. Doi: 10.5281/zenodo.6466337

16. Жураев, У. Ш. (2010). Численное решение плоской задачи Лемба. Пробл. мех,(4), 5-8.
17. Родионовская, И. С., & Федотова, Л. А. (2013). Современная архитектура жилой среды религиозно-паломнического туризма. *Жилищное строительство*, (1), 23-26.
18. Гельфонд, А. Л. (2019). Концепция формирования потенциальных пространственных каркасов исторических поселений. *Academia. Архитектура и строительство*, (1), 26-34.

Citation:

Qosimov, S.R., Matkarimov, N.X. (2022). Location relief and its significance in designing landscape architecture objects. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 24-29.

Qosimov, S.R., Matkarimov, N.X. (2022). Location relief and its significance in designing landscape architecture objects. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 24-29.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>

**Qosimov, Saidjon
Rustamjonovich**

assistant

Fergana Polytechnic institute

E-mail: qosimov2801@gmail.com

**Matkarimov, Nuriddin
Xusniddin oqli**

assistent,

Fergana Polytechnic institute

E-mail: nuriddin9600@gmail.com

UDC 502.5:712.00(07)

LOCATION RELIEF AND ITS SIGNIFICANCE IN DESIGNING LANDSCAPE ARCHITECTURE OBJECTS

Abstract. *This article discusses the concept of "Landscape Architecture" in modern Uzbekistan and the relationship between natural resources (climate, relief, water, soil, flora and fauna) within the same territory surrounding the geographic landscape from natural sources.*

Keywords: *boundary, planning, natural, integral, relief, man-made, fauna, spatial, physical, geoplactic, function.*

РЕЛЬЕФ МЕСТА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Косимов Саиджон Рустамжонович

ассистент,

Ферганский политехнический институт

Маткаримов Нуриддин Хуснидинович

ассистент,

Ферганский политехнический институт

Аннотация. В этой статье обсуждается концепция «Ландшафтной архитектуры» в современном Узбекистане и взаимосвязь между природными ресурсами (климат, рельеф, вода, почва, флора и фауна) в пределах одной и той же территории, окружающей географический ландшафт из природных источников.

Ключевые слова: граница, планирование, естественных, составная часть, облегчение, антропогенный, фауна, пространственный, физический, геопластика, функция.

LANDSHAFTI ARXITEKTURASI OBYEKTLARINI LOYIHALASHDA JOY RELEFI VA UNING AHAMIYATI

Qosimov Saidjon Rustamjonovich

Assistent,

Fargʻona politexnika instituti

Matkarimov Nuriddin Xusniddin oʻgʻli

Assistent,

Fargʻona politexnika institute

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kunda Oʻzbekistondagi “Landshaft arxitekturasi” tushunchasi va tabiiy manbaalardan Geografik landshaftni oʻralgan bir xil maydonni, uning doirasida tabiiy komponentlar (iqlim, relef, suv, tuproq, oʻsimlik va hayvonot dunyosi) oʻzaro bogʻliqligini nazarda tutilgan.

Kalit soʻzlar: chegarasi, rejalashtirish, tabiiy, komponent, relef, iqlim, antropogen, fauna, fazoviy, jismoniy, geoplastika, funktsiya.

Enter part

In the last hundred years, the scope of landscape architecture has expanded significantly. It now covers much wider areas. In relation to a separate urban area, the whole area of the city is united by the concept of urban planning landscape, and its landscape organization is included in the scope of landscape urban planning based on the boundaries of landscape architecture. This large field of landscape architecture is aimed at shaping the urban landscape with all its elements-devices (which play the role of urban terrain) and various open areas. Landscape architecture also began to connect with the third important field of architectural creativity - planning and district planning. The distinguishing feature of landscape planning is the creation of a spatial environment of large areas, the vertical dimension of which is very small compared to the horizontal dimension.

Natural landscape in geographical concept it is a single area within the land area surrounded by natural boundaries, within which the natural components (climate, topography, water, soil, flora and fauna) form an interrelated unit. In the landscapes of the same areas, taiga, tropical forests, tundra have much smaller natural units -

components of the geographical landscape. Natural and anthropogenic in modern landscape architecture there are concepts of landscape.

With human intervention in the natural environment, it becomes an anthropogenic environment. Anthropogenic landscapes have existed since the beginning of human economic activities .

Natural landscapes include all landscapes that have appeared as a result of the natural development of the natural environment and have no traces of human activity. But there are very few landscapes on earth that have not been touched by humans. During economic activity, man changes some natural components - primarily vegetation, soil, water regime, fauna. Such changes disrupt the connections and relationships between the natural components present in the landscape. The need for land development and human encroachment on nature creates landscape changes - road networks and power lines, factories, settlements appear.

The main part

The concept of "landscape architecture" appeared in the United States a hundred years ago, in connection with the establishment of the first national parks. This concept came to Europe much later. However, this does not mean that landscape architecture has a very short history. On the contrary, human activity related to this concept goes back to the depths of centuries. In order to imagine the development of landscape architecture, it is necessary to understand what landscape architects do and what place their profession occupies in the wider world of architecture.

Modern concepts of architecture are activities that form human society in general and the spatial environment in which each of its members lives in particular. About 2,000 years ago, the Roman architectural theorist Marcus Vitruvius Pollio pointed out utility, independence, and beauty as the essential qualities of architecture. In modern terms, architectural activity or organization of spatial environment is formed by functional, technical and aesthetic aspects, and architecture combines the three most important components of human activity - science, technology and art.

Initially, they did not play a significant role in the general formation of the earth's landscapes: the changes made by man took place in very small areas and had a reversible character. As the dimensions of human activity expanded, its results in some cases became irreversible. These gradual changes in the landscape covered large areas of the earth's surface.

Later, they were joined by industrial production and the changes that came through the exploitation of mineral resources. The change in environment varies according to its physical characteristics and degree of stability from complete "deadness" to relatively minor "disruption" that can still be regenerated naturally, as in some open pits. to ".

For these reasons, it can be said that, if used in the strictest sense, there are no pristine natural landscapes left on earth. All the landscapes of the Earth have been changed, even to a small extent, by human intervention, these phenomena are increasing, and the processes of change and reorganization of biogenic landscapes are objectively inevitable. (Milnov FN Man and landscapes). The reduction of the number of biogenic landscapes on Earth is also inevitable; in turn, their role in human life should be shortened.

But it is necessary to preserve the oases that have tested the influence of the natural environment: studying these "samples", studying them as an example of the laws of ecological balance is the only way to form viable and resistant types of human habitat in the future.

All the natural features of the place: hills, slopes, ridges, depressions, rocks, plains, and ridges are included in the topography of the place, and they are actively and effectively used in the creation of an architectural landscape environment. Giving forms with the help of ramps, stairs, slopes and artificial beds, in a word, creating relief geoplastics, making it beautiful and useful is of great importance in landscape architecture.

One of the most promising areas of landscape architecture related to the relief of the place is geoplastics, that is, vertical design, which performs architectural-artistic tasks. With the help of modern technology, it is possible to create the desired relief. Relief protects living yards, children's recreation areas from dust, noise, wind, and creates a microclimate. According to its structural design, geoplastics also include rocks, rockeries and exotic compositional elements [3].

Stairs and ramps are very important here. Stairs and ramps are made for easy movement in gardens and parks. Ramps are usually under an 8% slope. Stairs are designed for places with a slope of more than 10% (more than 1 meter).

Park stairs are mainly used to transition from one terrain to another, and give a unique look to parks and architectural environments. It is very important to get the dimensions and proportions of the stairs correct in relation to the garden or park environment or terrain in the design. have

There is a rule in the form of stairs. When adding the length of two stairs, the width of the stairs should correspond to a person's step. Garden stairs should not be made too long. They can be made of concrete slab, brick, board, stone.

Conclusion

When we say landscaping, we usually mean in a figurative sense, that is, a small structure that is not very large in size, designed for various decorative and utilitarian functions, which are large and functional compared to other structures. We understand moral objects. Such objects usually include landscaping elements and structures, as well as decorative structures and forms. They include statues, decorative pools, walls, fountains and waterfalls, various kiosks, pavilions, transport stations, gates, fences, children's playgrounds, stalls, shops for parks and institutions. , small exhibition halls, ice cream and juice coffee shops, hunters' houses, field sheds are examples of small architectural objects. One, architectural compositional and functional requirements for such wonderful objects should never be less than other structures. Any new architectural object, whether it is small or large, its conceptual solution must be found on the basis of the creative product of the architect and the laws of composition.

References:

1. Solievich, I. S., & Ravshanovna, T. L. B. (2021). Fundamentals of the modern concepts of "architectural monument" and "restoration". *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2573-2578.

2. Saidjon, Q., Bakhrom, U., & Dilmurod, R. (2021). History And Current State Of Public Catering Establishments In The Fergana Valley. *The American Journal of Engineering and Technology*, 3(06), 120-124.
3. Saidjon, Q., & Bakhrom, U. (2021). The Influence Of Interior Psychology On Uzbek Architecture. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research*, 3(06), 31-35.
4. Saidjon, Q., & Bakhrom, U. (2021). The Influence Of Interior Psychology On Uzbek Architecture. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research*, 3(06), 31-35.
5. Khayrullayevich, Y. S. (2022). Space-Planning Solutions for Buildings of Existing Funds for Residential Buildings. *Journal of Architectural Design*, 5, 22-28.
6. Matkarimov, N., Rahmonova, G., & Rahmonov, D. (2022). Methods of modernization, renovation and reconstruction of housing and buildings. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(06), 73–83.
7. Жўраев, Ў. Ш., & Турсунов, Қ. Қ. (2020). Фарғона вилояти тарихий шаҳарларидаги турар-жой биноларида ганч ва ёғоч ўймакорлигининг шаклланиши ва ривожланиши. *Science and Education*, 1(3), 264-267.
8. Джурабоев, А., Тошпулатова, Б.Р., Нурматов, Д.О. (2022). Роль и значение композиционных приемов в ландшафтной архитектуре. *Назарий ва амалий тадқиқотлар халқаро журнали*, 2 (3), 74-80. Doi: 10.5281/zenodo.6503622
9. Салимов, О., & Журабоев, А. (2018). Роль рекреационных зон в городской структуре (на примере города Ферганы). *Проблемы современной науки и образования*, (12 (132)), 107-110.
10. Ozodovich, X. A., & Azim o'g'li, N. A. (2021). Formation of the “Obod Mahalla” System in the Villages of Uzbekistan and Serving the Population. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 1(5), 325-329.
11. Jurayev, U.Sh., & Akhmedov, J. D. (2022). Взаимодействие гармонических волн с цилиндрическими сооружениями. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 57-65. Doi: 10.5281/zenodo.6503593
12. Umarov, A. O., Jurayev, U. S., Zhuraev, T. O., Khamidov, F. F., & Kalandarov, N. (2022, June). Seismic vibrations of spherical bodies in a viscoelastic deformable medium. Part 2. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030125). AIP Publishing LLC.
13. Жураев, У. Ш. (2010). Численное решение плоской задачи Лемба. *Пробл. мех.*(4), 5-8.
14. Akhmedov, J.D., & Jurayev, U.Sh. (2022). Qadimgi va o'rta asrlarda Samarqand shahri hududida landshaft arxitekturasining shakllanishi. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 82-89. Doi: 10.5281/zenodo.6470581
15. Toshpulatova, B.R., Nurmatov, D., & Juraboyev, A.T. (2022). Tarixiy shaharlarni qayta qurish va shaharsozlik jarayonlarini takomillashtirish. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 81-87. Doi: 10.5281/zenodo.6503641
16. Nurmatov, D. O., Juraboyev, A.T., & Toshpulatova, B. R. (2022). Zamonaviy shaharsozlik nazariyasida transport va uning landshaftini rivojlanishini dolzarb vazifalari

- va hususiyatlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 98-106. Doi: 10.5281/zenodo.6470641
17. Adilovna, Q. S., & Ozodovich, X. A. (2021). Requirements for the preparation of interiors in secondary schools. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(11), 74-77.
18. Ozodovich, X. A., Iqramovich, A. R., & Shaxnazarovich, R. L. (2021). Location of auxiliary rooms inside the living rooms in bukhara traditional residential areas. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(11), 61-65.
19. Khayruayevich , Y.S (2022). Architecture and Prospects of Pilgrimage Tourism in the Uchkuprik Region. *International Journal of Culture and Modernity*, 17, 42-47.
- Khayruayevich , YS (2022). Architecture and Prospects of Pilgrimage Tourism in the Uchkuprik Region. *International Journal of Culture and Modernity*, 17, 42-47.
20. Soliyevich , ZM, & Olimjon Ogli , KZ (2021). The Formation Processes of Smart Cities. *Central Asian Journal Of Arts And Design*, 2(12), 38-43.

Citation:

Tursunov, Q., Shokirov, K. (2022). Reconstruction of architectural monuments in modern restoration practice on the example of the complex "Pir Siddik" in the city of Margilan. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 7-19.

Tursunov Q., Shokirov, K. (2022). Воссоздание памятников архитектуры в современной реставрационной практике на примере комплекса «Пир Сиддик» в городе Маргилан. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 7-19.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>

Tursunov, Qobiljon

Assistant,

Department of "Architecture"

Fergana Polytechnic Institute

E-mail:

gobiljontursunovarchitek89@gmail.com**Shokirov, Komronbek**

Student of Fergana Polytechnic

Institute

E-mail:

kamronbek.shokirov@gmail.com

UDC 72.025

RECONSTRUCTION OF ARCHITECTURAL MONUMENTS IN MODERN RESTORATION PRACTICE ON THE EXAMPLE OF THE COMPLEX "PIR SIDDIK" IN THE CITY OF MARGILAN

Abstract. *This article briefly analyzed the problems of restoration of architectural monuments and modern restoration of the Pir Siddik complex located in the city of Margilan.*

Key words: *Restoration, complex, architecture, monuments, Margilan.*

ВОССОЗДАНИЕ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ РЕСТАВРАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ НА ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКСА «ПИР СИДДИК» В ГОРОДЕ МАРГИЛАН

Турсунов, Кобилжон Кудратович

Ассистент,

кафедра «Архитектура»,

Ферганский политехнический институт

Шокиров, Комронбек Баходиржон угли

Студент,

Аннотация. В данной статье кратко проанализированы проблемы реставрации памятников архитектуры и современной реставрации комплекса «Пир Сиддик» расположенного в городе Маргилан.

Ключевые слова: Реставрация, комплекс, архитектура, финансирование, памятник, Маргилан.

MARG‘ILON SHAHRIDAGI “PIR SIDDIQ” MAJMUASI MISOLIDA ZAMONAVIY RESTAVRATSIYA AMALIYOTIDA ME’MORIY YODGORLIKLARNI REKONSTRUKSIYA QILISH

Tursunov, Qobiljon Qudratovich

Assistent,
“Arxitektura” kafedrası,
Farg‘ona politexnika instituti

Шокиров, Комронбек Баходиржон угли

“Arxitektura” kafedrası talabasi,
Farg‘ona politexnika instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada arxitektura yodgorliklarini restavratsiya qilishdagi muammolar va Marg‘ilon shahrida joylashgan “Pir Siddiq” majmuasini zamonaviy restavratsiya qilish qisqacha tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: Restavratsiya, majmua, me’morchilik, yodgorlik, Marg‘ilon.

Введение

Реставрация памятников архитектуры — процесс восстановления и подновление подлинных древних частей памятника архитектуры с учётом его исторического прошлого и аутентичности. Такие работы проводятся специализированными организациями по реставрации, где работает квалифицированный персонал (архитекторы, мастера-реставраторы, руководители работы).

Попытки реставрации культурного наследия известны уже в античный период, в то время это были ремонт или обновление объекта. Сегодня современная реставрация видит своей целью восстановление состояния памятника архитектуры как можно ближе к первоначальному его виду, если есть такая возможность.

Краткий анализ

Почему памятники находятся в плачевном состоянии, несмотря на контроль со стороны государства, лицензирование и процедуру выбора подрядчика через систему госзакупок? Вот пять проблем реставрации объектов культурного наследия, из-за которых многие памятники разрушаются, не дождавшись восстановления.

Проблема реставрации — составление условий контракта таким образом, чтобы привлечь к делу обычную строительную фирму с лицензией Минкультуры, а не специализированную компанию, услуги которой стоят дороже в разы.

В итоге вместо восстановления памятника и сохранения его исходного вида мы получаем фактически новодел. В ходе такой реставрации навсегда утрачиваются особенности, элементы декора и прочие детали, которые и обуславливали историко-культурную ценность памятника, зато государство не выходит за рамки выделенного бюджета.

Несоблюдение проектов и технологии

Из вышесказанного сразу видна третья проблема реставрации памятников — дешево и быстро мы получим работу соответствующего качества: сделанную наспех, самыми экономичными материалами, с привлечением неквалифицированных работников. Почему такое возможно, ведь госзаказы по реставрации могут выполнять лишь фирмы с лицензией Министерства культуры, имеющие в штате аттестованных специалистов — профессионалов в своей сфере?

В Узбекистане не хватает реставраторов?!

Отсутствие должного контроля конечно, существует авторский надзор, территориальные управления госохраны культурного наследия, которые призваны следить за памятниками и их реставрацией.

Проблема в том, что эксперты и проверяющие зачастую закрывают глаза на недочеты, начиная с проектирования работ. Затем реставраторы вносят свою лепту, допуская погрешности в технологиях и материалах. На выходе мы получаем памятник, обновленный, но не восстановленный, иногда сильно отличающийся от первоначального варианта, да и от спроектированного тоже.

В Узбекистане на государственной охране состоят 2079 памятников архитектуры и 4308 археологических объектов (по состоянию на ноябрь 2017 года). Международное признание получили такие исторические города, как Хива, Бухара, Шахрисабз и Самарканд, включенные в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Поэтому за грамотной реставрацией и сохранением их средневекового зодчества, ставшего достоянием мировой общественности, помимо ЮНЕСКО, наблюдает также Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС, ICOMOS, International Council on Monuments and Sites).

Невежественная реставрация может привести к тому, что в «тревожном» списке ЮНЕСКО окажутся Бухара, Самарканд и Хива, где с целью развития туризма ведутся работы по реставрации и благоустройству.

К сожалению, аналогичные нарушения наблюдаются почти во всех исторических городах Узбекистана.

Восстановление Института реставрации под обновленным названием (например, Узбекский государственный научно-исследовательский проектный институт реставрации памятников архитектуры).

Воссоздание национального комитета ИКОМОС, в состав которого входят многие страны СНГ, раньше входил и Узбекистан. ИКОМОС посредством тренингов и консультаций может помочь в предотвращении ошибок и вобретении необходимых навыков реставрации на международном уровне.

Комплекс «Пир Сиддика»

Комплекс был построен в середине XVIII века. Со временем возле него сложился архитектурный комплекс, включающий мечеть, минарет, дворик с усыпальницей, дарвозахонной и голубятней.

Фрагментарная реставрация памятника

▶ Консервация – это работы по сохранению памятника, требующие принятия специальных мер, не входящих в обычную ремонтную практику. Консервация необходима тогда, когда памятник по каким-либо причинам оказывается в неудовлетворительном состоянии.

▶ Различают два типа консервации:

▶ мероприятия по временной защите зданий, которым угрожает быстрое разрушение: установка подпорок, устройство навесов и т. д.;

▶ сложные работы по укреплению и защите памятников, разрушенных под влиянием длительно действующих факторов (например, укрепление оснований и фундаментов, усиление основных несущих конструкций, устранение деформаций, мероприятия по борьбе с влажностью, биологическая защита).

▶ Консервация не инженерная задача, ей должны предшествовать не только инженерно-технические, но и очень серьезные архитектурные исследования. Архитектору-реставратору принадлежит основная координирующая роль, как при выработке программы консервации, так и при ее практическом проведении. Но наряду с этим важным компонентом реставрации становится и изменение существующего вида памятника для более полного раскрытия его художественных качеств, что позволяет яснее подчеркнуть его общественную ценность и тем самым способствовать созданию условий для его длительной жизни.

Рис. 1. Предлагаемая реставрация памятника¹.

Заклучение

Реставрация состоит из двух операций:

1. Раскрытие памятника путем удаления поздних искажающих его элементов;
2. Восстановление утраченных элементов.

Список использованной литературы:

1. Abdatov, U., & Tursunov, Q. Q. (2021). An'anaviy choyxona hovli uylarini me'moriy loyihalari. *Science and Education*, 2(5), 305-309.
2. Abdatov, U., & Tursunov, Q. Q. (2021). Tabiiy landshaft hududlarining o'ziga xos antropogen xususiyatlari. *Science and Education*, 2(5), 41-44.
3. Abdullaev, A. M. & ets. (2018). Actual issues of the functioning of an innovative industrial enterprise. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11 (67), 74-81. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2018.11.67.14>
4. Abdullaev, A. M., & ets. (2020). Challenges of coping with the economic consequences of the global pandemic COVID-19. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 1-5. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.05.85.1>
5. Abdullaev, A. M., & Khudaykulov, A. (2020). Challenges of coping with the economic consequences of the global pandemic COVID-19. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 5(85), 1.
6. Akhmedov, J.D., & Jurayev, U.Sh. (2022). Qadimgi va o'rta asrlarda Samarqand shahri hududida landshaft arxitekturasining shakillanishi. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 82-89. Doi: 10.5281/zenodo.6470581
7. Jurayev, U.Sh., & Akhmedov, J.D. (2022). Взаимодействие гармонических волн с цилиндрическими сооружениями. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 57-65. Doi: 10.5281/zenodo.6503593
8. Karimova, M. I. Q., & Mahmudov, N. O. (2021). The importance of elements of residential buildings based on uzbek traditions. *Scientific progress*, 1(6), 865-870.

¹ Автор пр. реставрации Ст. гр.8а-20АРХ(р) Шокиров К.Б. (3ds max, lumion).

9. Khayrullayevich, Y. S. (2022). Space-Planning Solutions for Buildings of Existing Funds for Residential Buildings. *Journal of Architectural Design*, 5, 22-28.
10. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., Kurpayanidi, K. I., & Ashurov, M. S. (2014). Systematical analysis of the position and further development of Uzbekistan national industry in the case of economic modernization. Monograph. Indonesia, Jakarta. *Indonesia. Jakarta. Gunadarma Publisher*.
11. Ozodovich, X. A., & Azim o'g'li, N. A. (2021). Formation of the "Obod Mahalla" System in the Villages of Uzbekistan and Serving the Population. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 1(5), 325-329.
12. Qosimov, L. M., Qosimova, S. F., & Tursunov, Q. Q. (2020). Specific aspects of using Ferghana region's pilgrims for touristic purposes. *Academic research in educational sciences*, (3), 723-729.
13. Salimov, A. M., Qosimova, S. F., & Tursunov, Q. Q. (2021). Features of the use of pilgrims for tourism in the Fergana region. *Scientific-technical journal*, 3(4), 42-47.
14. Toshpulatova, Barchinoy Ravshanovna, Nurmatov, Doniyor Olimjon Ugli, & Juraboyev, Asilbek Tolibjon Ugli (2022).
15. Джурабоев, А.Т., Тошпулатова, Б.Р., Нурматов, Д.О. (2022). Роль и значение композиционных приемов в ландшафтной архитектуре. *Назарий ва амалий тадқиқотлар халқаро журнали*, 2 (3), 74-80. doi: 10.5281/zenodo.6503622
16. Жўраев, Ў. Ш., & Турсунов, Қ. Қ. (2020). Фарғона вилояти тарихий шаҳарларидаги турар-жой биноларида ганч ва ёғоч ўймакорлигининг шакилланиши ва ривожланиши. *Science and Education*, 1(3), 264-267.
17. Зикиров, М. С., Қосимов, С. Р., & Турсунов, Қ. Қ. (2020). Дизайнда инновация истиқболлари. *Science and Education*, 1(7), 110-115.
18. Набиев, М. (2020). Қадимги Турон ерларига шаҳарсозликнинг кириб келиши ва ривожланиши. *Science and Education*, 1(1), 209-213.
19. Набиев, М. (2020). Фарғона меъморчилиги ва амалий санъати ривожланиши. *Science and Education*, 1(1), 241-244.
20. Набиев, М., & Турсунов, Қ. (2020). Из истории архитектуры. *Science and Education*, 1(1), 205-208.
21. Набиев, М., Турсунов, Қ. Қ., & Турсунов, Ў. Қ. (2020). Асфальт бетон ва цемент бетон қопламали йўлларнинг ўзига хос афзалликлари. *Science and Education*, 1(2), 265-269.
22. Набиев, М., Турсунов, Қ. Қ., & Турсунов, Ў. Қ. (2020). Фарғонанинг тарихий шаҳарларида турар жойларни шаклланиши. *Science and Education*, 1(2), 152-157.
23. Писарчик А.К. «Народная архитектура Самарканда XIX-XX вв». (по материалам 1938-1941 гг.). Душанбе, 1974.
24. Полупанов С.Н. «Архитектурные памятники Самарканда»
25. Салимов О., & Журабоев, А. (2018). Роль рекреационных зон в городской структуре (на примере города Ферганы). *Проблемы современной науки и образования*, (12 (132)), 107-110.
26. <https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/margilan/pir-siddik.htm>
27. <https://www.gazeta.uz/ru/2018/03/19/monuments/>

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 10 Volume: 2

Published: 31.10.2022

<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Tursunov, K.K., Shokirov, K.B. (2022). Architecture of new Samarkand. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 36-42.

Tursunov, K.K., Shokirov, K.B. (2022). Архитектура нового Самарканда. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 36-42.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>

**Tursunov, Kobiljon
Kudratovich**

Assistant,
Department of Architecture
Fergana Polytechnic Institute

**Shokirov, Komronbek
Bahodirjon ugli**

Student,
Fergana Polytechnic Institute
UDC 712

ARCHITECTURE OF NEW SAMARKAND

Abstract. This article fully analyzed modern architecture and construction, ancient and modern buildings and monuments of the city of Samarkand of the Republic of Uzbekistan, the tourist center “Silk Road”, as well as the position of the city of Samarkand in world recognition.

Key words: “Silk Road”, buildings, Samarkand, complex, monument, SCO, Uzbekistan, Temurid, architecture.

АРХИТЕКТУРА НОВОГО САМАРКАНДА

Турсунов, Кобилжон Кудратович
Ассистент,

Кафедра «Архитектура»
Ферганский политехнический институт

Шокиров, Комронбек Баходиржон угли
Студент,

Ферганский Политехнический институт

Аннотация. В данной статье проанализирована современная архитектура и строительства, старинные и современные здания и памятники города Самарканд

Республики Узбекистан, туристический центр «Silk Road», а также положение города Самарканд в мировом признании.

Ключевые слова: «Silk Road», здания, Самарканд, комплекс, памятник, ШОС, Узбекистан, Темуриды, архитектура.

YANGI SAMARQAND ME'MORCHILIGI

Tursunov, Qobiljon Qudratovich

Assistent,

“Arxitektura” kafedrası,

Farg‘ona politexnika instituti

Shokirov, Komronbek Baxodirjon ug‘li

“Arxitektura” kafedrası talabasi,

Farg‘ona politexnika institute

Annotatsiya. *Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi Samarqand shahrining zamonaviy me‘morchiligi va qurilishi, qadimiy va zamonaviy bino-inshoot va yodgorliklari, “Silk road” sayyohlik markazi hamda Samarqand shahrining dunyo e‘tirofidagi mavqeyi to‘liq tahlil qilindi.*

Kalit so‘zlar: *“Silk Road”, bino, inshoot, Samarqand, yodgorlik, ShHT, O‘zbekiston, Temuriylar, me‘morchilik.*

Введение

Узбекистан - страна древней высокой культуры, давшая миру прекрасные образцы архитектуры. В описаниях восточными авторами застройки древних городов (Бухара, Самарканд, Хива и др.) упоминаются дворцы правителей, жилища знати, рынки, мечети, медресе, мавзолеи, загородные дворцы, утопающие в зелени садов. Пример оригинальной загородной усадьбы 9-10 вв. Кырк-Кыз в Термезе. До наших дней сохранился мавзолей Саманидов в Бухаре, памятник монументальной архитектуры, который воплотил в себе лучшие достижения архитектурного творчества раннего средневековья.

В 11-12 вв, происходит бурный рост Самарканда. Велось интенсивное строительство жилых домов, гражданских и культовых сооружений. Рост городов, увеличение городского населения, расширение внутренней и международной торговли вызвали строительство многочисленных караван-сараев вдоль караванных дорог. Рядом с современным городом Навои сохранился караван-сарай Рабат-и-Малик. Это было крупное сооружение подобного типа - постоянный двор, который мог принять и накормить одновременно несколько караванов.

Анализ и результаты

Архитектура темуридского города - зримое воплощение его общественного бытия: крепостные твердыни - это выражение государственной мощи, дворцы - блеска власть имущих, культовые здания ислама - торжества мусульманской идеологии, рыночные строения - роль ремесла и торговли, а густая жилищно-

бытовая застройка кварталов - это плоть и кровь самой жизни сложного городского организма.

Издавна широкую популярность Самарканда, как в мусульманском мире, так и на западе, сделали его памятники былой архитектуры, значительная часть которых, сооруженная здесь с конца монгольского владычества, дошла до нашего времени в той или иной степени сохранности. В последнее время у нас среди специалистов и широких масс начинает возрастать интерес к монументальному мусульманскому зодчеству Средней Азии и, в частности Самарканда. Интерес к этим памятникам совершенно понятен. Ибо помимо глубокого внимания, которого заслуживает мусульманское искусство, в частности архитектура, само по себе, как своеобразное проявление народного гения.

Архитектура Самарканда: одной из визитных карточек древнего самаркандского зодчества являются бирюзовые купола мечетей. Другой — сочетание на стенах зданий майолики, мозаики и резьбы по камню.

Самостоятельные туристы и участники походов по Фанским горам, просто приезжие в этот древний город обязательно должны познакомиться с великим наследием Востока. Истинным украшением Центральной Азии, одной из красивейших площадей мира, находящейся в центре старого Самарканда и одной из главных достопримечательностей является площадь «Регистан» (Рис.№1). Здесь, на вымощенной булыжником и обожженным кирпичом площади, находится ансамбль из трех величественных и потрясающе красивых с архитектурной точки зрения средневековых университетов: медресе «Улугбека» (строительство 1417 по 1420 гг.), медресе «Шердор», построено во второй половине XVII в., медресе «Тилля-Кари» («Отделанное золотом») начали строительство в 1646 году.

Рис.1. Регистан

Есть в этом городе исторический район — «Русский Самарканд», который образовался в западной части города после 1870 года. Здесь строились православные храмы, библиотеки, здания европейского вида для банков, аптек и др. После прихода советской власти расширение и застройка района пошла

ускоренными темпами. На сегодняшний день сохранились многие здания Русского Самарканда, отчасти вытесненные советской и современной архитектурой.

Мозаичное чудо Самарканда: Потрясающая техника мастеров, создавших великолепную роспись и мозаику медресе, дворцов, мечетей и площадей поражает воображение. Приглашенные и пригнанные насильно во времена Тимура мастера-ремесленники со всех концов света оставили неподдающееся описанию, поразительно стойкое и прекрасное наследие. Сложные мозаичные узоры представлены несколькими видами. Наряду с самаркандскими орнаментами, выполненными из плиток правильной формы, представлены поразительные по сложности работы иранских мастеров.

«Самарканд — ровесник древнего Рима. Город несколько раз стирали с лица земли. Здесь были и войска Александра Македонского и войска Чингисхана, но славный Самарканд, словно птица Феникс, каждый раз возрождался из пепла» — в Узбекистане побывала корреспондент «Euronews» - Галина Полонская.

«Самарканд всегда занимал одно из главенствующих положений на маршрутах Великого шёлкового пути, потому что географически был очень выгодно расположен в самом сердце караванной дороги. Именно город Самарканд являлся перекрёстком, где соединялись культуры востока и запада» — рассказывает гид Армида Назарян.

Шанхайская организация сотрудничества (далее - ШОС) – Узбекистан: Как сообщил на заседании Международного пресс-клуба первый заместитель председателя Госкомитета по инвестициям Лазиз Кудратов: - «Саммит ШОС - 2022 года пройдет в Самарканде. Принята большая программа реконструкции Самарканда. В 2022 году в городе пройдёт саммит ШОС. В мероприятии приняли участие около 20 президентов и лидеров. Все это потребовало строительства новых инфраструктурных объектов и гостиниц».

Был построен Туристический центр «Silk Road» на территории гребного канала в Самаркандском районе, здесь появился конгресс-холл, восемь гостиниц, комплекс «Вечный город», зона отдыха и другие объекты. Комплекс возводится на территории в 212 га на побережье гребного канала. Согласно проекту, здесь появился двухэтажный конгресс-центр, гостиницы и зона отдыха с ресторанами, торговыми центрами, амфитеатром и другими объектами. Две 22-этажные гостиницы были пятизвёздочными, остальные — четырёхзвёздочными. Четыре из них под брендом «Marakanda Group Hotel» с санитарно-оздоровительным направлением и получили следующие названия: «Alisher Navoiy» — клиника превентивной медицины (профилактическая). Названа в честь основоположника узбекской классической литературы, поэта, учёного и государственного деятеля Алишера Навои;

«Navruz» — гостинично-санаторный комплекс. Назван в честь праздника «Навруз»;

«Bekhzod» — клиника респираторной медицины. Названа в честь художника, крупнейшего мастера миниатюрной живописи Камолиддина Бехзода.

Остальные гостиницы в туристическом центре: «Savitsky Plaza» — названа в честь художника, реставратора, этнографа, искусствоведа, создателя и первого

директора Музея искусств в Нукусе Игоря Савицкого; «Stars of Ulughbek by Lia Minyoun» — названа в честь Улughбека — учёного-астронома, государственного деятеля, правителя Самарканда и внука Амира Темура.

«Silk Road by Minyoun» — названа в честь Великого Шёлкового пути.

«Samarkand Regency (Amir Temur)» — названа в честь государственного деятеля, основателя государства Темуридов, полководца Амира Темура. Караван-сарай «Вечный город», по замыслу авторов проекта, станет «визитной карточкой» культуры Узбекистана. Здесь будут представлены кулинария местных народов, мастерские ремесленников, резьбы по дереву, керамики и гончарного дела, производства шёлковой бумаги из тутовника, ювелирных украшений и ковров, а также «шумные и зазывающие крытые и открытые базары, представления и шоу местных народов и культур».

Заказчиком выступает компания «Samarkand Touristic Centre», проектировщиком — турецкая «Arup Mühendislik ve Müşavirlik Limited Şirketi», подрядчиком — сингапурская «Enter Engineering». Согласно данным ЕГРПО, компания «Samarkand Touristic Centre» была зарегистрирована 20 ноября 2019 года в Самаркандском районе. Основной вид деятельности — гостиницы и аналогичные места проживания.

Архитектурно-проектная компания «China Construction Engineering Design Group Corporation Ltd.» занималась разработкой концепции генерального плана города Самарканда по размещению туристической зоны «Samarkand City» и объектов, где проходил саммит (Рис. 2). В рамках подготовки к саммиту в Самарканде были построены новый аэропорт (Рис. 3), 8 новых гостиниц и Международный туристический центр (Рис. 4).

Рис. 2. Генеральный план Самарканда, Рис. 3. Новый аэропорт Самарканда

Саммит прошел в туристическом центре, расположенном между Самаркандским районом и Тойлокским районом.

Рис. 4. Туристический центр «Silk Road»

Заключение

Запуск этого формата стал индикатором того, что регион вышел на уровень выработки совместных подходов для решения наиболее насущных общих проблем и инициацию проектов, обеспечивающих взаимный рост и устойчивое развитие. Безусловно, последовательное развитие этого вектора будет служить не только укреплению взаимосвязанности между странами Центральной Азии, но и ещё большей монолитности и сплоченности ШОС.

Список использованной литературы:

1. Abdatov, U., & Tursunov, Q. Q. (2021). An'anaviy choyxona hovli uylarini me'moriy loyihalari. *Science and Education*, 2(5), 305-309.
2. Abdatov, U., & Tursunov, Q. Q. (2021). Tabiiy landshaft hududlarining o'ziga xos antropogen xususiyatlari. *Science and Education*, 2(5), 41-44.
3. Abdullaev, A. M. & ets. (2018). Actual issues of the functioning of an innovative industrial enterprise. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11 (67), 74-81. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2018.11.67.14>
4. Abdullaev, A. M., & ets. (2020). Challenges of coping with the economic consequences of the global pandemic COVID-19. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 1-5. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.05.85.1>
5. Abdullaev, A. M., & Khudaykulov, A. (2020). Challenges of coping with the economic consequences of the global pandemic COVID-19. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 5(85), 1.
6. Akhmedov, J.D., & Jurayev, U.Sh. (2022). Qadimgi va o'rta asrlarda Samarqand shahri hududida landshaft arxitekturasi shakllanishi. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 82-89. Doi: 10.5281/zenodo.6470581
7. Jurayev, U.Sh., & Akhmedov, J.D. (2022). Взаимодействие гармонических волн с цилиндрическими сооружениями. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 57-65. Doi: 10.5281/zenodo.6503593
8. Karimova, M. I. Q., & Mahmudov, N. O. (2021). The importance of elements of residential buildings based on uzbek traditions. *Scientific progress*, 1(6), 865-870.
9. Khayrullayevich, Y. S. (2022). Space-Planning Solutions for Buildings of Existing Funds for Residential Buildings. *Journal of Architectural Design*, 5, 22-28.

10. Ozodovich, X. A., & Azim o'g'li, N. A. (2021). Formation of the "Obod Mahalla" System in the Villages of Uzbekistan and Serving the Population. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 1(5), 325-329.
11. Qosimov, L. M., Qosimova, S. F., & Tursunov, Q. Q. (2020). Specific aspects of using Ferghana region's pilgrims for touristic purposes. *Academic research in educational sciences*, (3), 723-729.
12. Salimov, A. M., Qosimova, S. F., & Tursunov, Q. Q. (2021). Features of the use of pilgrims for tourism in the Fergana region. *Scientific-technical journal*, 3(4), 42-47.
13. Toshpulatova, Barchinoy Ravshanovna, Nurmatov, Doniyor Olimjon Ugli, & Juraboyev, Asilbek Tolibjon Ugli (2022).
14. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., Kurpayanidi, K. I., & Ashurov, M. S. (2014). Systematical analysis of the position and further development of Uzbekistan national industry in the case of economic modernization. Monograph. Indonesia, Jakarta. *Indonesia. Jakarta. Gunadarma Publisher*.
15. Джурабоев, А.Т., Тошпулатова, Б.Р., Нурматов, Д.О. (2022). Роль и значение композиционных приемов в ландшафтной архитектуре. *Назарий ва амалий тадқиқотлар халқаро журнали*, 2 (3), 74-80. doi: 10.5281/zenodo.6503622
16. Жўраев, Ў. Ш., & Турсунов, Қ. Қ. (2020). Фарғона вилояти тарихий шаҳарларидаги турар-жой биноларида ганч ва ёғоч ўймакорлигининг шаклланиши ва ривожланиши. *Science and Education*, 1(3), 264-267.
17. Зикиров, М. С., Қосимов, С. Р., & Турсунов, Қ. Қ. (2020). Дизайнда инновация истиқболлари. *Science and Education*, 1(7), 110-115.
18. Набиев, М. (2020). Қадимги Турон ерларига шаҳарсозликнинг кириб келиши ва ривожланиши. *Science and Education*, 1(1), 209-213.
19. Набиев, М. (2020). Фарғона меъморчилиги ва амалий санъати ривожланиши. *Science and Education*, 1(1), 241-244.
20. Набиев, М., & Турсунов, Қ. (2020). Из истории архитектуры. *Science and Education*, 1(1), 205-208.
21. Набиев, М., Турсунов, Қ. Қ., & Турсунов, Ў. Қ. (2020). Асфальт бетон ва цемент бетон қопламали йўлларнинг ўзига ҳос афзалликлари. *Science and Education*, 1(2), 265-269.
22. Набиев, М., Турсунов, Қ. Қ., & Турсунов, Ў. Қ. (2020). Фарғонанинг тарихий шаҳарларида турар жойларни шаклланиши. *Science and Education*, 1(2), 152-157.
23. Писарчик А.К. «Народная архитектура Самарканда XIX-XX вв». (по материалам 1938-1941 гг.). Душанбе, 1974.
24. Полупанов, С. Н. (1948). *Архитектурные памятники Самарканда*. Академия архитектуры СССР.
25. Салимов О., & Журабоев, А. (2018). Роль рекреационных зон в городской структуре (на примере города Ферганы). *Проблемы современной науки и образования*, (12 (132)), 107-110.
26. <https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/margilan/pir-siddik.htm>
27. <https://www.gazeta.uz/ru/2018/03/19/monuments/>

Citation:

Zikirov, M.S., Zhuraboev, A.T. (2022). Modern principles and methods of architectural planning of development of residential items. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 43-49.

Zikirov, M.S., Zhuraboev, A.T. (2022). Современные принципы и методы архитектурного планирования застройки населенных пунктов. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 43-49.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>

Zikirov, Muhammadsolih Solievich
*Senior Lecturer, Department of
Architecture, Fergana Polytechnic
Institute*

E-mail: adhamzikirov@gmail.com

Zhuraboev, Asilbek Tolibzhonovich

Assistant,

Department "Architecture"

Ferghana Polytechnic Institute

E-mail: asjura10@gmail.com

UDC 712

MODERN PRINCIPLES AND METHODS OF ARCHITECTURAL PLANNING OF DEVELOPMENT OF RESIDENTIAL ITEMS

Abstract. *The article gives detailed ideas about the modern principles of architectural planning for the modern and innovative development of settlements, as well as the knowledge and levels necessary for modern urban planners at the stages of their development.*

Key words: *innovative projects, creative thinking, development concepts, principles.*

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ АРХИТЕКТУРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Зикиров, Мухаммадсолих Солиевич
*Старший преподаватель,
Кафедра «Архитектура»,
Ферганский политехнический институт*

Журабоев, Асилбек Толибжонович

Ассистент,
Кафедра «Архитектура»
Ферганский политехнический институт

Аннотация. В статье даны развернутые представления о современных принципах архитектурного планирования современно-инновационного развития населенных пунктов, а также знания и уровни, необходимые современным градостроителям на этапах их развития.

Ключевые слова: инновационные проекты, творческое мышление, концепции развития, принципы.

АХОЛИ ЯШАШАШ ПУНКТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БО‘ЙИЧА МЕ‘МОРИЙ РЕЖАЛАСHTИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА УСЛУБЛАРИ

Zikirov, Muhammadsolih Soliyevich

kata o‘qituvchi
“Arxitektura” kafedrasi
Fag‘ona politexnika instituti

Jo‘raboyev, Asilbek Tolibjon o‘g‘li

assistent
“Arxitektura” kafedrasi
Fag‘ona politexnika instituti

Annotatsiya. Maqolada aholi punktlarini zamonaviy-innovatsion rivojlantirish bo‘yicha me‘moriy rejalashtirishning zamonaviy tamoyillari haqida batafsil tushunchalar va ularni rivojlantirish bosqichlari bo‘yicha hozirgi zamonaviy shaharsoz arxitektorlardan talab etiladigan bilim va saviyalar haqida batafsil fikrlar berilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsion loyihalar, kreativ fikrlash, rivojlanish kontseptsiyalari, tamoyillar.

Введение

От современных архитекторов сейчас требуется креативное мышление при внедрении инновационных проектов в стране. Для этого архитектору необходимо близко познакомиться с зарубежным градостроительством и архитектурой и глубоко изучить ее. Необходимость изучения архитектурно-планировочного инновационного роста территории Нового Узбекистана определяется задачами реализации «Стратегии инновационного развития».

В целях определения приоритетных направлений реформ, направленных на дальнейшее повышение благосостояния народа, трансформацию отраслей экономики, ускоренное развитие предпринимательства, безусловное обеспечение прав и интересов человека, формирование активного гражданского общества, в

последующие годы на основе принципа «Во имя чести и достоинства человека» с проведением глубокого анализа сложных мировых процессов и результатов пройденных этапов развития страны утверждена, разработанная по результатам широкого общественного обсуждения на основе принципа «От Стратегии действий – к Стратегии развития» Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы и Государственная программа по ее реализации в «Год обеспечения интересов человека и развития махалли».

Основной причиной внедрения инновационных разработок в стране является модернизация и повышение конкурентоспособности научно-исследовательских учреждений, а также проектирование и разработка, направленная на устойчивый рост страны.

Помимо повышения конкурентоспособности на международном уровне, целью и концепцией внешнеэкономической политики являются факторы, относящиеся к сфере архитектуры и градостроительства, то есть установление конкурентоспособности на рынке интеллектуальных услуг, привлечение к сотрудничеству экспортеров и инвесторов.

Анализ и результаты

Архитектурно-планировочная организация города – это объемно-пространственная организация городской среды с учетом ее функциональных и социальных потребностей и художественной выразительности.

Организация архитектуры и планирования является узлом, в котором решаются важные задачи для удовлетворения потребностей общественного благосостояния. Регион инновационного развития – это регион с особым правовым статусом, высоким ресурсным, трудовым и научно-техническим потенциалом.

В технико-внедренческом режиме предусмотрен особый режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.

Исходя из острой необходимости развития инновационных регионов в стране, это позволяет сформулировать 6 основных принципов организации архитектуры и планирования регионов инновационного роста.

1. Принцип преемственности. Этот принцип описывает сохранение природно-климатических и историко-культурных особенностей территории, так как планировка территории осуществляется на основе уже сложившихся формаций.

Этот принцип включает внедрение новых решений при сохранении исторических особенностей градостроительной организации существующей структуры. Новые решения обеспечивают устойчивость и непрерывность развития городских систем, заменяя устаревшие элементы и связи.

В рамках этого принципа при проектировании используется сохранение историко-культурного наследия – уникальных объектов региона и существующего природного ландшафта; учитываются индивидуальные особенности соседнего народа или нескольких народов на определенной территории.

Рис. 1. Схема организации сети образовательных учреждений

Рис. 2. Схема организации сети образовательных учреждений

2. **Принцип адаптивности и приспособляемости.** Этот принцип необходим для формирования региональной планировочной структуры на основе ограниченных градостроительных модулей. Территория, в свою очередь, приспособляется к изменениям экологических, социальных, экономических,

урбанистических условий и в то же время стабильно обеспечивает качество жизни населения.

3. Принцип благоприятной среды. Этот принцип включает в себя создание удобных функциональных связей и оптимальное взаимное расположение существующих, запланированных функциональных зон и резервных территорий для развития.

4. Принцип измерения качества окружающей среды. Этот принцип различают по двум критериям – эстетическому и функциональному. Эстетический критерий выявляет уникальность качества архитектурно-планировочных и градостроительных решений, своеобразие архитектурных традиций, дизайнерских стилей, а также современный подход к задачам градостроительства и архитектурного проектирования. Функциональный критерий, в свою очередь, выявляет экологическую устойчивость качества окружающей среды, безопасное социальное развитие и комфортность населения на определенной территории.

5. Принцип экологической гармонии. Этот принцип предполагает гармонизацию отношений между окружающей средой и социальным фактором, В. И. Вернадский писал «подчинение мере и гармонии».

6. Принцип сложности. Этот принцип включает реализацию взаимообусловленности архитектурно-планировочных структур территории, охватывающих все компоненты взаимодействия и преобразования среды обитания, инженерно-транспортных сетей, благоустройства и благоустройства.

Заключение

Перечисленные принципы позволяют создать идеальную модель организации архитектуры и планирования зон инновационного роста.

Считается одним из важных факторов при строительстве городов и реконструкции существующих городов при строгом соблюдении норм и правил градостроительства.

Изучение всего вышеперечисленного и работа на основе этих принципов считается одним из важных факторов подъема общества на более высокие уровни, что становится программной практикой современных градостроителей.

Кроме того, в градостроительстве важное значение имеют факторы, влияющие на него, и в организации населенных пунктов, которые подразделяются на: климатические факторы, экономические факторы и социальные факторы. То есть мы должны также уделять большое внимание вышеперечисленным факторам при рациональном решении населенных пунктов.

Список использованной литературы:

1. Жўраев, Ў. Ш., & Турсунов, Қ. Қ. (2020). Фарғона вилояти тарихий шаҳарларидаги турар-жой биноларида ганч ва ёғоч ўймакорлигининг шакилланиши ва ривожланиши. *Science and Education*, 1(3), 264-267.
2. Khayrullayevich, Y. S. (2022). Space-Planning Solutions for Buildings of Existing Funds for Residential Buildings. *Journal of Architectural Design*, 5, 22-28.

3. Джурабоев, А., Тошпулатова, Б., Нурматов, Д. (2022). Роль и значение композиционных приемов в ландшафтной архитектуре. *Назарий ва амалий тадқиқотлар халқаро журнали*, 2 (3), 74-80. Doi: 10.5281/zenodo.6503622
4. Салимов, О.М., & Журабоев, А.Т. (2018). Роль рекреационных зон в городской структуре (на примере города Ферганы). *Проблемы современной науки и образования*, (12 (132)), 107-110.
5. Ozodovich, X. A., & Azim o'g'li, N. A. (2021). Formation of the “Obod Mahalla” System in the Villages of Uzbekistan and Serving the Population. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 1(5), 325-329.
6. Jurayev, U.Sh., & Akhmedov, J.D. (2022). Взаимодействие гармонических волн с цилиндрическими сооружениями. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 57-65. Doi: 10.5281/zenodo.6503593
7. Umarov, A. O., Jurayev, U. S., Zhuraev, T. O., Khamidov, F. F., & Kalandarov, N. (2022, June). Seismic vibrations of spherical bodies in a viscoelastic deformable medium. Part 2. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030125). AIP Publishing LLC.
8. Жураев, У. Ш. (2010). Численное решение плоской задачи Лемба. *Пробл. мех.*,(4), 5-8.
9. Akhmedov, J.D., & Jurayev, U.Sh. (2022). Qadimgi va o'rta asrlarda Samarqand shahri hududida landshaft arxitekturasining shakillanishi. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 82-89. Doi: 10.5281/zenodo.6470581
10. Toshpulatova, B., Nurmatov, D., & Juraboyev, A. (2022). Tarixiy shaharlarni qayta qurish va shaharsozlik jarayonlarini takomillashtirish. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 81-87. Doi: 10.5281/zenodo.6503641
11. Nurmatov, D.O., Juraboyev, A.T., & Toshpulatova, B. R. (2022). Zamonaviy shaharsozlik nazariyasida transport va uning landshaftini rivojlanishini dolzarb vazifalari va hususiyatlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 98-106. Doi: 10.5281/zenodo.6470641
12. Adilovna, Q. S., & Ozodovich, X. A. (2021). Requirements for the preparation of interiors in secondary schools. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(11), 74-77.
13. Ozodovich, X. A., Iqramovich, A. R., & Shaxnazarovich, R. L. (2021). location of auxiliary rooms inside the living rooms in Bukhara traditional residential areas. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(11), 61-65.
14. Margianti, E. S., & ets. (2014). Systematical analysis of the position and further development of Uzbekistan national industry in the case of economic modernization. Monograph. Indonesia, Jakarta. *Indonesia. Jakarta. Gunadarma Publisher*.
15. Khayruayevich , YS (2022). Architecture and Prospects of Pilgrimage Tourism in the Uchkuprik Region. *International Journal of Culture and Modernity*, 17, 42-47.
16. Soliyevich , ZM, & Olimjon Ogli , KZ (2021). The Formation Processes of Smart Cities. *Central Asian Journal Of Arts And Design*, 2(12), 38-43.
17. Goncharova, N. I., Zikirov , M. S., & Kimsanov , Z. O. O. (2019). Aktualnye zadachi proektirovaniya obshchestvennyx i zhilyx complexov v center Fergany. *Molodoy*

Uchenyi , (25), 159-161.

18. Kimsanov, Z. O. O., Goncharova, N. I., & Abobakirova , Z. A. (2019). Study of technological factors of magnetic activation of cement test. *Molodoy uchenyy*, (23), 105-106.

19. Zohidovna, M. N. (2021). The Basic Principles of the use of Building Materials in the Repair of Decorations of Architectural Monuments of Uzbekistan. *Central Asian journal of arts and design*, 2(12), 19-23.

20. Muminova, N. Z., Toshmatov, U. T., & Norimova, S. A. (2020). In Uzbekistan roof landscaping-the need for environmental health, convenience, beauty. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 213-215.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 10 Volume: 2

Published: 31.10.2022

<http://alferganus.uz>*Citation:*

Zikirov, M.S., Matkarimov, N.K. (2022). Future concepts of neighborhoods and their development in our republic. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 50-55.

Zikirov, M.S., Matkarimov, N.K.(2022). Future concepts of neighborhoods and their development in our republic. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 50-55.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>**Zikirov, Mukhammadsolikh
Soliiyevych***Senior Lecturer,**Ferghana Polytechnic Institute**E-mail: adhamzikirov@gmail.com***Matkarimov, Nuriddin
Khusnidin ogli***assistant,**Ferghana Polytechnic Institute**E-mail: nuriddin9600@gmail.com***UDC 721.012****FUTURE CONCEPTS OF NEIGHBORHOODS AND THEIR DEVELOPMENT
IN OUR REPUBLIC**

Abstract. *The article describes in detail the development of neighborhoods in our country, maintaining the neighborhood system in the development of master plans, the place and role of the neighborhood in the development of our society. It was stated that creating innovative ideas and applying them to life in order to preserve the neighborhood system as much as possible is one of the most important issues even in the era of rapid urbanization.*

Key words: *guzar, quarter, microdistrict, residential area, kayvani, councils of elders, Chor-su.*

**КОНЦЕПЦИИ БУДУЩЕГО РАЙОНОВ И ИХ РАЗВИТИЕ В НАШЕЙ
РЕСПУБЛИКЕ****Зикиров Мухаммадсолих Солиевич***Старший преподаватель,**Ферганский политехнический институт***Маткаримов Нуриддин Хуснидинович***ассистент,**Ферганский политехнический институт*

Аннотация. *В статье подробно описывается развитие микрорайонов в нашей стране, сохранение системы микрорайонов при разработке*

генеральных планов, место и роль микрорайонов в развитии нашего общества. Констатировано, что создание новаторских идей и воплощение их в жизнь с целью максимального сохранения системы соседства является одним из важнейших вопросов даже в эпоху стремительной урбанизации.

Ключевые слова: гузар, квартал, микрорайон, жилой район, кайвани, советы старейшин, Чор-су.

RESPUBLIKAMIZDA MAHALLALARNI KELAJAK KONSEPSIYALARI VA ULARNI RIVOJLANTIRISH

Zikirov Muxammadsolix Soliyevich

kata o'qituvchi,

Farg'ona politexnika instituti,

Matkarimov Nuriddin Xusniddin o'g'li

Assistent,

Farg'ona politexnika instituti

Annotatsiya. Maqolada yurtimiz mahallalarini rivojlantirish, bosh rejalarni ishlashda mahalla tizimini saqlab qolgan holda ishlash, mahallaning jamiyatimiz rivojida o'rni va roli haqida batafsil bayon etilgan. Xozirgi urbanizatsiyalanish avj olgan zamonda ham iloji boricha mahalla tizimini saqlab qolish uchun innovatsion g'oyalar yaratish va hayotga tadbiq qilish juda ham muhim masalalardan biri ekanligi ifoda etilgan.

Kalit so'zlar: guzar, kvartal, mikrotuman, turar uylar zonasi, kayvoni, oqsoqollar kengashlari, chor-su.

Introduction

In developed foreign countries, as well as in Uzbekistan, certain amounts of attention are paid to the issues of planning the development of the urban area. We can clearly see this in the example of territorial planning in the United States of America. Regional planning practices in the United States have undergone major changes over the past 100 years. Over time, the concept of urban planning in the country has changed, the attitude to the master plan, the attitude to the long-term future planning, the obligation to apply the main rules and legal force of the master plan, the attitude to the methods of its development have not changed. Master plans have different names in the USA based on the similarity of their content: comprehensive development plan, city plan, city economy plan, master plan, growth management plan, comprehensive plan, transferable political plan and others. One thing remains constant - that is, from a legal point of view, Master Plans are not considered a mandatory type of urban planning documents in the United States. However, master plans for the development of urban areas are developed locally, the Federal "Standard Urban Development Act" of 1927 and the Urban Growth and Development of New Cities Act of 1970 exist, but they are of a regulatory nature. Mandatory development of master plans and its objectives are determined by the laws of the states. However, only a few states, primarily California, Florida, and Oregon, have specific legislative requirements for the development of master plans. 378 of the Code of Virginia defines the main areas of the purpose and effect of a comprehensive regional

development plan as follows: "Each local self-governing body of this state shall, prior to July 1, 1980, develop a comprehensive development plan for the areas under the legal jurisdiction of such governmental body. it is necessary to accept the plan. When drawing up a comprehensive plan, it is necessary to carefully and comprehensively study the current conditions and directions of additional development, as well as to determine the accounting requirements for this area and the number of residents who will find satisfaction in it in the future. The main objectives of the comprehensive development plan are to lead and ensure mutually agreed, regulated and harmonious development of the territories under departmental control, as well as to improve people's health, safety, and moral environment based on the requirements for resources available today and in the future. to improve, to strengthen the order and to create the most comfortable conditions for living, to support the prosperity and general well-being of the population living in this area.

Main Part

In our country, neighborhoods are one of the important cultural values of the Uzbek people, the country's architectural and social heritage, which must be preserved in accordance with modern world standards .

Development of effective mechanisms for correct and harmonious maintenance of neighborhoods in the modern city is one of the important tasks of representatives of the field today.

Currently, there are historical monuments based on Hasti-Imam, Hafiz Kokhaki, Abu Bakr Shoshi, Kushtut, Chigatoy Darvoza, Eski Shahar, Namuna, Guzarboshi, Hazrat Imam, Achabad, Guruch Arik, Karasaroy, Khanchorbog and Gulbazar neighborhoods of Tashkent. in the context of the project to create a mury reserve, the topic of the future neighborhoods of Tashkent is in the center of discussions. It is necessary for everyone to understand that the neighborhood is a unique value that allows the preservation of national traditions.

The fact that the neighborhood is a kind of dynamic place, in a certain sense, is attractive as the DNA of the residential structure of the cities of Uzbekistan. In it trees , household life and farming activity waking up gone Also they are this how storage and of Tashkent modern shiny to the future rotate that it is possible question to the middle throws Studies during they are written sounds , to the neighborhood dedicated art works and from photographs consists of books published the column and Diamond in the district neighborhoods storage the master plan work came out

Tashkent neighborhoods of Uzbekistan another from the regions different like his own authenticity more save the rest is also unique , therefore also historical architectural reserve as to keep has a need .

Term "neighbourhood". to each other opposite concepts own into received is uncertain to the character have. This while four to the problem take coming :

1. We go to the "neighbourhood". some kind of one qualities, to the eye non-disposable deep reality ratio by doing we are giving and we for exactly that's it hidden essence important that we are counting .

2. We use the term "neighborhood". too much except We are nationalizing it , but it has been around for a long time Medium Asia's not For example , in Greece , Bangladesh , Iran and even Even in Romania special neighborhood concepts was

3. The term "neighbourhood" in Uzbekistan to understand step by step approach instead , we are one thing about has been talking without "again the bike discover we are doing". However , this in the subject scientific studies transfer reasonable the work would be

4. We go to the "neighbourhood". live process as , time tooth with changing some kind of one town or village cell as enough we are not looking and this decisions acceptance to do during in consideration we can't . Therefore, this the goal for suitable coming research method choose it is necessary

there is urban planning norms due to (ShNK 2.07.01-03*), we "quarter", "microdistrict" or "cottage houses zone" terms what means sure we understand .

term "neighborhood" in these norms meaning not described : it is up to 300 meters service show to the radius has "primary residence place center" and "highways between area" records there is only Also this residence structure of what at the expense of and of what next to formation is also a language not taken . This attitude with cottage houses area , quarter inside houses the group or for example , "vertical" neighbourhood" concept "Marvarid" building full - fledged we say neighborhood is it possible

Also, the future of Tashkent economic in the model of neighborhoods role is also unclear . Urbanization of the population to the city migration in the eye holds , in this right When planning , to the ground has been Demand only increased goes _ With that together , the city Administration of Tashkent border regularly respectively by expanding to go possible no , one day , neighborhoods developers , residents and city administration between disputes zone rotation can That's why for neighborhoods truly historic protected zone , tourism zone , population the richest layer for intended zone or even ghetto being stay need or lack of for now you do n't understand Also this from solutions which one the capital population of for suitable arrival is also unknown .

This to questions answer to give for first independent respectively scientific studies transfer and the term "neighbourhood". sure description it is necessary Not only that urban planning , economic , perhaps social point of view It is also important because The term "neighbourhood" in Uzbekistan in the future society reflected in the structure reach can : for example , he is religious or worldly also has meaning to be can

Today construction field our country from the "drivers" in the economy one Everyone in the place constructions It 's different materials work is being released . But five from after today's knowledge scarcity does That's why for always in search whether it should be or not investment to do need This is an investment what Profession perfect acquisition , language study , work , experience to collect, President Sh. Mirziyoyev always emphasizes .

Conclusions and recommendations

It is no secret that the measures aimed at reducing poverty are one of the main tasks of our government. In particular, the analysis of the work being done in this regard is commented on in the press and on television every day.

Improvement of neighborhoods, creation of favorable conditions for the people living in them, first of all, project drawings, to be more precise, start with the development of prospective development master plans.

Summary by doing when we say of our republic all in the regions each one neighborhood in the section urban planning activities take going specialist staff attach with above problems solution to do is achieved.

References:

1. Solievich, I. S., & Ravshanovna, T. L. B. (2021). Fundamentals of the modern concepts of “architectural monument” and “restoration”. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2573-2578.
2. Saidjon, Q., Bakhrom, U., & Dilmurod, R. (2021). History And Current State Of Public Catering Establishments In The Fergana Valley. *The American Journal of Engineering and Technology*, 3(06), 120-124.
3. Saidjon, Q., & Bakhrom, U. (2021). The Influence Of Interior Psychology On Uzbek Architecture. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research*, 3(06), 31-35.
4. Saidjon, Q., & Bakhrom, U. (2021). The Influence Of Interior Psychology On Uzbek Architecture. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research*, 3(06), 31-35.
5. Khayrullayevich, Y. S. (2022). Space-Planning Solutions for Buildings of Existing Funds for Residential Buildings. *Journal of Architectural Design*, 5, 22-28.
6. Matkarimov, N. X., Rahmonova, G. A., & Rahmonov, D.M. (2022). Methods of modernization, renovation and reconstruction of housing and buildings. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(06), 73–83.
7. Margianti, E. S., & ets. (2014). Systematical analysis of the position and further development of Uzbekistan national industry in the case of economic modernization. Monograph. Indonesia, Jakarta. *Indonesia. Jakarta. Gunadarma Publisher*.
8. Жўраев, Ў. Ш., & Турсунов, Қ. Қ. (2020). Фарғона вилояти тарихий шаҳарларидаги турар-жой биноларида ганч ва ёғоч ўймакорлигининг шакилланиши ва ривожланиши. *Science and Education*, 1(3), 264-267.
9. Джурабоев, А. Т., Тошпулатова, Б. Р., Нурматов, Д.О. (2022). Роль и значение композиционных приемов в ландшафтной архитектуре. *Назарий ва амалий тадқиқотлар халқаро журнали*, 2 (3), 74-80. doi: 10.5281/zenodo.6503622
10. Салимов, О. М., & Журабоев, А. Т. (2018). Роль рекреационных зон в городской структуре (на примере города Ферганы). *Проблемы современной науки и образования*, (12 (132)), 107-110.
11. Ozodovich, X. A., & Azim o'g'li, N. A. (2021). Formation of the “Obod Mahalla” System in the Villages of Uzbekistan and Serving the Population. *Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnal*, 1(5), 325-329.
12. Jurayev, U.Sh., & Akhmedov, J. D. (2022). Взаимодействие гармонических волн с цилиндрическими сооружениями. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 57-65. doi: 10.5281/zenodo.6503593

13. Umarov, A. O., Jurayev, U. S., Zhuraev, T. O., Khamidov, F. F., & Kalandarov, N. (2022, June). Seismic vibrations of spherical bodies in a viscoelastic deformable medium. Part 2. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030125). AIP Publishing LLC.
14. Жураев, У. Ш. (2010). Численное решение плоской задачи Лемба. Пробл. мех.,(4), 5-8.
15. Akhmedov, J.D., & Jurayev, U. (2022). Qadimgi va o'rta asrlarda Samarqand shahri hududida landshaft arxitekturasining shakillanishi. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 82-89. doi: 10.5281/zenodo.6470581
16. Toshpulatova, B. R. , Nurmatov, D. O., & Juraboyev, A. T. (2022). Tarixiy shaharlarni qayta qurish va shaharsozlik jarayonlarini takomillashtirish. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 81-87. doi: 10.5281/zenodo.6503641
17. Nurmatov, D. O., Juraboyev, A.T., & Toshpulatova, B. R. (2022). Zamonaviy shaharsozlik nazariyasida transport va uning landshaftini rivojlanishini dolzarb vazifalari va hususiyatlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 98-106. doi: 10.5281/zenodo.6470641
18. Adilovna, Q. S., & Ozodovich, X. A. (2021). Requirements for the preparation of interiors in secondary schools. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(11), 74-77.
19. Ozodovich, X. A., Iqramovich, A. R., & Shaxnazarovich, R. L. (2021). Location of auxiliary rooms inside the living rooms in Bukhara traditional residential areas. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(11), 61-65.
20. Khayruyayevich , YS (2022). Architecture and Prospects of Pilgrimage Tourism in the Uchkuprik Region. *International Journal of Culture and Modernity*, 17, 42-47.
21. Soliyevich , Z.M, & Olimjon Ogli , K.Z (2021). The Formation Processes of Smart Cities. *Central Asian Journal Of Arts And Design*, 2(12), 38-43.

Citation:

Jurayev, U.Sh., Akhmedov, J.D. (2022). Estimation of the seismonetress state of underground structures by wave dynamics methods. Part 1. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 56-64.

Jurayev, U.Sh., Akhmedov, J.D. (2022). Оценка сейсмонапряженного состояния подземных сооружений методами волновой динамики. Часть 1. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 56-64.

Jurayev, Uktam Shavkatovich
PhD, Senior Lecturer
Ferghana Polytechnic institute

Akhmedov, Jamoldin Djhalolovich
PhD, Head of the Department
of Architecture
Ferghana Polytechnic institute

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>

UDC 535.55 (042)

ESTIMATION OF THE SEISMONETRESS STATE OF UNDERGROUND STRUCTURES BY WAVE DYNAMICS METHODS PART 1

Abstract. *This article consists of 2 parts, in which a brief analysis of the literature devoted to the study of the stress-strain state of shallow tunnels under the action of dynamic forces is carried out, conclusions are presented based on the analysis of the literature. Wave dynamics methods make it possible to solve a number of plane problems on stress concentrations in a half-plane or space. However, ignoring the viscoelastic properties of the environment when calculating underground structures for seismic effects can lead to serious errors.*

Keywords: *wave dynamics, harmonic waves, cylindrical shell, underground tunnels, viscoelasticity, wave scattering, numerical methods, free surface.*

ОЦЕНКА СЕЙСМОНАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕТОДАМИ ВОЛНОВОЙ ДИНАМИКИ ЧАСТЬ 1

Жураев, Уктамжон Шавкатович
PhD, старший преподаватель,
Ферганский политехнический институт
E-mail: uktamuktamovich804@gmail.com

Ахмедов, Жамолдин Джалолович
к.т.н., заведующий кафедрой Архитектуры,
Ферганский политехнический институт
E-mail: axmedov19735@gmail.com

Аннотация. Данная статья состоит из 2-х частей, в которых проводится краткий анализ литературы, посвященной изучению напряженно-деформационного состояния тоннелей мелкого заложения под действием динамических сил, представлены выводы на основе анализа литературы. Методы волновой динамики позволяют решать ряд плоских задач о концентрациях напряжений в полуплоскости или пространстве. Однако, игнорирование вязкоупругими свойствами окружающей среды при расчете подземных сооружений на сейсмические воздействия может привести к возникновению серьезных ошибок.

Ключевые слова: волновая динамика, гармонические волны, цилиндрическая оболочка, подземные тоннели, вязко-упругость, рассеяние волн, численные методы, свободная поверхность.

ЕР ОСТИ ИНШОТЛАРИНИНГ СЕЙСМИК КУЧЛАНГАНЛИК ҲОЛАТИНИ ТЎЛҚИН ДИНАМИКАСИ УСУЛЛАРИ ЁРДАМИДА БАҲОЛАШ 1-ҚИСМ

Жўраев, Ўктамжон Шавкатович
PhD, катта ўқитувчи
Фаргона политехника институти
Ахмедов, Жамолдин Джалолович
т.ф.н., “Архитектура” кафедраси мудири,
Фаргона политехника институти

Аннотация. Ушбу мақола 2 қисмдан иборат бўлиб, уларда динамик кучлар таъсирида чуқур ўрнатилмаган тоннелларнинг кучланганлик – деформацияланганлик ҳолатини ўрганишга бағишланган адабиётларнинг қисқача таҳлили келтирилган, адабиётлар таҳлили асосида хулосалар қилинган. Тўлқин динамикасининг усуллари ярим текислик ёки фазода жойлашган кучланганлик концентрациясининг бир қатор текис масалаларини ечишга имкон беради. Аммо, ер ости иншоотларини сейсмик таъсирларга ҳисоблашда муҳитнинг қовушқоқ-эластиклик хусусиятларини эътиборга олмаслик катта хатоликлар юзага келишига сабаб бўлиши мумкин.

Калит сўзлар: тўлқин динамикаси, гармоник тўлқинлар, цилиндрик қобик, ер ости тоннели, қовушқоқ – эластик, тўлқин тарқалиши, сонли усуллар, эркин сирт.

Введение

Сильные землетрясения, произошедшие в последние годы, показали, что при землетрясениях разрушаются и подземные и наземные сооружения. Поэтому разработка методов оценки от сейсмических воздействий подземных сооружений и тоннелей является актуальной проблемой. Для определения напряженного – деформированного состояния подземных сооружений с помощью методами волновой динамики посвящена значительные количество литературы.

Определения сейсмонапряженного состояния конструкций подземных сооружений при расчете их на аналоговые акселерограммы связаны с использованием методов волновой динамики. В случае достаточно протяженной полости и воздействия, направленного перпендикулярно ее продольной оси, окружающая полость среды и обделка находятся в условиях плоской деформации, а задача определения напряженного состояния массива и обделок сводится к плоской задаче динамической теории упругости или вязкоупругости.

Основная часть

Ввиду того что сейсмических волн λ , как правило, превышают характерные размеры поперечных сечений выработок (например, диаметр D), особый интерес представляют решения дифракционных задач для длинноволновых воздействий, т.е. когда $\frac{D}{\lambda} < 1$.

Рис.1. Зависимость коэффициента концентрации напряжений K_{σ} в точке A от соотношения диаметра отверстия D и длины продольной волны: λ , чем при соответствующем двусном статическом нагружении.

На рис.1. показаны разноцветными линиями коэффициенты пуассона соответственно $\nu = 0.17$, $\nu = 0.25$, $\nu = 0.33$ и $\nu = 0.43$.

Решение дифракционной задачи для плоской гармонической поперечной волны получено в [1]. Зависимость K_{σ} на свободном контуре кругового отверстия

приводится на рис. 2. В области «динамического выброса» напряжения 10-15% превышают статические.

На рис.2. показана зависимость K_{σ} в точке A от соотношения диаметра отверстия D и длины поперечной волны λ , угол подающей волны соответственно равно $\theta = \pi/4$ и $\theta = 3\pi/4$.

Рис.2. Зависимость K_{σ} в точке A от соотношения диаметра отверстия D и длины поперечной волны λ .

Поперечные сечения большинства безнапорных туннелей отличаются от круговых и могут в первом приближении быть представлены как сочетания прямоугольника и кругового сегмента. В связи с этим практический интерес представляют решения дифракционной задачи для квадратных отверстий при воздействии продольной P и поперечной S гармонических волн (рис.3-5).

Глубины заложения подземных сооружений, как правило, невелики по сравнению с длинами сейсмических волн. В этом случае на решениях динамических задач должно сказываться влияние свободной поверхности. Поэтому представляют интерес результаты исследования дифракции волн напряжений в полугранических массивах с цилиндрическими полостями. В [2] решена задача о дифракции стационарной поперечной волны на круговой полости диаметром D , центр которой находится на расстоянии δ от свободной границы. Волновое поле определяется значениями следующих параметров: дифракционного параметра D/λ , глубины заложения $\delta = \delta^i/\lambda$ и угла падения волны на граничную поверхность полуплоскости γ .

Рис.3. Зависимость K_σ в точке A от соотношения длины стороны квадратного отверстия a и длины продольной волны λ .

Рис.4. Зависимость K_σ на свободном контуре квадратного отверстия от значения параметра $\frac{a}{\lambda}$ при дифракции продольной волны.

Полученные результаты свидетельствует о следующем: Распределение напряжений на перемычке в количественном и качественном отношении весьма существенно (при некоторых δ почти в 1,5 раза) зависит от длины падающей волны, направления ее распространения и глубины заложения. Точка, в которой напряжения достигают максимального значения при заданном γ , определяется соотношением между длиной волны λ и глубиной заложения δ .

Рис. 5. Зависимость K_σ на свободном контуре квадратного отверстия от значений параметра a/λ при дифракции поперечной волны.

На рис.4 и 5 представлены угол падающей волны равен соответственно, $\theta = \pi/4$ и $\theta = 3\pi/4$.

Если окружающая туннель среда – водонасыщенный мягкий грунт, то она в первом приближении может считаться акустической. На рис.6 представлены графики зависимости амплитуды волны, действующей на цилиндр единичной длины, от параметра $\mu = 2\pi a/\lambda$. Верхняя кривая соответствует неподвижному, жестко закрепленному цилиндру. Средняя и нижняя зависимость соответствует незакрепленным цилиндрам, выполненным из алюминия ($\rho = 2700$ кг/м³) и материала со средней плотностью $\rho = 1000$ кг/м³. Малые плотности цилиндров соответствуют случаю наличия внутренних полостей, наиболее для нас интересному.

Для расчета туннеля с жесткой обделкой в мягком грунте в первом приближении может быть принята модель сплошного включения из упругого материала в упругой плоскости с отношением плотностей материалов включения и среды больше единицы. Задача о дифракции плоской гармонической Р-волны на круглом сплошном включении диаметра D рассмотрена в [3] для случаев жесткого сцепления между включением и плоскостью («жесткая заделка») и некоторого проскальзывания упругой шайбы. Графики [3] характерны большим

«динамическим выбросом», достигающим 200–300%, т.е. напряжения при длинноволновых воздействиях превосходят решения статической задачи в несколько раз. Увеличение жесткости включения ведет к росту максимальных касательных напряжений в массиве на границе с включением.

Рис. 6. Графики зависимость амплитуды силы давления F , действующей на единицу длина упругого цилиндра радиуса a в акустической среде при дифракции гармонической волны давления длиной λ от значений параметра $\mu = 2\pi a/\lambda$

Для определения сейсмонапряженного состояния туннелей наибольший интерес представляют решения динамических задач о концентрациях напряжений на круговых цилиндрических оболочках, расположенных в упругих массивах.

Основные заключения и рекомендации по статье приведены во второй части настоящей статьи.

Список использованной литературы:

1. Мау Менте. Динамические напряжения и смещения вблизи цилиндрической поверхности разрыва от плоскости разрыва от плоской гармонической волны сдвига. Прикладная механика, перевод с англ., 1963, т.30, сер. Е, №3, С.117-126.
2. Гузь А.Н., Головчан В.Т. Дифракция упругих волн в многосвязных телах. – Киев: Наукова думка, 1972. – 254 с.
3. Pao Y.H. Mow C.C. The diffraction of elastic waves and dynamic stress concentrations. – N.Y.: Crane Russak and Co. 1973, p. 694
4. Akhmedov, J.D., & Jurayev, U.Sh. (2022). Qadingi va o'rtta asrlarda Samarqand shahri hududida landshaft arxitekturasi shakillanishi. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 82-89. doi: 10.5281/zenodo.6470581

5. Jurayev, U. Sh., & Akhmedov, J. D. (2022). Взаимодействие гармонических волн с цилиндрическими сооружениями. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 57-65. doi: 10.5281/zenodo.6503593
6. Umarov, A. O., Jurayev, U. S., Zhuraev, T. O., Khamidov, F. F., & Kalandarov, N. (2022, June). Seismic vibrations of spherical bodies in a viscoelastic deformable medium. Part 2. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030125). AIP Publishing LLC.
7. Esanov, N. K., Almuratov, Sh.N., & Jurayev, U. Sh. (2022). Sayoz O'rnatilgan uch qatlamli sferik qobiqlarning erkin tebranishi. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 51-56. doi: 10.5281/zenodo.6466337
8. Жураев, У. Ш. (2010). Численное решение плоской задачи Лемба. *Пробл. мех.*,(4), 5-8.
9. Жўраев, Ў. Ш., & Турсунов, Қ. Қ. (2020). Фарғона вилояти тарихий шаҳарларидаги турар-жой биноларида ганч ва ёғоч ўймакорлигининг шакилланиши ва ривожланиши. *Science and Education*, 1(3), 264-267.
10. Margianti, E. S., & ets. (2014). Systematical analysis of the position and further development of Uzbekistan national industry in the case of economic modernization. Monograph. Indonesia, Jakarta. *Indonesia. Jakarta. Gunadarma Publisher*.
11. Sagdiyev, K., Boltayev, Z., Ruziyev, T., Jurayev, U., & Jalolov, F. (2021). Dynamic Stress-Deformed States of a Circular Tunnel of Small Position Under Harmonic Disturbances. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264, p. 01028). EDP Sciences.
12. Эсанов, Н. К., Сафаров, И. И., & Алмуратов, Ш. Н. (2021). Об исследования спектров собственных колебаний тонкостенных пластин в магнитных полях. *Central Asian Journal of Theoretical & Applied sciences*, 2(5), 124-132.
13. Safarov, I. I., Kulmurotov, N. R., Nuriddinov, B. Z., & Esanov, N. (2020). On the action of mobile loads on an uninterrupted cylindrical tunnel. *Theoretical & Applied Science*, (4), 328-335.
14. Safarov, I. I., Kulmurotov, N. R., Nuriddinov, B. Z., & Esanov, N. (2020). Mathematical modeling of vibration processes in wave-lasted elastic cylindrical bodies. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (84), 321-327.
15. Эсанов, Н.К. (2020). Свободные колебания трубопроводов как тонкие цилиндрические оболочки от внутреннего давления. *Научные доклады Бухарского государственного университета*, 3 (1), 46-52.
16. Esanov, N. K. (2020). Free oscillations of pipelines like thin cylindrical shells with regards to internal pressure. *Scientific reports of Bukhara State University*, 3(1), 46-52.
17. Джурабоев, А. Т., Тошпулатова, Б. Р., Нурматов, Д. О. (2022). Роль и значение композиционных приемов в ландшафтной архитектуре. *Назарий ва амалий тадқиқотлар халқаро журнали*, 2 (3), 74-80. doi: 10.5281/zenodo.6503622
18. Matkarimov, N. X., Rahmonova G. A., & Rahmonov, D. M. (2022). Methods of modernization, renovation and reconstruction of housing and buildings. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(06), 73-83.
19. Ozodovich, X. A., & Azim o'g'li, N. A. (2021). Formation of the "Obod Mahalla" System in the Villages of Uzbekistan and Serving the Population. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 1(5), 325-329.

20. Салимов, О.М., & Журабоев, А. Т. (2018). Роль рекреационных зон в городской структуре (на примере города Ферганы). Проблемы современной науки и образования, (12 (132)), 107-110.
21. Набиев, М., Турсунов, Қ. Қ., & Турсунов, Ў. Қ. (2020). Асфальт бетон ва цемент бетон қопламали йўлларнинг ўзига ҳос афзалликлари. Science and Education, 1(2), 265-269.

Year: 2022 Issue: 10 Volume: 2
Published: 31.10.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Rakhmanov, B., Razzakov, S. (2022). Non – metallic lifting slings in construction. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 65-72.

Рахманов, Б., Раззаков, С. (2022). Неметаллические грузоподъемные стропы в строительстве. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 65-72.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>

Rakhmanov, Bakhodir,
*Doctor (PhD), Fergana
Polytechnic Institute*
Razzakov, Sobirzhon,
*Doctor of Technical Sciences,
Professor,
Namangan Institute of Civil
Engineering*

UDC 621.86.065

NON – METALLIC LIFTING SLINGS IN CONSTRUCTION

Abstract. *The article presents the positive qualities of synthetic slings that are used in rigging, characterizes the materials from which synthetic slings are made, stabilizes polymer multifilament yarns, as well as deformation and mechanical characteristics.*

Key words: *construction, rigging, lifting mechanisms, lifting devices, textile sling, synthetic fibers, breaking equipment, rope extensions, empirical parameters.*

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ СТРОПЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рахманов Баходир,
доктор (PhD), Ферганский политехнический институт
Раззаков Собиржон,
*доктор технических наук, профессор,
Наманганский инженерно-строительный институт*

Аннотация. *В статье приведены положительные качества синтетических стропов, которые используются в такелажных работах, в строительстве, дана характеристика материалов, из которых изготавливают синтетические стропы, стабилизация полимерных мультифиламентных нитей, а также деформационные и механические характеристики.*

Ключевые слова: *строительство, такелажные работы, грузоподъемные механизмы, грузозахватные приспособления, текстильный строп,*

синтетические волокна, разрывное оборудование, удлинения каната, эмпирические параметры.

ҚУРИЛИШДАГИ НОМЕТАЛЛ ЮК КЎТАРИШ МОСЛАМАЛАРИ

Рахманов Баходир,
PhD, Фаргона политехника институти
Раззаков Собиржон,
техника фанлари доктори, профессор,
Наманган муҳандислик-қурилиш институти

Аннотация. Мақолада синтетик юк кўтариш мосламаларининг ижобий томонлари, синтетик стропплар тайёрланадиган мультифиламент толаларнинг тавсифи, полимер толаларнинг мустахкамлиги, деформацион ва механик хоссалари ёритилган.

Калит сўзлар: қурилиш, такелаж ишлари, юк кўтариш механизмлари, юк кўтариш мосламалари, текстил стропп, синтетик толалар, синов қурилмаси, арқоннинг чўзилиши, эмперик параметрлар.

Введение

Строительство — одна из ключевых отраслей промышленности Узбекистана, которая демонстрирует стабильный ежегодный рост. Вместе с тем особенности строительной отрасли Узбекистан базируются на состоянии и тенденциях развития экономики, социального развития, географического положения страны. Согласно данным Государственного комитета по статистике, строительство зданий и сооружений за первое полугодие 2022 года составило 66,9 %, темпы роста, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, достигнув 101,9 %. Строительство объектов гражданского назначения зафиксировано на уровне 21,1 %, а темпы роста достигли 102,9 %. Специализированные строительные работы составили 12,0 %, темпы роста – 150,4 %. В каждой территориальной области республики частные компании и фирмы применяют сотни современных грузоподъемных механизмов, а по всей республике их тысячи, это:

- башенные, порталные, козловые и мостовые краны;
- краны на гусеничном и пневмоколесном ходу;
- автомобильные краны;
- переносные, передвижные, приставные краны подъемники и др.

Из рис. 1. виден рост числа подъемно-транспортного оборудования только по одной Ферганской области за последние 12 лет. Их число постоянно растет, и к ним ещё добавляются много механизмов зарубежных фирм и компаний осуществляющих строительные-монтажные работы в Узбекистане [1].

Сегодня в строительном-монтажных и такелажных работах используются стальные канатные строппы, импортируемые из России (по статистическим данным объем импорта за 2017-2021 годы составил 22 млн. долларов США) [2]. В этом контексте нужно отметить, что уделяется особое внимание на локализацию и

импортозамещение (Указ Президента Республики Узбекистан №УП-4426 от 24.08.2019 г.).

Рис. 1. Увеличение численности парка ПТО по Ферганской области за 2009-2021 гг.

В связи с этим в зависимости от веса (массы) и сложности перевозимых грузов стальные канаты должны постепенно уступать место синтетическим ленточным и канатным грузозахватным устройствам (стропам) (СЛКС).

Полипропиленовые (ПП) гранулы, из которых получают мультифиламентные волокна считаются основным сырьем для синтетических строп, которое выпускаются Устюртским газохимическим комбинатом – УГХК [3]. Одним из основных задач при производстве синтетических строп для грузоподъемного оборудования является исследование физико-механических свойств, долговечности и износостойкости при сухом жарком климате Узбекистана.

Совместно с учеными Ферганского политехнического института и Химико-технологического научно исследовательского института ведутся работы по изучению физико-механических и физико-химических свойств, а также увеличению долговечности и износостойкости синтетических строп.

Методы исследования. Нормативные документы, определяющие методики проведения исследований на основные физико-механические свойства, такие как разрывная нагрузка и относительное удлинение, создавались во второй половине XX века, когда использование синтетических материалов в грузоподъемном оборудовании только начинало свое развитие. Как известно, свойства натуральных и синтетических материалов очень сильно отличаются [4].

В данной статье рассматривается влияние исходных нитей на прочность канатов и веревок.

Определение прочности нитевидных материалов возможно различными способами, что описано в научной статье Лобанова Д.С. и Темерова М.С. [5]. Немаловажным вопросом является не только материал для изготовления стропов,

но и методы его исследования. Так в статьях Степашина А.А. [6] и Наумова В.А. [7], были рассмотрены результаты испытаний прочности нитей и относительного удлинения.

Учитывая вышесказанное, в данном исследовании ставились следующие задачи:

- разработать методику проведения многофакторных испытаний на крученых и плетеных нитевидных материалов;
- провести данные испытания на современном разрывном оборудовании;
- провести статистическую обработку проведенных испытаний.

Результаты исследований

Экспериментальные исследования на определение разрывной нагрузки и относительного удлинения были проведены в лаборатории Химико-технологического научно исследовательского института. Испытания проводились на универсальной разрывной машине Shimadzu Autograph AGS-X10 с программным обеспечением, которое имеет возможность проведения стандартных испытаний по контролю качества, механических испытаний, как для общего назначения, так и для проведения научно-исследовательских работ (рис.2).

Данные машины позволили провести серии испытаний выбранного материала по стандартным методикам определения прочностных характеристик, но с различными длинами образцов и при постоянной скорости разрыва, в сухом виде. Погрешность результатов испытаний составляет $\pm 0,5\%$ от полученных данных - согласно паспортным данным машины.

Для проведения исследований были выбраны следующие образцы материалов: – полипропиленовые каболки трехпрядные, диаметрами 2,5, 3,0, 4,0 мм;

– полипропиленовые каболки плетеные, диаметрами 2,5, 3,0, 4,0 мм;

Отбор и подготовка материала проводилась по стандартной методике согласно ГОСТ Р ИСО 2307—2014 [8]. Были определены фактические диаметры образцов при помощи измерительного микроскопа с ценой деления 0,1 мм,

Рис.2. Испытательная разрывная машина Shimadzu Autograph AGS-X10

а также линейная плотность, с применением мерного приспособления с линейкой и креплением для груза, применяемого для предварительного натяжения, и применением лабораторных весов, с погрешностью не более 0,5% от взвешиваемой массы [9].

Все образцы перед началом испытаний были выдержаны сутки в расплавленном виде в помещении лаборатории, для разглаживания и принятия исходной структуры. Испытания для определения разрывной нагрузки и удлинения, как в сухом, так и в мокром виде, проводились в соответствии с ГОСТ Р ИСО 2307—2014. Испытания проводились при скорости движения подвижной траверсы разрывной машины: 80 мм/мин. Расстояние между креплениями, применяемыми для испытаний нитевидных материалов, составляло 300 мм соответственно. По каждому испытанию, при помощи компьютерного обеспечения разрывной машины, были построены графические зависимости с детальным процессом испытания (рис.1), а также был проведен расчет среднеквадратичного отклонения по каждой серии испытаний, который не превышал 10%. В таблице 1. показано деформационные показатели полипропиленового каболка диаметром в 3,0 мм. (ПП-3.0).

Таблица 1.

Деформационные показатели полипропиленового каболка

Наименование Параметры Единица	Модуль упругости и Сила 10- 100 Н/текс.	Разрыв сила Чувствительность: 10 Н.	Макс. Сила Расчет во всех областях, Н.	Макс удлинени е Расчет во всех областях, мм.	ВПрТ (%FS) сила 0,1 % Н	ПрТ 1 Сила 0,2 %
Образец ПП- 3,0 Среднее значение	22.6241	573.809	576.969	369.767	192.161	101.63 0
Стандартное отклонение	7.96078	49.4126	36.2486	56.2051	49.2346	2.6095 8
Максимум	29.4289	608.749	611.100	415.212	233.742	103.47 5
Минимум	13.8696	538.869	538.921	306.919	137.795	99.784 5

Рис.2. График деформация-удлинение полипропиленового 3х прядного каболка

В таблице 2. показано деформационные показатели полипропиленового плетеного каболка диаметром в 3,0 мм. (ПП-3.0).

Таблица 2

Деформационные показатели полипропиленового плетеного каболка.

Наименование Параметры Единица	Модуль упругости Сила 10- 100 Н/текс.	Разрыв сила Чувствительность: 10 Н.	Макс. Сила Расчет во всех областях, Н.	Макс удлинение Расчет во всех областях, мм.	ВПрТ (%FS) сила 0,1 % Н	ПрТ 1 Сила 0,2 %
Образец ППВ, Среднее значение	277.749	187.959	236.739	44.3056	166.636	149.161
Стандартное отклонение	44.9899	68.8269	44.7424	4.08110	----	----
Максимум	313.300	259.525	277.751	48.0123	166.636	149.161
Минимум	227.168	122.245	189.023	39.9322	166.636	149.161

Рис.3. График деформация-удлинение полипропиленового плетеного каболок

В результате исследования определен предел прочности при растяжении канатов и их составных элементов, установлено изменение упругости каната при многократном нагружении [10-12]. Коэффициент прочности отдельных элементов каната понижается с увеличением диаметра каната. Прочность каната составляет 50-60 % от прочности всех волокон и 65-70 % от прочности всех каболок. Относительное удлинение повышается с увеличением сечения элементов и числа переходов при изготовлении каната. Относительное удлинение впервые нагружаемого каната составляет 45-50%. При повторном-нагружении остается постоянным и не превышает 8-10 % при нагрузки, близкой к разрывной [13,14]. Из графиков, частично видно, что схема плетения влияет на деформацию и удлинения образца (рис.1, 2).

Заключение

Анализ современных технологий производства комплексных синтетических волокон различной линейной плотности из местного сырья, устойчивых к сухому жаркому климату, анализ физико-механических свойств комплексных синтетических волокон, выбор оптимальной схемы плетения, уникальность работы синтетических стропов в грузоподъемных устройствах и учитывая свойства полипропиленовых волокон, производимых в Узбекистане, можно получить качественные синтетические тканые ленты и канаты, позволяющие значительно повысить эффективность монтажных работ за счет оптимизация схемы плетения.

Список использованной литературы:

1. Абдуллаев И.Н., Рахманов Б.К. Проблемы производства и применения грузозахватных приспособлений из синтетических лент и канатов в Узбекистане // Подъемно-транспортное дело. Научно-технический, производственно-экономический и информационный журнал. Москва. 2018. № 6. С. 5–7.

2. Рахманов Б.К., С.Ж. Раззаков, И.Н. Абдуллаев. Составные компоненты деформирования и разрушения синтетических тканых лент // Научно-технический журнал ФерПИ. 2021. Том 25, № 2. С. 74.
3. Razzakov S.J., I.N. Abdullayev, B.K. Rakhmanov. Components of deformation and failure of synthetic woven tapes. Scientific-technical journal, 2021. №2. С. 23-28.
4. Сулейманова Л.А., Рахманов Б.К., Кочерженко В.В., Солодов Н.В., “Перспективные направления развития технологии такелажных работ с использованием стропов на текстильной основе”. Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова, №7. 2018 г. БГТУ, Россия, ФерПИ, Узбекистан.
5. Особенности квазистатических испытаний нитей и тканей // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. – 2013. – № 2. – С. 96–109.
6. Опыт исследования механических свойств высокопрочного волокна на основе сверх высокомолекулярного полиэтилена / А.А. Степашкин, А.В. Максимкин, Д.И. Чуков, В.В. Чердынцев // Современные проблемы науки и образования: электронный журнал. – 2013. – № 6.
7. Анализ результатов испытания прочности трехрядных канатов из полимерных материалов / В.А. Наумов, Н.Р. Ахмедова, И.М. Ахмедов // Известия Калининградского государственного технического университета. – 2015. – № 36. – С. 43-51.
8. ГОСТ Р ИСО 2307—2014. Изделия канатные. Методы определения некоторых физических и механических свойств. Москва. Стандартинформ. 2015.
9. Rakhmanov V. Static And Dynamic Loads Affecting Load – Gripping Devices (HZIP) In Construction. Journal of Architectural Design, 8, 14–18. Retrieved from <https://www.geniusjournals.org/index.php/jad/article/view/>.
10. Rakhmanov V. Parametric series of non-metallic flexible load-handling devices. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 3(07), 21–27. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/9STUY>.
11. Rakhmanov V. Experimental production cargo-handling devices from synthetic woven tapes. International Journal of Advance Scientific Research. July 30, 2022. <https://doi.org/10.37547/ijasr-02-07-03>.
12. Раззаков С.Ж., Абдуллаев И.Н., Рахманов Б.К. Составные компоненты деформирования и разрушения синтетических тканых лент для грузозахватных приспособлений в строительстве. Современные ресурсосберегающие материалы и технологии: перспективы и применение. Новосибирск, 15–17 декабря 2020 года.
13. Рахманов Б.К., Алиматов Б.А. Специальные строповочные устройства. Наука и инновации в строительстве. Сборник докладов Международной научно-практической конференции (к 165-летию со дня рождения В.Г. Шухова). 2018. С. 264-267.
14. Razzakov S.J., B.K. Rakhmanov, J.D. Akhmedov. Study Of The Influence Of Light Weather On The Mechanical Properties Of Para-Aramid Filaments. The American Journal of Engineering and Technology 3 (04), 35-41.

Citation:

Rahmanov, B., Rakhmonov, D., Isakov, S., Zhurazhonova, S.(2022). Pneumatic structures in modern architecture. SJ *International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 73-79.

Rahmanov, B., Rakhmonov, D., Isakov, S., Zhurazhonova, S.(2022). Пневматические конструкции капсульного типа в современной архитектуре. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 73-79.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>

Rahmanov, Bakhodir,
Doctor (PhD),
Fergana Polytechnic Institute
Rakhmonov, Dilmurod,
Basic doctoral student,
Fergana Polytechnic Institute
Isakov, Sohibjon,
Senior Lecturer,
Fergana Polytechnic Institute
Zhurazhonova, Sugdiena,
student of gr.8-20 Arch.,
Fergana Polytechnic Institute

UDC 72.038

PNEUMATIC STRUCTURES IN MODERN ARCHITECTURE

Abstract. *The article is devoted to the analysis of capsule-type pneumatic structures in modern architecture. The international experience of using various design solutions used in the practice of designing capsule-type objects from the point of view of ensuring minimum spatial characteristics is considered. The main types and types of existing structural systems and their scope are given. The main advantages and disadvantages of the considered structural systems are determined. Based on the data obtained, a possible constructive solution for the capsule for operation in hard-to-reach areas of the Republic of Uzbekistan in the field of tourism was determined.*

Keywords: *architecture; constructions; capsule; frame systems; folded structures; awning structures; pneumatic structures; shells; arch structures.*

**ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ КАПСУЛЬНОГО ТИПА В
СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ**

Рахманов Баходир,
доктор (PhD),
Ферганский политехнический институт
Дилмурод Рахмонов,
Базовый докторант,

Ферганский политехнический институт
Сохибжон Исаков,
старший преподаватель,
Ферганский политехнический институт
Сугдиёна Журажонова,
студентка гр.8-20 Арх.,
Ферганский политехнический институт

Аннотация. *Статья посвящена анализу пневматических конструкций капсульного типа в современной архитектуре. Рассмотрен международный опыт использования различных конструктивных решений, применяемых в практике проектирования объектов капсульного типа с точки зрения обеспечения минимальных пространственных характеристик. Приведены основные виды и типы существующих конструктивных систем, и область их применения. Определены основные преимущества и недостатки рассмотренных конструктивных систем. На основе полученных данных определено возможное конструктивное решение капсулы для эксплуатации в труднодоступных районах Республики Узбекистан в сфере туризма.*

Ключевые слова: *архитектура; конструкции; капсула; тентовые конструкции; пневматические конструкции; оболочки; арочные конструкции.*

ЗАМОНАВИЙ АРХИТЕКТУРАДА КАПСУЛА ТУРИДАГИ ПНЕВМАТИК КОНСТРУКЦИЯЛАР

Рахманов Баходир,
доктор (PhD), Фаргона политехника институти
Рахмонов Дилмурод,
докторант, Фаргона политехника институти
Исаков Сохибжон,
катта ўқитувчи, Фаргона политехника институти
Журажонова Сугдиёна,
8-20 Арх. гуруҳи талабаси, Фаргона политехника институти

Аннотация. *Мақола замонавий архитектурада капсула туридаги пневматик конструкцияларни таҳлил қилишга бағишланган. Минимал фазовий хусусиятларни таъминлаш нуқтаи назаридан капсула туридаги объектларни лойиҳалаш амалиётида қўлланиладиган турли хил дизайн ечимлардан фойдаланишнинг ҳақаро тажрибаси кўриб чиқилган. Мавжуд структуравий тизимларнинг асосий турлари ва уларнинг қўлланилиши ёритилган. Кўриб чиқилган тизимли конструкцияларнинг асосий афзалликлари ва камчиликлари аниқланган. Олинган маълумотлар асосида Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасида рельефи ноқулай бўлган ҳудудларда фойдаланиш учун капсуланинг мумкин бўлган конструктив ечимлари тавсия этилган.*

Калит сўзлар: *архитектура, иншоотлар, капсула, каркасли тузилмалар, пневматик конструкциялар, қобиқлар, аркали конструкциялар.*

Введение

По версии многих международных изданий, наша страна стала одним из самых привлекательных туристических направлений в 2020 году. И вот буквально вчера британская газета The Telegraph опубликовала список городов, которые необходимо посетить в этом году. И среди них наш Ташкент и другие города республики. По итогам прошлого года, Узбекистан посетило 6,748 млн человек, что безусловно выше статистики 2018 года на 125 % (5,346 млн. чел.). Из общего числа туристов, посетивших Узбекистан, 6,260 млн. человек приехали к нам из стран СНГ, а 488,4 тыс. путешественников из дальнего зарубежья. При этом экспорт туристских услуг в 2019 году составил \$ 1,313 млрд., тогда как в 2018 году он составлял \$ 1,041 млрд. (рост 126%). Больше половины этой суммы потратили в нашей стране туристы из стран СНГ (\$ 966,559 млн.), и 346,472 млн. \$ приходится на путешественников из других стран. Как видим, туризм в Узбекистане развивается быстрыми темпами, и это отличное достижение, ведь нам есть, что показать миру [1].

На совещании проведенном 26.04.2022 года, посвященном развитию туризма и соответствующей инфраструктуры в стране, глава государства Ш.М. Мирзиёев отметил, что в республике помимо зон скопления туристов есть и другие уникальные туристические места, потенциал которых пока не реализован. За счет развития этих направлений и создания объектов инфраструктуры — гостиниц, кемпингов, дорог, спортивных баз страна может привлечь дополнительно 500 000 туристов.

Методы исследования

Целью данной статьи является изучение наиболее функциональных, экономичных, компактных, привлекательных пневматических конструкций капсульного типа, выполняющие роль жилища, гостиниц в труднодоступных рекреационных районах для улучшения инфраструктуры туризма в стране и в качестве отдельно стоящих куполовидных палаток для удобного размещения туристов.

В исследованиях изучены виды и конструктивные решения используемых пневматических конструкций капсульного типа, рассмотрены готовые пневматические конструкции и отмечены преимущества и недостатки пневматических модулей. Следует отметить, что пневматические конструкции — это мягкие оболочки из синтетических полимерных материалов, напрягаемые избыточным или отрицательным давлением воздуха для придания несущей способности и формы. Пневматические структуры разделены на ряд групп: воздухоопорные, которые также включают в себя пневмолинзы и пневмоподушки и воздухоносимые. Больше распространение получили воздухоопорные конструкции ввиду особенностей статической работы над нагрузкой, отсутствия возможности мгновенного обрушения и экономической целесообразности [2, 3]. Применение пневматических конструкций — сравнительно новый способ построения зданий в архитектурном ландшафте.

Результаты исследований

Пневматическими конструкциями называются мягкие оболочки, несущие функции которых обеспечиваются воздухом, находящимся внутри них под некоторым избыточным давлением. Пневматические строительные конструкции обычно делят на две совершенно самостоятельные группы: воздушеносимые (RYOBI Portalife) и воздухоопорные (Attrap reves), отличающиеся друг от друга принципом статической работы, конструкцией и характером эксплуатации.

RYOBI Portalife – проект, который был разработан как временное укрытие для миссий по оказанию чрезвычайной помощи, автор проекта –Lorenzo Mahchi Larach. Проект создан на основе пневматической конструкции с добавлением солнечных систем Portalife. Для установки временного жилища достаточно нажать на специальную кнопку, и с помощью вмонтированного установленного насоса конструкция объекта автоматически заполнится воздухом. В результате получается укрытие с габаритами 2,5×3,5×2,5 м. Солнечные системы Portalife заряжают основной аккумулятор, тем самым снабжая электроэнергией основной насос и розетки капсулы. Кроме того, солнечные системы обеспечивают три дополнительные батареи, предназначенные для снабжения электроэнергией дополнительного оборудования и аксессуаров, не включенных в конструкцию объекта.

Рис.1. Жилой модуль фирмы NASA, Foster и Partners

Конструкция RYOBI Portalife также предусматривает наличие воздушных карманов для улучшения теплоизоляционных характеристик капсулы. Модульная структура сооружения позволяет при необходимости объединять по 4 блока Portalife в единый комплекс [4–6].

Инновационные надувные объекты и конструкции имеют культурную и социальную значимость. По своей природе они являются выражением прогресса в строительстве. Это обманчиво простая технология, являвшийся авиационным инструментом более двух столетий. В современное время использование надувных – пневматических конструкций является результатом эстетического, необычного оформления внешнего дизайна. Мы привыкли видеть надувные конструкции как плавучие бассейны, но стоит отметить, что мир надувных изделий намного богат. Архитектурная фирма NASA, Foster и Partners в рамках конкурса создали концептуальную среду обитания для планеты Марс. Предлагаемое жилище строится роботизированным способом до прибытия космонавтов. Автономные роботы выбирают место и ящик, для размещения надувных модулей, образующие жилищные ядра (Рис.1). Автономные роботы выбирают место и ящик, для размещения надувных модулей, образующие жилищные ядра [7-9]. Надувные модули быстро разворачиваются и обеспечивают

устойчивость, не смотря на неровность грунта. Внутри модуля обеспечиваются все условия для нормального проживания человека.

Широкое применение пневматических модулей как тип жилища началось с 2018 года под названием надувные дома. Примером может послужить коллекция надувных домов, выполняющих функцию отеля неподалеку от Марселя (Франция). Сооружения представляют собой сферические

Рис.2. Отель неподалеку от Марселя (Франция).

объемы с различной степенью прозрачности (Casabubble – прозрачный, CristalBubble – частично непрозрачный, BubbleDrop – полностью непрозрачный). Применять их предполагается не только в качестве отдельных домиков, но и в качестве своеобразного кемпинга (Рис.2). Надувная пузырчатая палатка легко собирается и убирается, переносится, самое главное – более прочная, дешевая и безопасная, чем стальные или бетонные твердые здания [10, 11]. Быстровозводимая, надувная конструкция очень практичная и удобная (Рис.3).

Она может быть установлена в различных местоположениях. Особенно она эстетично вписывается в прекраснейшую природу нашей страны. В вечерние времена она даёт возможность смотреть за звездным видом неба. И стоит отметить тот фактор, что она легко разбирается и собирается, что даёт возможность переустановки в зависимости от назначения.

Рис.3. Пузырчатые быстровозводимые надувной конструкции

Конструкция даёт возможность сэкономить на строительстве железобетонных или деревянных конструкций, оставаясь при этом привлекательной [12]. Железобетонные конструкции долго возводятся, полное затвердевание бетона 28 суток. И много расходует строительных материалов.

Заклучение

Можно сделать вывод, что анализ существующих конструктивных решений, применяемых в практике проектирования конструкций пневматических объектов капсульного типа, позволил выявить ряд преимуществ и недостатков в случае использования их в практике.

Преимущества:

- мобильность: удобство и простота транспортировки;
- простота монтажа и демонтажа конструкции: не требует дополнительной подготовки территории под строительство;
- экономичность строительства: не требует фундамента, а также относится к быстровозводимым сооружениям (не требует применения спецтехники);
- малая масса конструктивного решения;
- полная заводская готовность.

Недостатки:

- возможность непреднамеренной потери целостности конструкции;
- необходимость постоянной поддержки избыточного давления воздуха в оболочке;
- сравнительная недолговечность объекта;
- низкая огнестойкость и звукоизолирующая способность;
- высокие эксплуатационные расходы.

Очевидно, что направление дальнейших исследований существующих конструктивных решений, применяемых в практике проектирования конструкций пневматических объектов капсульного типа заключается в детальной разработке.

Список использованной литературы:

1. Ибрагимова Н.М., Якубов Н.А., Повышение роли туризма как важной отрасли экономики Узбекистана, Институт прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан, IFMR, 2021г. №5, с. 58.
2. Колосова И.И., Шкиро Е.А. Анализ конструктивных решений, применяемых в практике проектирования объектов капсульного типа. Вестник ТГАСУ № 1, 2013. С. 39-52.
3. Колосова, И.И. «Капсульная» система и реализация ее в различных областях архитектурной и проектной деятельности / И.И. Колосова, Е.А. Шкиро // Вестник ТГАСУ. – № 1(30), 2011. – С. 80–91.
4. O-Pod // Office in garden: [официальный сайт компании-производителя]. – Условия доступа: <http://officeingarden.co.uk/pods-and-prices/#spacepod> (дата обращения: 15.06.12)
5. <https://www.dezeen.com/2019/02/11/inflatable-architecture-design>
6. <https://www.aerostend.ru/proshloe-nastoyashchee-i-budushchee-naduvnyh-konstruktsiy.htm>.
7. Rakhmanov, B. Static And Dynamic Loads Affecting Load – Gripping Devices (HZP) In Construction. Journal of Architectural Design, 8, 14–18. Retrieved from <https://www.geniusjournals.org/index.php/jad/article/view/>.

8. Rakhmanov, B. Parametric series of non-metallic flexible load-handling devices. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 3(07), 21–27. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/9STUY>.

9. Rakhmanov, B. Experimental production cargo-handling devices from synthetic woven tapes. International Journal of Advance Scientific Research. July 30, 2022. <https://doi.org/10.37547/ijasr-02-07-03>.

10. Раззаков, С.Ж., Абдуллаев, И.Н., Рахманов Б.К. Составные компоненты деформирования и разрушения синтетических тканых лент для грузозахватных приспособлений в строительстве. Современные ресурсосберегающие материалы и технологии: перспективы и применение. Новосибирск, 15–17 декабря 2020 года.

11. Рахманов, Б.К., Алиматов, Б.А. Специальные строповочные устройства. Наука и инновации в строительстве. Сборник докладов Международной научно-практической конференции (к 165-летию со дня рождения В.Г. Шухова). 2018. С. 264-267.

12. Razzakov, S.J., B.K. Rakhmanov, J.D. Akhmedov. Study Of The Influence Of Light Weather On The Mechanical Properties Of Para-Aramid Filaments. The American Journal of Engineering and Technology 3 (04), 35-41.

International journal of
theoretical and practical
research
Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 10 Volume: 2

Published: 31.10.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Alieva, F.A., Abdulloev, Sh.Kh., Sattorova, B. N. (2022). Does frequent consumption of sugary soft drinks increase the risk of premature death? *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 80-86.

Alieva, F.A., Abdulloev, Sh.Kh., Sattorova, B. N. (2022). Does frequent consumption of sugary soft drinks increase the risk of premature death?. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 80-86.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>

Alieva, Farizakhan

Assistant,
Fergana Polytechnic Institute,

E-mail: aliyevafarizaxon@gmail.com

Abdulloev, Shakhobidin

Doctor of Chemical Sciences,
Andijan State University
Professor of the Department of
chemistry

Sattorova, Barnakhon

Doctor of philosophy in Chemical
Sciences Associate Professor,
Department of food technology,
Fergana Polytechnic Institute,
UDC 663.86

DOES FREQUENT CONSUMPTION OF SUGARY SOFT DRINKS INCREASE THE RISK OF PREMATURE DEATH?

Abstract. *This article covers the modern types of sweet soft drinks that are common among the population, what their composition consists of, and the possible danger of death when the consumption of sweet soft drinks is exceeded.*

Keywords: *nectars, soft drinks, energy drinks, caffeine, taurine, carnitine, matein, diabetes, caries, osteoporosis.*

Farizaxon Alieva Adulaziz qizi

Assistent, Farg'ona politexnika instituti,
E-mail: aliyevafarizaxon@gmail.com

Abdulloev Shaxobidin Xasanboevich

Kimyo fanlari doktori,

*Andijon davlat universiteti
Kimyo kafedrası professori*

Barnoxon Sattorova Nabievna
*Kimyo fanlari falsafa doktori dosent,
Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrası,
Farg'ona politexnika instituti,*

SHIRIN ALKOGOLSIZ ICHIMLIK LARNI TEZ-TEZ ISTE'MOL QILISH ERTA O'LIM XAVFINI OSHIRADIMI?

Annotatsiya. *Ushbu maqolada shirin alkogolsiz ichimliklar aholi orasida tarqalgan zamonaviy turlari, ularning tarkibi nimalardan iborat ekanligi va shirin alkogolsiz ichimliklar iste'molini haddan tashqari oshirilganda o'lim havfini yuzaga kelishi mumkinligi haqida yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *nektarlar, alkogolsiz ichimliklar, energetik ichimliklar, kofein, taurin, karnitin, matein, diabet, karies, osteoporoz.*

Алиева Фаризахон Адулазиз кизи
*Ассистент,
Ферганский политехнический институт*

Абдуллоев Шахобидин Хасанбоевич
*Доктор химических наук,
Андижанский государственный университет
Профессор кафедры химии*

Сатторова Барнахон Набиевна
*Доктор философских наук по химии, доцент,
Кафедра пищевых технологий,
Ферганский политехнический институт,*

ПОВЫШАЕТ ЛИ РИСК ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ ЧАСТОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛАДКИХ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ?

Аннотация. *В этой статье рассказывается о современных типах сладких безалкогольных напитков, распространенных среди населения, о том, из чего они состоят, и о возможном риске смерти при чрезмерном употреблении сладких безалкогольных напитков.*

Ключевые слова: *нектары, безалкогольные напитки, энергетические напитки, кофеин, таурин, карнитин, матеин, сахарного диабета, кариеса, остеопороза.*

Введение

Под безалкогольными напитками понимают жидкий продукт питания, которые не содержат в своем химическом составе алкоголь или этиловый спирт. Как правило, безалкогольные напитки нередко называют прохладительными напитками, поскольку они прекрасно утоляют жажду и употребляются в охлажденном виде. Кроме того, безалкогольные напитки зачастую насыщают углекислым газом [1-3].

В современной пищевой промышленности выпускают сотни разновидностей безалкогольных напитков, которые отличаются, как правило, не только вкусом и внешним видом, но и химическим составом. Выделяют следующие наиболее часто употребляемые и популярные виды безалкогольных напитков [5].

- вода, данный безалкогольный напиток относится к незаменимым продуктам питания, которые просто обязаны присутствовать в ежедневном рационе питания;
- соки - это безалкогольные напитки, изготовленные из растительного материала (фрукты, ягоды, овощи, а также травы и листья некоторых растений);
- нектары - это безалкогольные напитки, которые изготавливают путем смешивания соков или фруктовых, овощных, а также плодово-ягодных концентратов с водой;
- безалкогольные напитки, изготовленные в результате естественного процесса брожения;
- сладкие газированные безалкогольные напитки.

В составе безалкогольных напитков, помимо вышеперечисленных видов безалкогольных напитков, выделяют различные региональные или национальные напитки, к примеру, морс или квас [9].

Стоит отметить, что уровень калорийности, как и витаминно-минеральный состав безалкогольных напитков зависит в первую очередь от тех исходных ингредиентов, которые были использованы в процессе изготовления продукта. Примечательно то, что в составе подавляющего большинства безалкогольных напитков содержится достаточно большое количество сахара, поэтому многие безалкогольные напитки, именно газированные отличаются достаточно большим уровнем калорийности [12].

Обсуждения и результаты

Некоторые безалкогольные напитки относятся к невероятно полезным или даже жизненно важным продуктам питания для человеческого организма. Нередко для производства безалкогольных напитков современные производители продуктов питания используют различные пищевые добавки, которые зачастую наносят существенный вред состоянию здоровья человека. Энергетическая ценность безалкогольных напитков составляет 33 килокалории. Одной из разновидностей сладких безалкогольных напитков являются энергетические напитки [8].

Энергетические напитки - сравнительно недавнее изобретение человечества. Хотя их составляющие используются в качестве бодрящих еще с тех пор, когда до изобретения алюминиевых банок оставались века.. Производители утверждают, что их напитки приносят только пользу и выпускают все новые и новые разновидности: RedBul, Burn, Wired, adrenalinrush [7].

Рис.1. Рынок в мире безалкогольных напитков 2020-2021 годы

В состав напитков входят: Кофеин. Его содержат все без исключения "энергетики". Действует как стимулятор: 100 мг кофеина стимулируют умственную деятельность, 238 мг повышают сердечно-сосудистую выносливость. Чтобы получить такой эффект, нужно выпить как минимум три банки, но производители "энергетиков" рекомендуют употреблять не более 1-2 банок в день [11].

Таурин. Одна банка в среднем содержит от 400 до 1000 мг таурина. Это аминокислота, накапливаемая в мышечных тканях. Считается, что она улучшает работу сердечной мышцы. Однако в последнее время в среде медиков появились мнения, что таурин вообще не оказывает никакого влияния на человеческий организм [6].

Карнитин. Это компонент клеток человека, способствующий быстрому окислению жирных кислот. Карнитин усиливает обмен веществ и снижает утомляемость мышц [14].

Гуарана и женьшень. Лекарственные растения, обладающие тонизирующими свойствами. Листья гуараны применяются в медицине: они выводят из мышечных тканей молочную кислоту, уменьшая боль при физических нагрузках, препятствуют возникновению атеросклероза и очищают печень. Медики, впрочем, считают, что возбуждающие свойства, приписываемые гуаране и женьшеню, не подтверждены исследованиями [4].

Витамины группы В. Необходимы для нормальной работы нервной системы и головного мозга в частности. Их недостаток организм может почувствовать, но повышение дозы не улучшит вашу производительность, умственные способности или что-то еще, как пытаются убедить производители энергетических напитков [2].

Мелатонин. Содержится в организме и отвечает за суточный ритм человека.

Матеин. Вещество, входящее в состав южноамериканского зеленого чая матэ.

В список безалкогольных напитков входят: Байкал, Буратино, Кефир, Кисель, Кока-Кола, Кофе, разные виды чая, лимонад, минеральная вода, молоко, морс, пепси, соки, смузи, тоник, чайные напитки, энергетические напитки типа AdrenalineRush, Burn, Nestea, RedBull [10].

С позиций безопасности пищевых продуктов составы сахаросодержащих безалкогольных газированных напитков неопасны для здоровья человека, но избыточное потребление их может привести к превышению

калорийности рациона над энергетическими затратами и служить фактором риска развития ожирения, сахарного диабета, кариеса, остеопороза, злокачественных новообразований [13].

Уровень смертности в Узбекистане в 2020 году вырос на 13,5% по сравнению с предыдущим годом, следует из отчета Государственного комитета по статистике о демографической ситуации в стране.

За прошлый год было зарегистрировано 175,6 тысячи смертей, коэффициент смертности составил 5,1 промилле (на 1000 населения), увеличившись по сравнению с 2019 годом (4,6 промилле) на 0,5 промилле.

Из общего количества смертей 60% пришлось на болезни системы кровообращения (в 2019 году — 60,3%), новообразования — 8% (10%), болезни органов дыхания — 7,2% (5,5%), болезни органов пищеварения — 4,4% (4,2%), несчастные случаи — 4,4% (6,3%), отравления и травмы, инфекционные и паразитарные заболевания — 4,4% (1,4%) и другие болезни — 11,6% (12,3%) [15].

В ходе исследования, опубликованного в журнале *Jama Internal Medicine*, ученые проанализировали данные более чем 450 000 человек из европейских стран, 70% из которых женщины. Средний возраст участников составлял чуть более 50 лет, а те, у кого вначале были такие заболевания, как рак, болезни сердца или диабет, не были включены в анализ. Ученые наблюдали за испытуемыми в среднем в течение 16 лет. За это время было зарегистрировано более 41 600 смертей [17].

В начале исследования участникам был задан ряд вопросов об аспектах их образа жизни, таких, как физические упражнения, курение и вес, а также диете и питании, включая среднее потребление сладких газированных и энергетических напитков. Потребление фруктового сока в исследование включено не было [16].

Вопрос о вреде сладких газированных безалкогольных напитков нельзя считать окончательно решённым. С одной стороны нельзя признать безвредность таких напитков доказанной. С другой, по всей видимости, именно излишнее потребление следует считать ответственным за возможный вред здоровью. Кроме того, нельзя не отметить, что неумеренное потребление сладких газированных напитков входит в целостную систему неправильного питания, когда человек постоянно питается неполноценной пищей, приготовленной не лучшим способом (так называемый фаст-фуд: обилие мучного, сладкого, жирного, жаренного, специй, сомнительного качества мясо, недостаток важных пищевых компонентов, витаминов). В таких случаях достаточно трудно отделить последствия употребления собственно сладких газированных напитков от неблагоприятных эффектов, вызванных неправильным питанием в целом [1].

Заключение

Результаты показывают, что среди испытуемых, которые выпивали в месяц менее одного стакана безалкогольного напитка, в ходе исследования скончались 9,3%, по сравнению с 11,5% из тех, кто выпивал два или более стакана по 250 мл в месяц. По словам ученых, риск смерти возрастает на 17% среди тех, кто не активен физически, плохо питается, курит и употребляет два стакана сладких

безалкогольных напитков в месяц. Опять же, в сравнении с теми, кто пьет газировку и иные безалкогольные напитки меньше одного стакана в месяц.

Тенденция прослеживалась как для сахаросодержащих, так и для искусственно подслащенных напитков. Аналогичные результаты были получены как для мужчин, так и для женщин.

Список использованной литературы:

1. Функциональные напитки и напитки специального назначения / П. Пакен (ред.-сост.). – Пер. с англ. – СПб.: Профессия, 2010.
2. <https://hi-news.ru/eto-interesno/chastoe-upotreblenie-sladkix-napitkov-prichina-prezhdevremennoj-smerti.html>
3. Алиева Ф. А. К., Шодиев Д. А. У., Далимова Х. Х. К. УФ-видимый записывающий спектрофотометр уф-2201 спектрофотометр исследование синтетических красителей в безалкогольных напитках //Universum: технические науки. – 2021. – №. 11-3 (92). – С. 66-69.
4. Sattarova B., Alieva F. Equipment for capillary electrophoresis (cef) for the production of soft drinks in the food industry control method using //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 01. – С. 47-51.
5. Alieva F., Namunakhon A. Current issues of product certification at the international level //Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects. – 2022. – С. 86-90.
6. Kodirov Z. Z. et al. To determine the quality indicators of fruits grown in vineyards. Development of preventive measures against diseases of the vine and their //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 01. – С. 62-75.
7. Alieva F. Scientific foundation of producing technology of non-alcoholic drinks //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 330-333.
8. Aliyeva F. Food safety and to them adverse events caused by certain nutritional supplements being added //Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 293-296.
9. Nabievna S. B., Adxamjonovich A. A. The chemical composition and properties of chicken meat //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 25-28.
10. Kurpayanidi, K. I. Management of innovative activities of business entities in industry / K. I. Kurpayanidi, D. E. Mamurov : AL-FERGANUS, 2022. – 200 p. – ISBN 978-9943-7707-3-7. – DOI 10.5281/zenodo.6475830. – EDN LFTZCB.
11. Sattarova B., Xurshid A. Importance of missella refining technology for vegetable oils //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 01. – С. 42-46.
12. Sattarova B., Mokhlaroyim K. Extraction of oil by pressing //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 02. – С. 8-13.
13. Sattarova B., Saidmakhammadjon J. Factors affecting the quality of vegetable products and canned vegetables //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 02. – С. 14-19.

14. Sattarova B., Farangiz I. Effects of ice cream concentration with cocoa on human health //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 01. – С. 86-91.
15. Sattarova B., Xurshid A. Methods of cleaning micelles in the production of vegetable oils //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 293-296.
16. Саггарова Б. Н., Ибрагимов Л. А. Химический состав и свойства куриного мяса //Universum: технические науки. – 2021. – №. 4-4. – С. 36-37.
17. Sattarova B., Farangiz I. Quality indicators of flavorings added to ice cream //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 02. – С. 20-25.

Year: 2022 Issue: 10 Volume: 2

Published: 31.10.2022

<http://alferganus.uz>*Citation:*

Atamuxamedova, M. (2022). The study of the physical performance of swimmers. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 87-90.

Atamuxamedova, M. (2022). Изучение физической работоспособности пловцов. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 87-90.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>

Atamuxamedova, Masuda

Senior Lecturer
Head of
department of «Food technology»,
Ferghana Polytechnic Institute

UDC 612

THE STUDY OF THE PHYSICAL PERFORMANCE OF SWIMMERS

Abstract. An important indicator of the influence of systematic swimming training is the level of general working capacity and special training of young swimmers. This article examines the indicators of adaptation of the swimmers' organism to specific high-intensity loads. Based on the data obtained, the necessary corrections can be made in a timely manner to the training regime and methodology.

Keywords: physical performance, PWC 170, bicycle ergometer, aerobic performance, moderate power, heart rate, pulmonary ventilation, maximum oxygen consumption.

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПЛОВЦОВ

Атамухамедова Масьуда Рахимжановна

Старший преподаватель
кафедры «Технология пищевых продуктов»,
Ферганский политехнический институт

Аннотация: Важным показателем влияния систематической плавательной подготовки является уровень общей работоспособности и специальной тренированности юных пловцов. В данной статье рассматриваются показатели приспособления организма пловцов к специфическим нагрузкам высокой интенсивности. На основе полученных данных могут быть своевременно внесены нужные коррекции в режим и методику тренировки.

Ключевые слова: физическая работоспособность, PWC 170, велоэргометр, аэробная производительность, умеренная мощность, частота сердечных сокращений, лёгочная вентиляция, максимальное потребление кислорода.

Атамухамедова Масъуда Рахимжановна
катта ўқитувчиси,
«Озиқ-овқат технологияси» кафедраси
Фаргона политехника институти

СУЗИШ БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ИШ ҚОБИЛИЯТИНИ ЎРГАНИШ

Annotatsiya: Ushbu maqolada fosforitlarni konsentrlangan sulfat kislota bilan qayta ishlash texnologiyasi tasvirlangan. Bunda parchalanish, quritish va granulyatsiya jarayoni bitta apparatda amalga oshiriladi. Ishlab chiqilgan texnologiyaning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat: konsentrlangan sulfat kislotani suyuqlashtirish uchun aralashishining yo'qligi va nordon superfosfatining etilishini saqlash.

Kalit so'zlar: sulfat kislota, fosforit, texnologiya, quritish, granulyatsiya, apparat, superfosfat.

Введение

В условиях современного спорта, характеризующегося острой спортивной борьбой, огромное значение приобретает общая работоспособность спортсмена (2). Работоспособность определяется тремя основными качествами: способностью организма к значительному усилению главных функций (кровообращение, дыхание, обмен веществ и др.), к длительному поддержанию стабильного уровня работоспособности и устойчивостью к тем изменениям во внутренней среде организма, которые возникают в связи с напряженной мышечной работой.

Степень разработанности проблемы

Для оценки уровня общей работоспособности пловцов проводят исследования с помощью неспецифических нагрузок, которые дают возможность проверить, как приспосабливается организм к дозированным нагрузкам разной мощности. С этой целью в лабораторных условиях обычно применяют различные модели велоэргометрических нагрузок. При обследовании пловцов высоких разрядов чаще всего используется модель нагрузки, при которой ступенчатое повышение мощности работы осуществляется за счёт увеличения числа оборотов при стандартном сопротивлении на педалях. Дозирование нагрузок зависит от технической характеристики велоэргометра.

Наши исследования проводились на велоэргометре, при стандартном сопротивлении на педалях (сила тока 3А). После стандартной (400 кгм) 10-минутной разминки испытуемому предлагается выполнить последовательно, с интервалом 2мин. нагрузки 500 кгм (52 оборота в мин.), 750 кгм (60 об/мин), 1000 кгм (90 об/мин), 1750 кгм (105 об/мин). Каждая ступень-3 мин., последняя до отказа.

Для определения уровня функциональных возможностей аппарата кровообращения и дыхания, обуславливающих энергетическое обеспечение мышечной работы в относительного покоя, во время работы и восстановительном периоде (в течение 30-40 мин. После завершения всего испытания), регистрируют объёмный процент использования кислорода и выделения углекислого газа (на газоанализаторе), величину легочной вентиляции (на газовом счетчике) и частоту сердечных сокращений.

Обсуждения и результаты

Определение этих показателей позволяет рассчитать ряд важных величин: дыхательный коэффициент, потребление кислорода, кислородный пульс. Увеличение дыхательного коэффициента более чем 1,0 свидетельствует о достижении максимального потребления кислорода: расчёт максимального потребления кислорода на 1 кг веса тела позволяет проводить сравнение аэробной производительности у спортсменов разного веса; определение величины кислородного пульса с учетом расхода кислорода на 1 кг веса тела даёт представление о производительности дыхательной системы и кровообращения, о степени экономичности их функции (3).

Выполненная работа оценивается по её продолжительности и предельной мощности. Число выполненных нагрузок зависит от переносимости их обследуемым. Показаниями к прекращению испытания служат: отказ испытуемого продолжать работу, невозможность поддержать темп превалирования; значительное учащение пульса; (более 200 ударов в мин.) при выраженном снижении артериального давления; появление изменения в ЭКГ; снижение использования кислорода, повышение процента выделения углекислоты.

В плавании, как и в других циклических видах спорта, важным фактором, обуславливающим работоспособность, является уровень развития процессов энергообеспечения, в частности аэробная производительность организма спортсмена (5). Аэробную производительность характеризует величина максимального потребления кислорода при выполнении напряжённой мышечной работы.

Как показали специальные исследования, физическая работоспособность и энергообеспечение тесно связано с возрастом. Это отчетливо выявляется в испытаниях с велоэргометрическими нагрузками повышающейся мощности. Нами представлены результаты исследования подростков и юношей - 14-15 и 15-16 летних высококвалифицированных пловцов и спортсменов невысоких разрядов, выполнявших нагрузки в двух зонах мощности- предельной и умеренной (750 кгм / мин).

При сравнении показателей работоспособности в каждой из двух возрастных групп пловцов видно, что у старших по возрасту спортсменов отмечается более значительная производительность - они выполняют большую по мощности работы. В то же время в зоне умеренной мощности работа у них отличается большей экономичностью, о чем свидетельствуют меньшая величина потребления кислорода (ил/кг) и большой объёмный процент использования кислорода.

Более экономичное выполнение работы 15-16 летними спортсменками по сравнению с 13-14 летними подтверждается также большей величиной кислородного пульса. Все это, несомненно, позволяет старшим по возрасту пловцам выполнять более значительный объем предельной нагрузки.

Заключение

Исследования позволили установить, что с возрастом и повышением квалификации пловцов улучшается функциональная способность дыхательной и сердечно-сосудистой систем, благодаря чему более высокими становятся уровень производительности и экономичность работы.

Список использованной литературы:

1. Atamukhamedova M. R., Eminov A. Y., Boratov O. M. Changes in the respiratory and blood system as a result of physical exercises //CHANGES. – 2019. – Т. 10. – С. 10-2019.
2. Atamukhamedova M. R., Eminov A. Y., Boratov O. M. Changes in the respiratory and blood system as a result of physical exercises //CHANGES. – 2019. – Т. 10. – С. 10-2019.
3. Rakhimzhanovna A. M., Adkhamzhanovich A. A., Avazkhanovich E. A. Physical performance indicators in young swimmers //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 59-62.
4. Kurpayanidi, K. I. Management of innovative activities of business entities in industry / K. I. Kurpayanidi, D. E. Mamurov : AL-FERGANUS, 2022. – 200 p. – ISBN 978-9943-7707-3-7. – DOI 10.5281/zenodo.6475830. – EDN LFTZCB.
5. Атамухамедова М. Р. Адаптивные изменения систем внешнего дыхания детей и подростков при мышечной деятельности //Universum: медицина и фармакология. – 2022. – №. 2 (85). – С. 16-18.
6. Атамухамедова М. Р., Аминжанов А. А. Показатели физической работоспособности у молодых пловцов //Интернаука. – 2021. – №. 37-1. – С. 9-10.
7. Гоготова, В. Л. (2007). Биологические аспекты отбора юных пловцов на этапе специализации. *Москва*.
8. Мотылянская, Р.Е. Плавание спорт юных -М.: ФиС, 1980. – 82
9. Мошкина, Н. А. (2019). Мониторинг функциональной подготовленности пловцов для разработки модельных значений физической работоспособности. *Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта*, 14(2), 9-15.
10. Понимасов, О. Е., & Рябчук, В. В. (2016). Исследование косвенных показателей работоспособности пловцов. *Теория и практика физической культуры*, (1), 71-72.
11. Рыбина, И. Л., Нехвядович, А. И., & Ширковец, Е. А. (2015). Неспецифические адаптационные реакции в системе оценки биоэнергетических возможностей организма пловцов высокой квалификации. *Вестник спортивной науки*, (1), 33-37.

Year: 2022 Issue: 10 Volume: 2

Published: 31.10.2022

<http://alferganus.uz>*Citation:*

Buranova, D.Y., Umurzakova, Sh.M. (2022). Modern methods of processing missella. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 91-99.

Buranova, D.Y., Umurzakova, Sh.M. (2022). Missellani qayta ishlashning zamonaviy usullari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 91-99.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>

Buranova, Dilfuza Yakubzhanovna
*Assistant of the Department of Food
Technology
Fergana Polytechnic Institute*
E-mail: dilfuzaburanova877@gmail.com

**Umurzakova, Shokhsanam
Muzaffarovna**
*Assistant of the Department of Food
Technology
Fergana Polytechnic Institute*

UDC 665.71

MODERN METHODS OF PROCESSING MISSELLA

Abstract. *In this article, modern methods of micellar processing are presented. The composition of the micelles obtained during the extraction of oil from oily material consists of a volatile solvent, oil, and small particles of the extracted material adjacent to them. Missella is processed to remove solid particles, separate oil and solvent. The light volatile component - the solvent - is transferred to a vapor state and is practically intended to be separated from the non-volatile oil.*

Keywords: *extraction, extractor, micelle, dilution method, component, solvent vapor, dispersed particles, solvent.*

Буранова Дилфуза Якубжановна
*Ассистент кафедры «Пищевые технологии»,
Ферганский политехнический институт*

Умурзакова Шохсанам Музаффаровна
*Ассистент кафедры «Пищевые технологии»,
Ферганский политехнический институт*

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ МИССЕЛЛЫ

Аннотация. В данной статье представлены современные методы миселлярной переработки. В состав миселл, полученных при экстрагировании нефти из маслянистого сырья, входят летучий растворитель, масло и прилегающие к ним мелкие частицы экстрагируемого материала. Миселла обрабатывается для удаления твердых частиц, отделения масла и растворителя. Легколетучий компонент - растворитель - переводится в парообразное состояние и практически предназначен для отделения от нелетучего масла.

Ключевые слова: экстракция, экстрактор, миселла, метод разбавления, компонент, пары растворителя, дисперсные частицы, растворитель, масло.

Bo'ranova Dilfuza Yakubjanovna

Farg'ona politexnika instituti

Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida assistenti

dilfuzaburanova877@gmail.com

Umurzakova Shoxsanam Muzaffarovna

Farg'ona politexnika instituti

Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida assistenti

shohsanamumurzakova1@gmail.com

MISELLANI QAYTA ISHLASHNING ZAMONAVIY USULLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada missellani qayta ishlashning zamonaviy usullarini yog'li materialdan yog'ni ekstraksiyalashda olingan missellaning tarkibi yengil uchuvchan erituvchi, yog' va ularga ilashgan ekstraksiyalangan materialning mayda zarrachalaridan iborat. Missella, undagi qattiq zarralarni yo'qotish, yog' va erituvchini ajratish maqsadida qayta ishlanadi. Yengil uchuvchan komponent – erituvchi – bug'simon holatga o'tkaziladi va amaliy jihatdan uchmaydigan yog'dan ajratib olinishi ko'zda tutilgan.

Kalit so'zlar: ekstraksiya, ekstraktor, missella, tindirish, komponent, erituvchi bug'simon, despers zarrachalar, erituvchi, yog'.

Kirish

Ma'lumki, ekstraksiya paytida ekstraktordan chiqayotgan missella tarkibida 0.4-2 % atrofida shrotning qoldiq quyqalari bo'ladi. Shuning uchun missellani distillyatsiya qilishdan avval uning tarkibidagi quyqa missella isitgich hamda distillyator apparatlarining trubkalari ichida issiqlik ta'sirida qotib qolib, bu apparatlardagi issiqlik almashish protsessini susaytirib quyadi, bir muncha vaqt utgandan so'ng trubka teshiklari butunlay quyqa bilan to'lib qolib, umuman distillyatsiya protsessi to'xtaydi, albatta isitgich yoki distillyator trubkalarini chiqarib olib, mexanik ravishda tozalash mumkin, lekin bu ish distillyatsiya sistemasining uzoq muddatga to'xtalishga va katta mexanik mexnat sarflashga majbur etadi. Shu tufayli ekstraktordan olingan missella turli usullar bilan quyqadan tozalanadi. Eng oddiy usullardan biri tindirish usuli. Bu usul zarrachalarning o'z vazni ta'siri ostida missella saqlanayotgan idish tubiga cho'ktirilishidan iboratdir, ya'ni bu usulda zarrachalarning gravitasion kuchlarini

foydalaniladi. Usul nixoyatda uzoq muddatda yakunlanganligi uchun sanoatda ba'zi bir xollardagina ishlatiladi. Boshqa bir usul esa, loyqa missellani 2) markazdan qochma kuch ta'siri asosida ajratish usulidir. Bu xolda missellani tozalash uchun biron bir suyuqlik sistemasida ishlovchi separator ishlatilib, hosil qilinayotgan markazdan qochma kuch xisobiga, quyqa missella suyuqligidan ajratiladi. Bu usulning bajarilish muddati nixoyatda qisqa, lekin o'ta dispers zarrachalar misselladan ajratilishi qiyin bo'lganligi uchun tozalangan missella yana bir oz shrot qoldiqlari qoladi. 3- usulga kelsak, bu 3) filtrlash usuli bo'lib, loyqa missella filtrlovchi yuza oralig'idan o'tkazish yo'li bilan bajariladi. Bu usul nisbatan ko'p qo'l mexnati talab qilsada, juda keng tarqalgan va filtrlangan missella deyarli barcha shrot zarrachalaridan tozalash imkonini beradi. Filtrlash uchun turli matolar ishlatilib, ular ipdan, sintetik tolalardan yoki filtrlovchi qog'ozlardan iborat bo'lishi mumkin. Qaysi turdagi materiallar ishlatilmasin ular filtrlovchi yuza xisoblanmay faqat filtrlovchi yuza hosil qiluvchi to'siqlar deb xisoblanadi.

Ushbu usullardan ko'rinib turibdiki, 1-usulda missella tinch holatda, dispers zarrachalar esa harakatda, 2-usulda missella ham, dispers zarrachalar ham bir vaqtning o'zida harakatda bo'ladi. 3-usulda esa, dispers zarrachalar tinch holatda, dispersion muhit esa harakatda bo'ladi. Tozalangan va distillyatsiya uchun yaroqli bo'lgan missella tiniq va tarkibidagi quyqa miqdori 0,2 % dan oshib ketmasligi lozim. [5-7].

Munozara va natijalar

Yog'li materialdan yog'ni ekstraksiyalashda olingan missellaning tarkibi yengil uchuvchan erituvchi, yog' va ularga ilashgan ekstraksiyalangan materialning mayda zarrachalaridan iborat. Missella, undagi qattiq zarralarni yo'qotish, yog' va erituvchini ajratish maqsadida qayta ishlanadi. Yengil uchuvchan komponent – erituvchi – bug'simon holatga o'tkaziladi va amaliy jihatdan uchmaydigan yog'dan ajratib olinadi. Bu jarayon yog' – moy sanoatida distillyatsiya deb ataladi.

Distillyatsiya jarayonida erituvchi qisqa vaqt oralig'ida va minimal haroratda imkon qadar yog'dan to'liq ajratilishi lozim. Erituvchini to'liq haydalganligi ekstraksiyalangan yog'ni chaqnash harorati bo'yicha nazorat qilinadi.

Distillyatsiyalash vaqti va haroratini kamayishi, olingan yog' sifatini yaxshilanishiga, issiqlik sarfini kamayishiga va qurilma unumdorligini oshishiga olib keladi.

Misselladan erituvchini haydash harorati va usulini to'g'ri tanlash bilan distillyatsiyaning samarasini oshirishga erishiladi.

Molekulyar – kinetik nazariya nuqtai-nazaridan bug' hosil bo'lish jarayonining mexanizmi quyidagilardan iborat bo'ladi. Isitish yuzasiga yaqin turgan suyuqlik molekullari yuqori tezlik bilan suyuqlik ustidagi bo'shliqqa uchib chiqadi va qolgan molekullardan uzilib, erkin holatga o'tadi. Har bir bug'lanayotgan molekula tashqaridan kiritilayotgan issiqlik energiyasining bir qismini sarflab, suyuqlikni tortish kuchini va tashqi bosim qarshiligini bartaraf etadi.

Misselladan erituvchini yo'qotishning quyidagi usullari mavjud: yopiq bug yordamida bug'latish, suv bug'i bilan atmosfera bosimida yoki vakuum ostida haydash.

Missellani yopiq bug' bilan qizdirilganda bug' bo'shlig'i ustida faqat bitta komponent – erituvchi bug'lari bo'ladi va bu jarayon amaliyotda qaynash yoki bug'lanish shaklida kechadigan oddiy bug'latishdan iborat.[13-15].

Qaynash jarayonida, erituvchi bug'larining parsial bosimi atrof muhitdagi bosim bilan tenglashgandagi haroratda erituvchi bug' holatiga o'tadi. Biroq, erituvchini to'liq yo'qotish uchun qaynash bilan bug'latishning o'zi kifoya qilmaydi, chunki missella konsentrasiyasi oshgan sari uning qaynash harorati ham oshib boradi. Natijada yog'ni sifati yomonlashib, termik parchalanish yuz berishi mumkin. Bug'lanish jarayonida erituvchi bug'larining parsial bosimi atrof muhit bosimidan kichik bo'lgandagi haroratda ham erituvchi suyuq holatdan bug' holatiga o'tadi. Biroq bunda erituvchini haydash tezligi past bo'ladi. Bug'latish jarayonini tezlashtirish va misselladan erituvchini to'liq haydash haroratini pasaytirish uchun atmosfera bosimida yoki vakuum ostida haydashga ochiq suv bug'i kiritiladi.

Erituvchini yo'qotish uchun ochiq suv bug'idan foydalanish, erituvchini missella ustidagi bug' konsentrasiyasini kamaytiradi, ya'ni erituvchi bug'larining parsial bosimini kamaytiradi va missellaning qaynash haroratini pasaytirib, haydash jarayonini tezlashtiradi va yengillashtiradi.

Erituvchini haydash haroratini pasaytirishdan tashqari, missellaga berilayotgan ochiq bug', uni aralashtiradi va ma'lum darajada suyuqlik va bug' fazalari o'rtasidagi ajratuvchi yuzani oshiradi. Natijada erituvchi bug'ining uchishi jadallashadi. Ayni vaqtda yog' o'ziga va erituvchiga hamroh bo'lgan aromatik moddalardan ozod bo'lib, dezodorasiyalanadi.

Erituvchini haydashda ochiq bug' bilan birga vakuumni qo'llanilishi missellani qaynash haroratini yanada pasaytirish va qo'llanilayotgan ochiq bug'ni qizdirish uchun xizmat qiladi.

Misselladagi erituvchini yo'qotishning barcha sanab o'tilgan usullari zamonaviy ekstraksiya qurilmalarda keng ko'lamda qo'llaniladi.

Distillyatsiya jarayonini o'rganishdan oldin bu jarayonga ta'luqli bo'lgan ba'zi bir nazariy ma'lumotlarni o'rganish kerak. Jumladan missellaning qaynash harorati uning konsentrasiyasiga bog'liq. Konsentrasiya oshishi bilan missellaning qaynash harorati oshib boradi, lekin bu muvozanat proporsional ravishda o'zgarib, bir muncha boshqacharoq bo'ladi. Masalan, ideal eritmalardagi suyuqlik ustidagi moddaning parsial bosimi uning konsentrasiyasiga qarab, proporsional o'zgarib boradi, lekin missellada bu qoida bir oz o'zgacha, ya'ni noproportional ravishda o'zgaradi. Bu xol moyning organik erituvchilardagi eritmasi normal eritma bermay, balki qandaydir kolloid eritmaga yaqin bo'lgan aralashma berar ekan degan fikrga olib keladi.

Yuqoridagilardan shuni xulosa qilish mumkinki, missella tarkibida erigan yuqori molekulyar trigliseridlar va moy bilan ergashib yuruvchi molekulyar massasi katta bo'lgan sterinlar, tiaminlar, fosfatidlar va boshqalar bo'lishi hisobiga moyning benzindagi eritmasi normal eritma bo'lmay, bir muncha kolloid eritmalar xarakteriga ega bo'lgan eritma hosil bo'lar ekan. Albatta, missella kolloid eritmalariga o'xshab koagulyasiya, peptizasiya va boshqa xususiyat namoyon qilmaydi, lekin shu bilan bir vaqtning o'zida normal erituvchilarning xossalari ham to'liq mos kelmaydi. Bu ayniqsa, missellaning qovushqoqligini o'lchayotgan paytda yaqqolroq namoyon bo'ladi, ya'ni harorat oshishi

bilan missellaning qovushqoqligi proporsional kamayish o'rniga noproporsional ravishda kamayadi. Bu esa o'z yo'lida missellaning tarkibidagi moddalarning harorat ta'siriga turlicha berilishida namoyon bo'ladi. Umuman aytganda, missella murakkab eritma bo'lib, uning fizik xususiyatlari distillyatsiya jarayonida namoyan bo'ladi. Bu demak, diagrammada ko'rganimizdek, missellaning konsentrasiyasi past bo'lganda (60-65% gacha) Raul qonuniga bo'ysunsada, konsentrasiya yuqorilashgandan so'ng bu qonunga bo'ysunmasligi, misselladagi erituvchi va erigan moddalar molekulari o'rtasidagi o'zaro tortishuv kuchiga bog'liq deb hisoblanadi. Shuning uchun distillyatsiya jarayoni shartli ravishda ikki etapga bo'linadi: birinchi etapda mahsulot konsentrasiyasi past bo'lganligi sababli, miqdor jixatdan erituvchi molekulari trigliserid molekularidan anchagina ko'p bo'ladi va bu qism erituvchi molekulari oddiy isitish yoki qaynatish yo'li bilan uchirilishi mumkin.

Konsentrasiya yuqorilashgach, moy molekularining soni erituvchi molekulari sonidan ortib ketadi. Ma'lumki xar qanday molekular o'rtasida o'zaro tortuv kuchlari bo'lganligi kabi, bu kuchlar erituvchi hamda triglesirid molekular o'rtasida ham mavjud. Konsentrasiya yuqorilashsa, bu tortishuv kuchlarini yengish qiyinlashadi. Endi faqatgina isitish, qaynatish erituvchi molekularning bug'lanishga kuchi yetmay, qandaydir boshqa vosita ishlatilishi lozim bo'ladi, ya'ni distillyatsiyaning ikkinchi etapi boshlanib, bu etapda ishlatilayotgan yopiq bug' bilan bir qatorda ochiq bug' va vakuum ishlatilishi lozim. O'zaro tortishish kuchlaridan tashqari missellaning murakkabligidan nisbatan to'g'ri bo'lgan emulsion holat va bu holat ta'siridan missella yuzasida ko'piklanish va boshqa-bir xodisalar yuz berishi mumkin, bularni hammasi distillyatsiya jarayonining ikkinchi etapi o'tishini yana murakkablashtiradi.

Missella ustidagi erituvchi bug'lari bosimi bilan uning konsentrasiyasi orasidagi bog'liqlik grafigi tasvirlangan bo'lib, bunda Raul qonunidan chetlashish mavjudligini ko'rish mumkin. Egri chiziqning geometrik ko'rinishini tahlili shuni ko'rsatadiki, moy-benzin sistemasida ideallikning yo'qligi molekulararo Van-der-Vaals kuchlari bilan bog'liq. Misselladagi erituvchi molekulari orasidagi o'zaro tortishuv kuchlari, moy bilan erituvchi molekulari orasidagi tortishuv kuchlaridan kichik ekanligini ko'rsatadi.

Shunday bog'liqlik paxta moyining texnik geksan va trixloretilendagi eritmasida ham kuzatiladi. Bu bog'liqlikdan ko'rinadiki, missella konsentrasiyasi 60%dan oshganda, uning qaynash harorati keskin ko'tarilar ekan. Bu esa distillyatsiya haroratini oshishiga olib keladi.

**Missella qaynash haroratining konsentratsiyaga bog'liqligi.
Qoldiq bosim MPa da: 1-0,10; 2-0,08; 3-0,07; 4-0,05; 5-0,03.**

Yuqori konsentratsiyali missellaning qaynash harorati, hatto, chuqur vakuum qo'llanilganda ham yuqori bo'ladi. Natijada, moyning parchalanishi tufayli distillyatsiya jarayonini oxirigacha olib borish mumkin bo'lmaydi. Bu narsa, missella distillyatsiyalanganda, moydagi erituvchini amalda to'liq yo'qotib bo'lmasligini ko'rsatadi.

Shu sababli misselladagi erituvchini yo'qotish ikki davrda olib boriladi.

Birinchi davr, misselladagi benzinni yo'qotish – bug'latish davri bo'lib, u jarayonning barcha mavjud qonuniyatlariga bo'ysunadi va atmosfera bosimida yoki kichik vakuumda olib borilishi mumkin.

Vakuumba bug'latish ko'p afzalliklarga ega. Vakuumba barcha suyuqliklar atmosfera bosimidagiga qaraganda ancha past haroratda qaynaydi. Bu esa apparatdagi issiqlik almashinish yuzasini kamaytirish imkonini beradi, shu bilan birga qaynash harorati kamayganda isituvchi bug' va qaynovchi missella orasidagi haroratlar farqining yuqori bo'lishiga erishiladi. Shu sababli vakuumdan foydalanib distillyatsiya qilinganda past bosimli bug' qo'llanilishi mumkin. [51]

Vakuumbdan foydalanish, asosan, yuqori konsentratsiyali missellani distillyatsiyalashda, qaynash haroratini pasayishi tufayli noxush qo'shimcha jarayonlarni (oksidlanish, melanoidlar hosil bo'lishi va h.k) oldini oladi. Natijada atrof-muhitga yo'qotilayotgan issiqlik miqdori va uni kompensasiyalashga berilayotgan isituvchi bug' sarfi atmosfera bosimida distillyatsiyalashdagiga nisbatan kam bo'ladi.

Distillyatsiyaning birinchi davrida missella shunday konsentratsiyaga yetishi kerakki, bunda uning qaynash harorati 100°Cdan oshib ketmasligi lozim.

Distillyatsiyaning ikkinchi davrida ochiq suv bug'i qo'llaniladi va distillyatsiya qonununiyati esa boshqacha bo'ladi.

Missella binar eritma hisoblanadi. Ochiq bug'dan foydalanib distillyatsiya qilinganda, sistema, uch fazadan tashkil topgan uch komponentli (benzin, yog', suv) sistemaga aylanadi. Ulardan ikkitasi suyuq (missella, suv) va bittasi bug' (benzin) fazalaridir. Fazalar qonuniga muvofiq, bunday sistema ikkita erkinlik darajasiga ega bo'ladi. Ya'ni, missella – suv bug'i sistemasida muvozanatni buzmasdan, ikkita parametrni o'zgartirish mumkin. Ayni vaqtda umumiy bosim va missella konsentrasiyasini o'zgartirish mumkin. U holda, ikki komponentli sistemadagi kabi, benzin bug'ining parsial bosimini va missellaning qaynash haroratini yetarli darajada aniqlash mumkin.

Agar sistema Dalton qonuni nuqtai nazaridan ko'rib chiqilsa, bu holat to'liq tasdiqlanadi. Dalton qonuniga ko'ra, suyuqlik ustidagi bug'ning umumiy bosimi.

$$R = R_b + R_s + R_m$$

bu yerda R_b , R_s va R_m - benzin, suv va moy bug'larining parsial bosimlari.

Missellani distillyatsiyalashda moy bug'ining bosimi R_m o'ta kichik bo'lgani uchun uni hisobga olmasa ham bo'ladi. U holda sistema amalda ikki komponentli bo'lib qoladi.

$$R = R_b + R_s$$

Distillyatsiya jarayonida qizdirilgan suv bug'i qo'llanilganda barcha komponentlar (benzin, moy, suv bug'i) faqat ikki fazali bo'ladi: suyuqlik – missella, bug' fazasi – benzin va suv bug'lari. Bunday holatda erkinlik darajalari soni uchta bo'ladi, binobarin muvozanatni buzmasdan turib uchta parametrni o'zgartirish mumkin. Haqiqatan, missellani qizdirilgan ochiq bug' bilan distillyatsiyalaganda umumiy bosim, missella konsentrasiyasi va yuqori haroratda qaynovchi komponent(suv)ning parsial bosimi o'zgartiriladi.

Sistemada qizdirilgan suv bug'i bo'lganida, benzin bug'larining parsial bosimi berilgan ochiq bug'ning miqdor funksiyasi hisoblanadi. Shuning uchun, bug' miqdorini rostlash bilan distillyatsiya jarayoni boradigan haroratni o'zgartirish mumkin.

Apparatda ochiq bug' issiqligidan maksimal darajada foydalanish uchun chiqayotgan bug'lar aralashmasining harorati yuqori haroratda qaynovchi komponent(suv)ning apparatdagi bosimda kondensasiyalanish haroratiga teng bo'lishi lozim. Biroq bunday boshqarish qiyin, negaki harorat biroz o'zgarganda suv bug'lari kondensasiyaga uchraydi va moyda suv qoladi, bunga ruhsat etilmaydi. Shuning uchun, distillyatsiyalash uchun apparatga qancha kerak bo'lsa shuncha miqdorda ochiq bug' beriladi, ya'ni bunda chiqayotgan benzin va suv bug'lari aralashmasining harorati suv bug'ining apparat bosimidagi kondensasiyalanish haroratidan 10-15°Cga ko'p bo'lishi kerak. Demak, qizdirilgan ochiq bug' bilan haydalganda, distillyatordan chiqayotgan bug'lar, o'z-ozidan qizdirilgan bo'ladi.

Bir apparatdan past bosimdagi ikkinchi apparatga missella uzatilganda, u qizdirilgandan bo'ladi va darhol o'z-o'zidan bug'lanish jarayoni boshlanadi.

Xuddi shunga o'xshash holat, agar ikkita apparat bir xil bosim ostida bo'lsa, lekin ikkinchi apparatda haydash qizdirilgan bug' bilan olib borilsa ham yuz beradi. Ikkinchi apparatda missellaning qaynash harorati past bo'ladi, demak, o'z-o'zidan bug'lanish sodir bo'ladi.

Xulosa

Missellaning qaynash haroratini uning konsentrasiyasiga bog'liqligidan kelib chiqib, yog' ekstraksiya zavodlarida purkash usuli bilan distillyatsiyalash, yupqa pardada distillyatsiyalash va qalin qatlamda distillyatsiyalash kabi usullarni jarayonning alohida bosqichlarida qo'llaniladi.

Qo'yilgan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar rejalashtirildi:

- ekstraksiya jarayonida erituvchi tabiatining jarayonga ta'sirini o'rganish;
- paxta moyi komponentlarini ekstraksiya jarayonidagi selektivligini aniqlash;
- granula va chig'anoq strukturasidagi mahsulotning ekstraksiyalanish kinetikasini o'rganish;
- ekstraksiya moyining xavfsizlik mezonlarini tadqiq qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Алимов Э.А., Хамидов Б.Н., Салимов З.С. Развитие исследований в области нефтехимии в Узбекистане. // Химия и технология топлив и масел. 1996, №4. -с. 13-15.
2. Саидахмедов Ш.М., Тожиэв Э.Т. Состояние и перспективы развития нефтепереработки в Узбекистане. / Химия и технология топлив и масел, 1996. №4. -С.13
3. Саидахмедов Ш.М. изр. Из истории нефтегазового дело в Узбекистане. / Химия и технология топлив и масел. 1996. №4. -с. 13
4. ТСТ 390-02 Отраслевой стандарт Конденсат газовый стабильный. Техническиэ условия. Т.: Фан, 1999. -9 с.
5. D:Aguin E.L., Zraii A.V., Vix HL.E., Lastroct E.A. "J.Am.Oil Chem Soc". V.38. 1961. N5. r.258.
6. .ТСТ 390-02 Отраслевой стандарт Конденсат газовый стабильный. Техническиэ условия. Т.: Фан, 1999. -9 с.
7. Buranova D. YA., Kodirov Z. Z., Kenjaev F. YA. U. Issledovanie kinetiki i selektivnosti ekstraksii xlopkovogo masla na osnove modifikasii rastvoritelya //Universum: texnicheskie nauki. – 2020. – №. 11-3 (80). – S. 32-34.
8. Sohibjonovich M. A., Usmonovich K. M. Improvement of Soybean Processing Technology and Safety Criteria //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – S. 323-325.
9. Khakimov Muqimjon Usmonovich (2022). Hydrothermal treatment of grains in flour milling. *Innovative Technologica:Methodical Research Journal*, 3(06), 109–118. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/8P2N3>
10. Kodirov Z. Z., Yakubzhanovna B. D., Saydillaevna K. N. The physicochemical changes that occur uring storage of vegetable oils and standard requirements for their delivery to the population //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – T. 2. – №. 11. – S. 133-143.
11. Khamrokulovich, M. M., Kodirov, Z. Z., & Muzaffarovna, U. S. (2021). The importance of fish oil in the human body and methods for determining the quality of fats. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(12), 16-24.

12. Kodirov Z. Z., Buranova D. YA. Izuchenie kriteriev bezopasnosti ekstragirovannogo xlopkovogo masla //Universum: texnicheskie nauki. – 2021. – №. 10-3 (91). – S. 5-7.
13. Kodirov Z. Z., Yakubzhanovna B. D., Saydillaevna K. N. The physicochemical changes that occur uring storage of vegetable oils and standard requirements for their delivery to the population //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – T. 2. – №. 11. – S. 133-143.
14. Khakimov Muqimjon Usmonovich. (2022). Hydrothermal treatment of grains in flour milling. *Innovative Technologica:Methodical Research Journal*, 3(06), 109–118. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/8P2N3>
15. Kurpayanidi, K. I. Management of innovative activities of business entities in industry / K. I. Kurpayanidi, D. E. Mamurov : AL-FERGANUS, 2022. – 200 p. – ISBN 978-9943-7707-3-7. – DOI 10.5281/zenodo.6475830. – EDN LFTZCB.
16. Usmanov B., Umurzakova S. Investigation of the chemical composition and properties of low-grade phosphorites of tashkur //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – T. 2. – №. 12. – S. 100-105.
17. 14.Umurzakova S. Improving the process of preparing the grain for grinding //International Journal of Advance Scientific Research. – 2022. – T. 2. – №. 04. – S. 11-18.
18. Usmanov B. S. i dr. Osobennosti sostava i svoystv saflorovogo soapstoka, opredelyayushie oblasti ego primeneniya //Universum: texnicheskie nauki. – 2019. – №. 12-3 (69). – S. 18-20.
19. Umurzakova S., To'lanova Z. The quality of wheat grains and the process that affects their storage //American Journal Of Agriculture And Horticulture Innovations. – 2022. – T. 2. – №. 05. – S. 09-18
20. Qodirovich Y. O., Yakubzhanovna B. D., Kodirov Z. Z. Research of hydrogenization of soybean oil //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – T. 2. – №. 11. – S. 94-100.
21. Xakimov M. U., Umurzakova SH. M. Opredelenie Soderjaniya Vod V Morkovi V Produktax Pitaniya //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2021. – T. 2. – №. 12. – S. 60-63.
22. Yakubjanovna B. D. The modern methods of processing missella //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 01. – S. 76-85.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 10 Volume: 2

Published: 31.10.2022

<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Ergashev, A. (2022). Compound fertilizer preparation methods. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 100-105.

Ergashev, A. (2022). Compound fertilizer preparation methods. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 100-105.

Ergashev, Azizbek

Assistant of the Department
«Food technology»,
Ferghana Polytechnic Institute

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>

UDC 664.682.4

COMPOUND FERTILIZER PREPARATION METHODS

Abstract. *In this article, methods for analyzing phosphorus-containing fertilizers, analyzing phosphate raw materials of the Central Kyzyl Kum, ready-made complex fertilizers for the content of various components.*

Key words: *raw materials, phosphoric acid, nitric acid, sulfuric acid, FEC, orthophosphate, polyphosphate, Devard's alloy, Nessler's reagent.*

Эргашев Азизбек Авазхон угли
Ассистент
кафедра «Пищевая технология»,
Ферганский политехнический институт

МЕТОДЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ

Аннотация: *В данной статье рассматриваются методы анализа фосфорсодержащих удобрений, проведены анализы фосфатного сырья Центральных Кызылкумов, готовых сложных удобрений на содержание различных компонентов.*

Ключевые слова: сырьё, фосфорная кислота, азотная кислота, серная кислота, ФЭК, ортофосфат, полифосфат, сплав Деварда, реактива Несслера.

Ergashev Azizbek Avazxon o'g'li
Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasini assistenti
Farg'ona politexnika instituti

KOMPLEKS O'G'ITLAR TAYYORLASH USULLARI

Annotatsiya: *Ushbu maqolada fosforli o'g'itlarni tahlil qilish usullari, Markaziy Qizilqumning fosfat xomashyosi, turli komponentlar tarkibidagi tayyor kompleks o'g'itlar tahlillari ko'rib chiqiladi.*

Kalit so'zlar: *xom ashyo, fosfor kislotasi, nitrat kislotasi, sulfat kislotasi, FEK, ortofosfat, polifosfat, Devard qotishmasi, Nessler reaktivi.*

Введение

Для исследований использовали рядовой необогащенной фосфоритной муки следующего состава, мас. %: P_2O_5 – 18,63; CaO – 42,43; MgO – 0,94; CO_2 – 15,73; R_2O_3 – 0,83; SO_3 – 2,8; F – 1,2; н.о. – 7,6; H_2O – 2,01.

Опыты двух стадийного разложения сырья проводили следующим образом. В термостойком стакане при тщательном перемешивании проводили разложение необогащенной фосфоритной муки и бедных фосфоритов концентрированной (93%-ной H_2SO_4) серной кислотой, а также 56%-ной азотной кислотой. Норму серной кислоты рассчитывали 20, 50, 70% от стехиометрии на разложение фосфатного и карбонатных минералов до образования монокальцийфосфата и сульфата кальция. Норму азотной кислоты рассчитывали 20 и 40% на CaO фосфорита [1]. Полученный сухой (полупродукт) продукт сернокислотного разложения в стеклянном реакторе (трехгорлая колба) с мешалкой, приводимой в движение мотором, перемешивали в течение 10 минут при непрерывном перемешивании с продуктом азотнокислотного разложения (полупродуктом). Полученную массу сушили при температуре 110-120°C. По общеизвестным методикам проводили анализ фосфатного сырья Центральных Кызылкумов, готовых сложных удобрений на содержание различных компонентов [2].

Обсуждения и результаты

Содержание основных питательных элементов и влаги в новых формах фосфорсодержащих удобрений определяли по ГОСТ 20851.2-75 “Удобрения минеральные. Методы анализа”:

- 1) Извлечение общих фосфатов азотной кислотой ГОСТ 20851.2-75,
- 2) Извлечение усвояемых фосфатов 2%-ным раствором лимонной кислоты ГОСТ 20851.2-75, пункт 2.
- 3) Определение фосфатов дифференциальным фотометрическим методом по ГОСТ 20851.2-75, пункт 3 на фотоколориметре типа КФК-3
- 4) Определения массовой доли двуокиси углерода
- 5) Определение содержания азота по ГОСТ 30181.2-94, пункт 4

б) Определение содержание влаги по ГОСТ 20851.4-75

Проведение извлечения общих фосфатов

1,0 г удобрения взвешивают (результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака), переносят в стакан или коническую колбу вместимостью 250-300 см³, смачивают 5-10 см³ воды и добавляют 30 см³ кислоты и воды до объема 50 см³. Стакан накрывают часовым стеклом и нагревают с начало медленно, а затем доводят до кипения и медленно кипятят 30 мин, для перевода полифосфатов в ортофосфаты - 60 мин, время от времени перемешивая стеклянной палочкой, добавляя воду по мере уваривания раствора до объема примерно 50 см³ [3].

После кипячения раствор разбавляют водой вдвое и переносят вместе с осадком в мерную колбу вместимостью 250 или 500 см³, тщательно обмывая стенки водой. После охлаждения до комнатной температуры объем раствора доводят водой до метки, перемешивают и фильтруют, отбрасывая первые порции фильтрата.

Извлечение усвояемых фосфатов

Взвешиваем 2 г пробы и тщательно отпускаем в мерную колбу и заливаем 100 м³ 2-% ной лимонной кислоты. Колбу закрывают пробкой, устанавливают на аппарат для встряхивания. Процесс продолжается 30 мин. По истечении этого времени содержимое колбы доводят водой до отметки и тщательно встряхивают в течение нескольких минут. Затем раствор сразу же после осаждения осадка фильтруют через сухой фильтр

<<белая лента>> в сухую посуду.

Определение фосфатов дифференциальным фотометрическим методом

Метод основан на образовании желто- окрашенного фосфорнованадиево - молибденового комплекса и фотометрическом измерении оптической плотности этого комплекса при длине волны =430-450 нм относительно раствора сравнения, содержащего известное количество Р₂О₅.

Аппаратура, реактивы и растворы

Спектрофотометр с монохроматором или фильтром с фотоэлектрическим элементом с кюветами с толщиной поглощающего свет слоя раствора не менее 10 мм.

Фотоэлектроколориметры типа ФЭК-М или другой аналогичной прибор.

Построение градировочного графика

Для построения градировочного графика в пять мерных колб вместимостью 100 см вводят поочередно отмеренные объемы рабочих растворов в соответствии с табл. 4 в зависимости от концентрации Р₂О₅ в анализируемом растворе так, чтобы эта концентрация находилась в пределах между наименьшей и наибольшей концентрациями Р₂О₅ в рабочих растворах. Разбавляют водой до объема примерно 30 см³. После этого приливают 40 см³ раствора Г (допускается приливать 25 см³ раствора Г). Растворы доливают водой до метки при температуре 20⁰С (допускается при комнатной температуре) и перемешивают.

Через 15 мин (но не более чем через 60 мин), измеряют оптические плотности или величины светопропускания окрашенных рабочих растворов относительно

раствора сравнения с наименьшим количеством P_2O_5 . Допускается величины светопропускания пересчитывать на значение оптических плотностей.

Рабочие растворы готовят одновременно с приготовлением анализируемого раствора, причем оптическую плотность рабочих растворов измеряют в начале и в конце анализа, определяют среднее арифметическое значение и строят градировочный график, откладывая на оси абсцисс концентрацию P_2O_5 в 100 см^3 раствора в миллиграммах, а на оси ординат соответствующие им величины оптической плотности.

Проведение анализа

25 см^3 анализируемого раствора, полученного, отбирают пипеткой в стакан вместимостью $200-400 \text{ см}^3$, добавляют 20 см^3 соляной кислоты, кипятят $15-20$ мин, переносят количественно в мерную колбу вместимостью 100 см^3 , доливают водой до отметки при температуре около 20°C и перемешивают [4].

При анализе раствора, приготовленного и определении орто-формы P_2O_5 операции добавления соляной кислоты и кипячения исключаются.

В мерную колбу вместимостью 100 см^3 вносят такой объем анализируемого раствора, приготовленного, который содержит P_2O_5 в пределах построенной градировочной кривой и далее анализируют.

Допускается проводить анализ следующим образом. Отбирают анализируемый раствор, полученный по разд. 1-6, в объемах, которые содержат P_2O_5 в пределах градировочного графика, и помещают в мерную колбу вместимостью 100 см^3 . К раствору, приготовленному, добавляют 2 см^3 соляной кислоты и $5-10 \text{ см}^3$ воды, кипятят 10 мин, охлаждают и разбавляют водой примерно до 30 см^3 . Затем прибавляют 25 см^3 реактива на фосфаты, доливают водой до метки, перемешивают и далее анализируют.

При анализе раствора и определении орто- формы P_2O_5 операции добавления соляной кислоты и кипячения исключаются [5].

При применении расчетного способа анализируемый раствор фотометрируют одновременно с двумя растворами сравнения, наиболее близкими к нему по оптическим плотностям (один – с большей, второй- с меньшей оптической плотностью, чем у анализируемого раствора) и отличающимся друг от друга по массе фосфатов не более чем на $0,5 \text{ мг } P_2O_5$, относительно раствора сравнения, содержащего $1 \text{ мг } P_2O_5$ в 100 см^3 .

Обработка результатов

Массовую долю фосфатов в пересчете на P_2O_5 (X_3) в процентах вычисляют по формуле

$$X_3 = \frac{m_1 \times V_2 \times 100 \times 100}{m \times 25 \times V_4 \times 1000} = \frac{m_1 \times V_2 \times 0,4}{m \times V_4}$$

или

$$X_3 = \frac{m_1 \times V_2 \times 100}{m \times V_4 \times 1000} = \frac{m_1 \times V_2 \times 0,1}{m \times V_4},$$

где m_1 - масса фосфатов (P_2O_5) в анализируемой пробе, определенная по градировочному графику или по формуле, мг

$$m_1 = 0,2 \times V_1 + 0,2(V_2 - V_1) \times \frac{D - D_1}{D_2 - D_1},$$

m - Масса навески анализируемой пробы, г;

V_2 - объем мерной колбы, применяемый при извлечении, cm^3

V_4 - объем анализируемого раствора, cm^3 ;

V'_4 - объем анализируемого раствора, отобранный cm^3 ;

0,2-массовая доля P_2O_5 в рабочем растворе калия фосфорнокислого, mg/cm^3 ;

V'_1 и V'_2 – объемы рабочего раствора фосфорнокислого калия, взятые для приготовления растворов сравнения, cm^3 ;

D – Оптическая плотность анализируемого раствора;

D_1 и D_2 – оптические плотности растворов сравнения объемом V_1 и V_2 соответственно.

Заключение

В результате проведенных исследований обоснованы научные основы получения сложных удобрений. Был изучен процесс действия кислого суперфосфата на качество сырья и на создание технологий дающих экономию ресурсов. Основная цель обогащения суперфосфата с кислым фосфоритом экономит дорогостоящую концентрированную (93%-ной H_2SO_4) серную кислоту, а также 56%-ной азотную кислоту. H_2SO_4 .

За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемой расхождение, между которым при доверительной вероятности $P=0,95$ не должно превышать: [6]

При массовой доле P_2O_5 от 3 до 10%- 0,2%;

При массовой доле P_2O_5 свыше 10 до 50%-0,4%;

При массовой доле P_2O_5 свыше 50%- 0,5%.

При разработке стандартов на конкретный продукт допускается уточнение метрологических характеристик.

Этот способ обогащения уменьшает затраты, и обновляет способ обогащения низкосортного фосфоритного удобрения. Новинка технологии проста и удобно.

Список использованной литературы:

1. Усманов Б.С., Медатов Р.Х., Обидов О.Ж., Эргашев А.А., Курбоновлар Ж.Х. Экспериментальные установки для исследования теплоотдачи при конвективном теплообмене //Universum: технические науки -2019.- №11 (68). Часть 2. С.28-31).

2. Ergashev A. A., Najmitdinova G. K. Features of differentiated teaching of chemistry //Экономика и социум. – 2020. – №. 12-1. – С. 89-92.

3. Rakhimzhanovna A. M., Adkhamzhanovich A. A., Avazkhanovich E. A. Physical performance indicators in young swimmers //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 59-62.

4. Атамухамедова М. Р., Эргашев А. А. Санитарно-гигиеническое значение вентиляции производственных помещений //Интернаука. – 2021. – №. 37-1. – С. 19-21.

5. Курбанов, Ж. Х., Давлятова, З. М., Эргашев, А. А. Ё., Абролов, А. А., & Омонбаева, Г. Б. К. (2019). Интенсивность теплообмена при нагреве раствора $\text{nh}_2\text{coonh}_4$ в теплообменнике с высокоэффективными трубами. *Universum: технические науки*, (12-2 (69)), 24-27.

6. Усманов Б. С., Эргашев А. А. У. Исследование процесса разложения низкосортных фосфоритов при неполной норме серной кислоты //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 297-300.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 10 Volume: 2

Published: 31.10.2022

<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Kadirova, N.B., Xamrakulova, M.X. (2022). Efficient use of secondary resources in the oil industry. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 106-112.

Kadirova, N.B., Xamrakulova, M.X. (2022). Efficient use of secondary resources in the oil industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 106-112.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>

**Kadirova, Nafisa
Xamrakulova, Muborak**

Fergana Polytechnic Institute

UDC 648.181

EFFICIENT USE OF SECONDARY RESOURCES IN THE OIL INDUSTRY

Abstrakt: *In this article, clay minerals increase the washing properties of soap and reduce their foaming properties, which is necessary for obtaining abrasive soap-like substances for cleaning metals, ceramics, etc.*

Key words: *clay minerals, betonies', kaolin's and others, adsorbents, soap-like substances, surfactants, waste adsorbents.*

ЎФ МОЙ САНОАТИ ИККИЛАМЧИ РЕСУРСЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ

**Кадирова Нафиса Баннобовна
Хамракулова Муборак Хакимовна**
Фаргона политехника институти

Annotasiya: *Ushbu maqolada metall, keramika va boshqalarni tozalash uchun abraziv sovunga o'xshash moddalarni olish uchun zarur bulgan gil minerallari sovunning yuvish qobiliyatini oshirishi va ularning ko'pik xususiyatlarini kamaytirishi ko'rilgan.*

Kalit so'zlar: *gilli minerallar, bentonitlar, kaolinlar va boshqalar, adsorbentlar, sovunsimon moddalar, sirt faol moddalar, sarflangan adsorbentlar.*

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ В МАСЛЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Кадирова Нафиса Баннобовна
Хамракулова Муборак Хакимовна
Ферганский политехнический институт

Аннотация: В этой статье рассматриваются свойства глинистых минералов, которые увеличивают моющую способность мыла и снижают их пенообразующие свойства, что необходимо для получения абразивных мылообразных веществ для очистки металлов, керамики и других.

Ключевые слова: глинистые минералы, бентониты, каолины и др., Адсорбенты, мыльные вещества, ПАВ, отработанные адсорбенты.

Introduction

The problem of efficient recycling of secondary resources to obtain a competitive product is relevant for all industrialized countries. However, despite the importance and economic feasibility of the most complete recycling of secondary resources, the level of their use is currently insufficient and optimal.

Given the potential of oil companies in Uzbekistan, the issue of recycling secondary resources to create local competitive products based on dispersed oil waste is important [1, 2]. At the same time, it is necessary to comprehensively assess all the economic factors of industrial processing, the main raw materials and secondary resources derived from them.

Today, more than 30 large oil and fat enterprises are successfully operating in the country, which produce an average of more than 600.0 thousand tons of refined vegetable oils (cotton, soybeans, sunflower, rapeseed, etc.) per year. The processing of the obtained vegetable oils, i.e. the bleaching process, has been using various adsorbents. This type of activated carbon and soil adsorbents are imported from European countries, India, China and other foreign countries at a high price. These costs are also increasing 1.3-1.5 times due to expensive transportation and customs costs, which significantly increase the cost of production of bleached vegetable oils.

First of all, such oils are characterized by an increase in difficult hydrated phospholipids and non-saponifiable substances containing hydrocarbons, waxes, carotenoids, sterols, steroids, alcohols, tocopherols, and others. It is known that the main method of purification and bleaching of vegetable oils currently used in industry is the contact method, where the active adsorbents are applied in the form of fine powder and the purified vegetable oils are separated by filtration in frame filter presses [3].

Used adsorbents are collected in large containers and periodically taken to the municipal waste disposal site, which is a violation of environmental requirements, so oil companies pay large fines every year from enterprise revenues. Not knowing the content of adsorbed substances in the pores of used coal and clay soils leads to irreversible loss of neutral fats, fatty acids, phospholipids and others. Recycling of used adsorbents by certain methods is economically unprofitable and therefore regeneration is not used in almost any plant. There are methods of judicious use of oily adsorbents used in the production of surfactants, especially those used in the manufacture of special technical and household soaps containing high-dispersion coal or soil powder [4].

Discussions and results

Thus, the aim of this work is to develop a technology for the production of detergents based on the secondary resources of the oil and grease industry.

The purpose of applying the used bleach soil mixture to specially designed detergents is to thoroughly and easily clean the metal surfaces. The mixture contains carotenoids, tocopherols, unsaturated fatty acids, phospholipids.

The fatty acid content of the processed bleaching soil obtained as a result of adsorption refining of some oils is given in the table below.

1- table. The fatty acid content of the processed bleaching soil

Name of fatty acids	The amount of fatty acids in the oil phase of the refined oil %			
	Sunflower	Soy	Raps	Oats
C 16:0	3,0	6,5	2,5	4,5
C18:0	8,0	5,0	4,0	10,0
C 18:1	24,5	21,5	61,5	32,0
C18:2	63,5	54,0	21,0	52,0
C18:3	0,5	8,0	10,0	1,0
C20:1	0,5	2,0	1,0	0,5
C 22:1	-	3,0	-	-
The amount of saturated fatty acids	11,0	11,5	6,5	14,5
The amount of unsaturated fatty acids	89,0	88,5	93,5	85,5
The amount of semi-saturated fatty acids	64,0	62,0	31,0	53,0

The biological effectiveness of sunflower, soybean, rapeseed and oat oils is that they contain essential fatty acids, especially lenolic acid (S18: 2).

Analyzes show that processed bleached soil is a product enriched with biologically active substances and lipids. Tocopherol (vitamin E) - 40-86 mg%. It absorbs more tocaferol when processed with Asconite in the cleansing of soybean oil.

The chemical composition and characteristics of the treated bleached soil after refining were studied. From the results obtained we can conclude the following. This means that recycled bleached soil is a product enriched with biologically active substances and lipids. These additives can be included in our special technical detergent.

In the next stage, the physicochemical properties of the bleached soil were studied, in which oils were obtained after adsorption refining of various oils and a comparative analysis with other oils was carried out.

The results obtained are shown in the table below.

2- table. General characteristics of cultivated soil

Indicator	Characteristics
Appearance	Dark gray paste as maz
Smells	Compatible with refined oil.

Fatness %	55-65
The number of acids KOH/r in oil	0,4
The number of peroxides ½ O ₂ mol / kg	10
Adsorption capacity: 2 soil / mmol carotene	7,77
2 soil / chlorophyll mmol	0,474
Mass fraction of phosphalipids %	0,27
Humidity %	0,2
The amount of unsaturated fatty acids (%) relative to the amount of fatty acids	49-66

Thus, the chemical composition and characteristics of the recycled bleaching soil after refining four different oilseeds sunflower, rapeseed, soybean, and corn were studied. From the results obtained we can conclude the following. Hence, processed bleached soil is a product enriched with biologically active substances and lipids. It can enrich the recipe by adding additives to the composition of technical detergents.

In the experiment, instead of vegetable oils in household and technical detergents, the oil industry made efficient use of secondary resources. It was observed that the total oil, micronutrient content, linoleic acid, as well as other quality indicators correspond to the demand and supply of technical detergents.

In our country, a wide range of oils and oil substitutes are used for the production of household and technical detergents. These include: high-titration salomas fatty acids derived from vegetable oils; C₁₀-C₁₆ and C₁₇-C₂₀ fractions of synthetic fatty acids; soapstock fatty acids and animal fats obtained from the refining of vegetable oils. Technical animal fats, oil substitutes and greasy wastes with a dark color and unpleasant odor are used only if the quality is improved. The composition of the new recipe we developed should be 35-37°C with the titer of the oily mixture shown in the table.

Based on the above greasy recipe, we came to the conclusion that calcined soda can be used when cooking fatty soaps in large quantities and it was decided to cook the soap according to the recipe in the production conditions. Soap is formed due to the neutralization of fatty acids with caustic and carbonate alkalis.

Soap is also formed as a result of the soaping of neutral oils.

Potassium carbonate and potassium hydroxide are used to make liquid soap. The reaction to obtain ethanolamine soap is as follows:

three ethanolamines

ethanolamine soap

In any method of soap production, in order to prevent the formation of sour soap, the soaping process is carried out in the presence of excess alkali. The formation of sour soap is characterized by the following reaction.

Many types of alkalis used in soap production have been tested. In particular, a lot of research has been done on carbonated soap and various technologies have been recommended. However, carbonated soaping did not give good results. The main reason for this is the use of neutral oil-containing raw materials in the production of soap, including soapstock (a supplement containing up to 50% neutral fat), technical and nutritional salomas, animal fats, etc. The peculiarity of these oily raw materials is that strong alkalis are required to soap them. As a result, carbonated soaping is ineffective [5].

Until recently, in the production of soap in the country used caustic soda (caustic soda), which has a strong alkaline properties, due to the use of oily raw materials that contain a neutral oil.

Today, as a result of the development of technologies and the oil and fat industry, the cleavage of fatty raw materials and the production of glycerin, not only fats are widely used in the production of soap, but also fatty acids isolated from them (fatty acids of SYOK, Duke, salomas) [6].

As a result of the research, if we pay attention to the recipe for the production of new types of household and technical detergents that we recommend (Table 3), we can see that it does not use pure oils, but generally contains fatty acids and dispersed fatty wastes.

3-table. The amount of fatty acids

Type of raw material	The amount of fatty acids	
	№1 30%	№2 40%
ДФА (distilled fatty acid)	10	15
ДОВ (dispersed oily waste)	5	10
Soapstock	15	15

Analyzing the data in Table 3, in Experiment №1, the amount of DJK is 10%, DOW 5%, Soapstock 15% of total fatty acids and dispersed fatty wastes 30%. In tajrib2 experiments, the amount of DJK was 15%, DOW 10%, Soapstock 15% of total fatty acids and dispersed fatty waste 40%. Based on experiments №1 and №2, we develop a fatty recipe 1.

Based on the above, based on the results of research conducted in the country and abroad, we have concluded that the use of weaker alkalis instead of caustic soda in the production of soap may also be effective.

To test the estimates, we used isolated fatty acids in our above experiments. Saturated solution of calcined soda and 40% solution of alkali were used in different proportions for saponification. Calcined soda was made in samples from the Kungrad

soda plant. The results of the experiment are given in Table 4.

4-table. Results of saponification of fatty acids obtained based on recipe 1

Number of experiments	Caustic soda / sodium carbonate ratio	Soap indicators			
		Hardness, g / cm	Foaming property, mm	Flow rate, mg / m	Consistency
№1	100/0	490	280	14	Same-sex
№2	80/20	462	301	16	Same-sex
№3	60/40	431	323	17	Same-sex
№4	50/50	419	335	17	Same-sex
№5	40/60	413	349	20	Same-sex
№6	20/80	406	354	22	Same-sex
№7	0/100	389	360	27	Sandy

Alkaline solutions were first prepared to form a technical detergent. Then 10–100 g of calcined alkali was added to 1 g of fatty acids per minute, while boiling to a saturated mass. The completeness of saponification was checked with litmus paper, the carbonation saponification was continued until it was gone, and the complete saponification was carried out with caustic alkali.

Analyzing the data in Table 1.4, in experiment №1, the degree of saponification was complete when the amount of caustic soda was 100%, and the hardness of the resulting mass was 490 g / cm. The foaming feature was 280 mm. The absorption rate was 14 mg / m.

Conclusion

An increase in the carbonate fraction for saponification from 20% to 80% (№2 – №6) resulted in a decrease in the hardness of the resulting mass from 462 g / cm to 406 g / cm, and an increase in the foaming property from 301 to 354 mm. The consistency of the samples was observed to be homogeneous and concentrated. However, when fully calcined soda was used as an alkali (№7 experiment), it was observed that first the hardness of the sample decreased from 400 g / cm, the degree of permeability dropped to 27 mg / m instead of the optimal 20-25, and the consistency was uneven. It can be understood that this condition depends on the purity level of the fatty acids. This is because, although it is theoretically possible to decompose 100%, it is generally the case that the decomposition rate of oils does not exceed 95-97% under production conditions.

References:

1. Базаров Г.Р. Рациональное использование отработанных жирных глиен при получении буровых растворов. // Universum: Технические науки. Масквa. 2019, № 11 (68). ;
2. Крупин С.В., Трымoвa Ф.А., Коллоидно-химические основы создания глинистых суспензий для нефтепромыщлового дела.- Казань,: ФГУП,

ЦНИИГеолнеруз, 2010, -с. 411.

3. Справочник по мыловарному призовдетву // Под. ред. И.М. Товбина. М.: Пищевая промышленность, 1974-517 с.

4. Махмудов Т.М., Аминов Х.Д. Получение новых мыл и моющих средств. // Ташкент, ГФНТИ, 1993-19 с.

5. Отработанные жирные глины отбелки растительных масел - ценное сырьё для производства мылоподобных поверхностно-активных веществ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. Кадилова Н.Б. [и др.]. 2021. 2(83). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11220>

6. Влияние состава и содержания глинистых минералов на моющую способность мылоподобных веществ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. Кадилова Н.Б. [и др.]. 2021. 3(84). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11420>

7. Кодирова Н.Б., Абдурахимов А.А., Салиханова Д.С. Получения моющих средств на основе отходов масложировых предприятий // Спец выпуск. Научно-технический журнал ФерПИ. - Фергана, 2022. - том 25, №1. – С. 242-246.

8. Кадилова Н. Б., Абдурахимов А. А., Сайдазимов М. С. Физико-Химические Свойства Пастообразных Моющих Средств, Полученных На Основе Отходов Производства //Central Asian journal of theoretical & applied sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 26-32.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 10 Volume: 2

Published: 31.10.2022

<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Mamatkulov, M. Kh., Usmanov, B., Begaliyev, N. O. (2022).
Extraction and classification of fish meat and oil. SJ
International journal of theoretical and practical research, 2
(10), 113-119.

Mamatkulov, M. Kh., Usmanov, B., Begaliyev, N. O. (2022).
Extraction and classification of fish meat and oil. *Nazariy va
amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 113-119.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>

Mamatkulov, Mamatqul

*Senior teacher of the Department of
Food Technology,
Ferghana Polytechnic Institute*

Usmanov, Botirjon

*Candidate of Technical sciences,
associate professor, head of
department of «Food technology»,
Ferghana Polytechnic Institute*

Begaliyev, Nurillo Oybillo o'gli

*Master student
Ferghana Polytechnic Institute*

UDC 641.12

EXTRACTION AND CLASSIFICATION OF FISH MEAT AND OIL

Abstract. *This article discusses the classification, assortment, quality indicators of fish meat and oil, requirements for their storage and processing.*

Keywords: *separating, centrifuging, filtering, settling, pressing, sorting, emulsifying, homogenizing, breaking up.*

ПОЛУЧЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ МЯСА И ЖИРА РЫБ

Маматкулов Маматкул Хамрокулович

*старший преподаватель
кафедры пищевых технологий,*

Ферганский политехнический институт

Усманов Ботиржон Сотиволдиевич

Кандидат технических наук, доцент,

Заведующий кафедрой «Технология пищевых продуктов»,

Ферганский политехнический институт

Бегалиев Нурилло Ойбилло ўғли

Магистрант

Ферганский политехнический институт

Аннотация. В данной статье рассматриваются классификация, ассортимент, качественные показатели мяса и масла рыб, требования к их хранению и переработке.

Ключевые слова: разделение, центрифугирование, фильтрование, отстаивание, прессование, сортировка, эмульгирование, гомогенизация, дробление.

БАЛИҚ ГЎШТИ ВА ЁГИНИ ОЛИНИШИ ТАСНИФЛАНИШИ

Маматкулов Маматкул Хамрокулович

*Озиқ-овқат технологияси кафедраси катта ўқитувчиси,
Фаргона политехника институти*

Усманов Ботиржон Сотиволдиевич

*техника фанлари номзоди, доцент,
«Озиқ-овқат технологияси» кафедраси мудири,
Фаргона политехника институти*

Бегалиев Нурилло Ойбилло ўғли

Магистрант

Фаргона политехника институти

Аннотация. Ушбу мақолада балиқ гўшти ва ёгини таснифланиши, ассортимент, сифат кўрсаткичлари, уларни сақлаш ва қайта ишлашга қўйиладиган талаблар тўғрисида сўз боради.

Калит сўзлар: ажратиш, центрифугалаш, филтирлаш, чўктириш, преслаш, саралаш, эмулсиялаш, гомогенлаш, парчалаш.

Кириш

Маҳсулотни қайта ишлашнинг ҳар қандай усули алоҳида технологик жараёнларни ўз ичига олади, уларнинг тури ва параметрлари хом ашё тури ва сифатига, маҳсулот турига, истеъмолга тайёрлик даражасига ва бошқаларга боғлиқ [1].

Асосий технологик жараёнлар: механик - ташиш, тортиш, юклаш ва тушириш, ажратиш, центрифугалаш, филтирлаш, чўктириш, преслаш, саралаш, тозалаш, аралаштириш, дисперсиялаш, эмулсиялаш, гомогенлаш, парчалаш (кесиш, майдалаш, майдалаш, майдалаш, пуркаш), маҳсулотни шакллантириш (экструзия, таблеткалаш, преслаш), қошлаш (сирлаш, булаш), қадоқлаш, тикинлаб беркиташ, маркировкалаш; иссиқлик алмашинуви - совутиш, музлатиш, пишириш, стерилизациялаш. Ушбу жараёнларнинг аксарияти хом ашёнинг озукавий қийматига таъсир қилади [2,3].

Озиқланиш қийматининг пасайиши ювиш, оқартириш, пишириш, совутиш, гидротранспорт пайтида озуқа моддаларини экстракцияси билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бундан ташқари, хом ашёни кесиш ёки майдалашдан сўнг, бир қатор компонентларнинг оксидланишига, уларнинг баъзилари ўртасидаги кимёвий ўзаро таъсирга ва бошқа кераги йўқ ўзгаришларга олиб келадиган ферментатив ва фермент бўлмаган реакциялар содир бўлиши учун шароит яратилади [4,5]. Юқори ҳароратларда ишлов бериш бир қатор компонентларнинг термик деградациясига, захарли маҳсулотларнинг тўпланишига (масалан, ҳайвонларнинг ёғлари ҳамда ўсимлик мойлари қиздирилганда) ва ҳоказоларни келтириб чиқаради. Шу билан бирга, иссиқлик билан ишлов бериш инсоннинг овқат ҳазм қилиш трактида маҳсулот сифатини ассимиляция қилиш даражасини ошириш орқали маҳсулотнинг озуқавий қийматини яхшилаши мумкин:

- маҳсулот таркибидаги токсинлар ва ингибиторларни, масалан, трипсин ингибиторларини йўқотиш туфайли оксилларнинг сифатини яхшилаш;

- парҳезлик нуктаи назаридан маҳсус мақсадли озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш;

- макро- ва микроэлементлар компонентлари миқдорини мувозанатлаш орқали маҳсулотларнинг озуқавий қийматини оширишдан иборат бўлади [6,7].

Танланган технологик жараёнлар чиқиндиларни қайта ишлашнинг паст даражасини таъминлаши ёки улардан оқилона фойдаланишни таъминлаши, тайёр маҳсулотларнинг хушбўйлиги, таъми, тузилишини яхшилаш, хом ашёдан фойдаланиш даражасини ошириш, турли хил маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва ишлаб чиқаришни иқтисодий самарадорликни ошириши керак.

Хом ашёни тайёр маҳсулотга ёки юқори даражада тайёр бўлган ярим тайёр маҳсулотларга айлантирадиган асосий технологик жараёнлардан олдин хом ашёни тайёрлаш, уларнинг санитария даражасини ошириш, саралаш, паст қийматли ейилмайдиган органлар ва тўқималарни олиб ташлаш ҳамда алоҳида анатомик қисмларга кесиш билан боғлиқ жараёнлар амалга оширилади. Бажариладиган амаллар рўйхати ва кетма-кетлиги хом ашё, маҳсулот тури ва консервация усулига боғлиқ бўлади [8,9].

Мунозара ва натижалар

Қайта ишлашдан олдин ва кейин гидробионтлар шиллик, механик аралашмаларни олиб ташлаш ва микроконтаминацияни камайтириш учун ювилади. Жараённи амалга ошириш учун механик аралашмаларни ўз ичига олмайдиган, патоген микрофлора, таъмсиз ва ҳидсиз 15⁰С гача бўлган ҳароратда ҳам денгиз, ҳам ичимлик сув ишлатилади. Балиқни ювиш жараёни гидротранспортлаш ва тангачаларни олиб ташлаш билан бирлаштирилиши мумкин. Гидробионтларни ювиш сифатига сув ва хом ашё нисбати, аралаштириш тезлиги, дастгоҳнинг ишчи органлари юзасида хом ашёнинг ишқаланишнинг мавжудлиги ва интенсивлиги таъсир қилади.

Гидробионтлар танасини алоҳида аъзо ва тўқималарга бўлиш усули сифатида ишлов бериш тананинг ҳар бир қисмидан унинг таркиби ва хусусиятларига қараб оқилона фойдаланиш, оз озуқавий қийматга эга тана қисмларини йўқотиш, кейинги

қайта ишлаш жараёнларини амалга оширишни таъминлаш ва маҳсулот товар кўринишини яхшилашдан иборат [10,11].

Танани бўлиш жараёнининг фарқланиш даражаси хом ашё турига, ушбу ярим тайёр маҳсулотдан олинishi режалаштирилган маҳсулотлар ассортиментига боғлиқ. Улар бутун танани бўлиш жараёнининг бир қисми сифатида ёки мустақил операциялар сифатида ажралиб туради: балиқнинг бошини кесиш, уни бўлиш, ичакларини ажратиш, лаҳм гўшти ажратиб олиш.

Бошни кесиш тўғридан-тўғри, қия ва жабрага яқин кесиш орқали амалга оширилади, бу ҳам қўлда, ҳам механизациялашган ҳолда амалга оширилади. Бир турдаги балиқнинг тана гўшти унумининг миқдори балиқнинг кесиш усули ва балиқ ўлчами таъсир қилади. Консерва ишлаб чиқариш учун селд балиқларининг бошини кесиш қорин бўшлиғини очмасдан ва бошдан ичакларни ажратмасдан бир вақтнинг ўзида ичакларни олиб ташлаш билан бирлаштирилади.

Балиқ танасининг турли қисмлари таркиби, %.

1-жадвал.

Балиқ танаси қисмлари	Сув	Азот тутган моддлар	Липидлар	Минерал моддалар
Гўшт	80,8	17,7	0,3	1,2
Тери	69,2	27,4	0,4	3,0
Бош	79,0	14,6	0,4	6,0
Суяклар	74,0	15,0	0,5	10,5
Сузгичлар	73,0	15,7	1,2	8,8
Уруғ беги суяқлиги	84,5	12,4	1,5	1,6
Икра	75,8	20,0	1,8	1,3
Жигар	27,5	5,3	65,8	0,4

Балиқни кесиш қорин қисмини, юракни, жигарни ва овқат ҳазм қилиш органларининг пилорик ўсимталари бўлмаган қисмини, шунингдек, сузгичларни олиб ташлашдан иборат. Жараён қўлда ва механизациялашган турли хил мураккаб кесиш линиялари томонидан амалга оширилади, у тузлаш ёки дудлаш учун мўлжалланган селдни қайта ишлашда ишлатилади. Кесиш балиқни тузлашда ош тузининг кириб боришини тезлаштиришга ёрдам беради, шунингдек, тананинг ейилмайдиган қисмларини олиб ташлаш орқали унинг озуқавий қийматини оширади.

Ички органлар балиқнинг қорин бўшлиғидан чиқарилади. Консерва, дудланган маҳсулотлар, маринадлаш, баъзи турдаги балиқларни тузлаш, музлатишдан олдин балиқлар кесилади. Ичакни тозалашда энг муҳим талаб гигиеник шароитларга риоя қилишдир. Бу, биринчи навбатда, ошқозон-ичак тракти таркибини балиқ гўштига ва инвентарга тушишига йўл қўймасликдир.

Қўлда кесиш учун иш жойи ёки ички тозалаш амалга ошириладиган машиналарнинг ишчи органлари сув билан ишлов берилади.

Балиқни кесиш пайтида маҳсулотнинг чиқиши балиқ турига, унинг катталигига ва жинсий безларнинг ривожланиш босқичига, кесиш усулларига, бу операцияларни механизациялаш даражасига боғлиқ.

Лахм гўшт(филе) олишда балиқ гўшtidан бир пластинка (тананинг ярмининг орқа ва қорин мушаклари) кесишдан иборат. Лахм гўшт олиш жараёни бир нечта кетма-кет операцияларни ўз ичига олади: бошини кесиш, қорин бўшлиғини кесиш, ичакларни олиб ташлаш, қорин деворларининг четларини кесиш, умуртқали ва қовурға суяқларини олиб ташлаш. Агар лахм гўшт терисиз олинса, терини тозалаш амалга оширилади. Жараёнлар кетма-кетлиги ва уларнинг сони лахм гўшт ишлаб чиқаришни механизациялаш усулига, маҳсулотларнинг режалаштирилган ассортиментига боғлиқ. Лахм гўшт олиш музлатилган маҳсулотларни тайёрлаш учун, консерва, маринадлар ва кўплаб кулинария маҳсулот турларини ишлаб чиқаришда амалга оширилади.

Лахм гўшт (филе) олиш чиқиндиларни тўплаш ва концентрациялаш ва филе қилинган балиқларни қайта ишлаш жойларида оқилона фойдаланиш имконини беради. Филе ишлаб чиқариш учун юқори санитария меъёрларини сақлаш учун машиналарнинг ишчи органлари доимий равишда сув билан суғорилади.

Саноат амалиётида ярим тайёр маҳсулот турига ва балиқ тана гўштидаги кесиклар сонига ва жойлашишига қараб фарқ қилувчи бир нечта кесиш усуллари қўлланилади. Кесиш усули балиқ турига ва консерва усулига қараб танланади; кўпинча мураккаб усулларда кесиш балиқнинг айрим турларини тузлаш учун ишлатилади.

Балиқнинг ички бўшлиғини тозалаш буйракни, қон қуйқаларини, қора қатламларни олиб ташлаш учун ичакни тозалаш билан бир вақтда амалга оширилади. Балиқларни кесиш жараёнида бош, суяк, тоғай, сузгич, тангача, тери, ичак-чавоқ каби ишлаб чиқариш чиқиндиларини шаклланишига олиб келади. Чиқиндиларнинг миқдори балиқ турига, уларнинг физиологик ҳолатига, кесиш усулига, ушбу амаллар учун ишлатиладиган машиналарнинг турига боғлиқ.

Чиқиндиларнинг энг катта қисмини бош қисми ташкил қилади. Денгиз леврек, скумбрия, сазан каби балиқларни сўйишда бошлари қайта ишланган балиқ массасининг 30% ни ташкил қилади; сельд, камбала, лосос, оқ балиқларни сўйишда балиқ массасининг тахминан 10% бошларнинг улушига тўғри келади. Суяклар ва тоғайлар бўлинаётган балиқ массасининг 5 дан 12% гачасини ташкил этади. Сузгичлар, тангачалар ва терилар кўринишидаги чиқиндилар миқдори сезиларли равишда турларга боғлиқ бўлади: сузгич чиқиндилари 1 дан 22% гача, тангачалар - 0,5 дан 5% гача, тери - 2 дан 15% гача. Аммо ички органлар чиқиндиларнинг массаси энг катта ўзгаришларга дучор бўлади, бу асосан балиқдаги жинсий

безларнинг етуклик даражасига боғлиқ. Икра ва уруғ беги суюқлигини ҳисобга олган ҳолда ички органлар шаклидаги чиқиндилар улуши балиқ массасининг 8-30% гача ўзгариб туради. Балиқ танасининг турли қисмлари таркиби 1.8-жадвалда келтирилган .

Гўшт бўлаклари бошлар, қанотлар ва терини олиб ташланганда ҳосил бўлади. Гўшт чиқиндиларининг миқдори бошни кесишнинг танланган усулига таъсир қилади. Масалан, тўғри кесилган тресканинг бошини олишда гўштнинг 7-10%, 60°C бурчак остида қия кесимдан фойдаланилганда, чиқиндидаги гўшт миқдори 5% чиқиб кетади, шаклдор кесиш янада тежамкор ҳисобланади.

Сузгичларни олиб ташлашда гўшт 1-2%, баъзан эса 5%, терини олишда - тахминан бир хил йўқотишлар бўлади. Пелагик балиқларни кесишда гўшт чиқиндиларининг миқдори тери билан бирга тим қора олиб ташланади.

Гўштнинг энг катта йўқотишлари терисиз филе ишлаб чиқаришда кузатилади - 10-15%.

Балиқни кесишда чиқиндилар миқдорига тур ва биологик омилларга қўшимча равишда, хом ашё сифати, ишлатиладиган кесиш ускунасининг мукамаллик даражаси ва қўлда ишлайдиган ишчиларнинг малакаси таъсир қилади.

Механик шикастланган балиқларни сўйишда чиқиндилар миқдори ортади, чунки тананинг шикастланган қисмларини олиб ташлаш керак бўлади.

Механизациялаштирилган кесиш вақтида чиқиндилар миқдорини камайтириш бошни кесишнинг энг тежамли йўналишини танлаш билан боғлиқ бўлиб, айти пайтда кесиш мосламаларининг сезиларли мураккаблигига олиб келмайди [11-14]. Чиқиндиларни сезиларли даражада камайтиришга балиқни ҳажми бўйича олдиндан саралаш ва унинг алоҳида ўлчамдаги фракцияларини бирма-бир кесиш орқали эришиш мумкин

Хулоса

Балиқ танасининг барча қисмларидан оқилона ва тўлиқ фойдаланиш имкониятлари кесиш пайтида машиналарнинг дизайнини мураккаблаштирамаслик ва гўштнинг кўп сонли бўлаклари, масалан, балиқ бошларида, кейинчалик қимматли озиқ-овқат маҳсулотлари учун ишлатиладиган бўлишига имкон бериши натижасида корхоналарнинг иқтисодий кўрсаткичларини пасайтирмайди.

Ушбу хусусиятлар кесиш ускуналарини лойиҳалашда, қўл меҳнати учун жойларни ташкил етишда, биналарни, инвентарларни ва жиҳозларни санитария қилиш режимларида ҳисобга олинади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ghaly A.E., Ramakrishnan V.V., Brooks M.S., Budge S.M., Dave D. Fish Processing Wastes as a Potential Source of Proteins, Amino Acids and Oils: A Critical Review. *J Microb Biochem Technol*. 2013. Vol.5. pp.107-129.
2. Rehbein, H. Fish Processing Technology. Second edition. Edited by G. M. Hall. XI. Blackie Academic & Professional. An imprint of Chapman & Hall, London 1997. P. 292.

3. <https://scienceforum.ru/2013/article/2013004178>.
4. Усманов Б. С., Кодиров З. З. Влияние солнечных лучей на состав продуктов при хранении высококачественных растительных масел //Universum: технические науки. – 2021. – №. 2-2 (83). – С. 92-95.
5. Усманов Б. С., Кодиров З. З., Ибрагимов Л. А. Способы использования высокочастотных лучей при длительном хранении сырья для производства растительных масел //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-3 (86). – С. 93-96.
6. Усманов Б. С., Медатов Р. Х., Мамажонова И. Р. Интенсификация теплообмена при течении HNO_3 в трубах с кольцевыми турбулизаторами //Universum: технические науки. – 2019. – №. 10-2 (67). – С. 35-37.
7. Абдурахимов С. А., Усманов Б. С., Мамажанова И. Р. Зараженность семян хлопчатника афлатоксином В1 //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-2 (75). – С. 70-72.
8. Usmanov B., Umurzakova S. Investigation of the chemical composition and properties of low-grade phosphorites of tashkur //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 100-105.
9. Усманов Б. С., Эргашев А. А. У. Исследование процесса разложения низкосортных фосфоритов при неполной норме серной кислоты //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 297-300.
10. Усманов Б. С., Юнусов О. К., Отакулова Х. Ш. Изучение влияние способа гидратации на цветность подсолнечного масла //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-2 (80). – С. 91-93.
11. Мамажанова И. Р., Медатов Р. Х. Преимущества местных адсорбентов при рафинации хлопкового масла //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-2 (80). – С. 78-81.
12. Медатов Р. Х., Хасанов А. Х., Хасанов Х. Т. Влияние целлюлотических и протеолитических ферментов на процесс очистки хлопкового масла //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-7 (97). – С. 33-36.
13. Медатов Р. Х. и др. Экспериментальные установки для исследования теплоотдачи при конвективном теплообмене //Universum: технические науки. – 2019. – №. 11-2 (68). – С. 28-31.
14. Курпаяниди, К. И. (2022). Активизация региональной инновационной деятельности. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2(6-8), 32-42.

Citation:

Mamatkulov, M.Kh., Utanova, N.M. (2022). Method of extraction of fish oil, determination of its chemical composition and classification of fish products according to the commodity nomenclature of foreign economic activity. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 120-127.

Mamatkulov, M.Kh., Utanova, N.M. (2022). Балиқ мойи ажратиб олиш услуби, унинг кимёвий таркибини аниқлаш ва балиқ маҳсулотларини тиф тн бўйича синфлаш. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 120-127.

Mamatkulov, Mamatqul
*Senior teacher of the Department of
Food Technology,
Ferghana Polytechnic Institute*

Utanova, Nazira
*Master student
Ferghana Polytechnic Institute*

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>

UDC 614.31:637(075.8)

**METHOD OF EXTRACTION OF FISH OIL, DETERMINATION OF ITS
CHEMICAL COMPOSITION AND CLASSIFICATION OF FISH PRODUCTS
ACCORDING TO THE COMMODITY NOMENCLATURE OF FOREIGN
ECONOMIC ACTIVITY**

Abstract. *This article is about the development of two new detailed codes for the chemical composition of fish and the oils of artificially cultured lake fish for the classification of fish products in the CN FER.*

Keywords: *salmon, sea bream, fish, intensive method, sulfuric acid, omega-3, omega-6, fatty acids*

**МЕТОД ЭКСТРАКЦИИ РЫБЬЕГО ЖИРА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И КЛАССИФИКАЦИЯ РЫБНОЙ
ПРОДУКЦИИ ПО ТН ВЭД**

Маматкулов Маматкул Хамрокулович
*старший преподаватель кафедры
пищевых технологий,
Ферганский политехнический институт*

Утанова Назира Махмуджонова
Магистрант

Аннотация. В данной статье речь идет о разработке двух новых подробных кодов для химического состава рыбы и для классификации рыбной продукции в ТИФ ТН для рыбьего жира из искусственно выращиваемых озер.

Ключевые слова: лосось, дорада, рыба, интенсивный метод, серная кислота, омега-3, омега-6, жирные кислоты

БАЛИҚ МОЙИ АЖРАТИБ ОЛИШ УСЛУБИ, УНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИНИ АНИҚЛАШ ВА БАЛИҚ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ТИФ ТН БЎЙИЧА СИНФЛАШ

Маматкулов Маматқул Хамроқулович

*Озиқ-овқат технологияси кафедраси катта ўқитувчиси,
Фаргона политехника институте*

Утанова Назира Махмуджоновна

*Магистрант
Фаргона политехника институти*

Аннотация. Ушбу мақола балиқларнинг кимёвий таркиби ҳамда балиқ маҳсулотларини ТИФ ТНда синфлаш учун сунъий шароитда етиштирилган кўл балиқлар мойларига иккита янги детализация кодлари ишлаб чиқиш ҳақида.

Калит сўзлар: лосос, осётр, хонбалиқ, интенсив усул, сульфат кислотаси, омега-3, омега-6, ёғ кислоталар

Кириш

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2019 йилнинг 13 ноябр куни, чорвачилик, паррандачилик, балиқчилик ва ипакчилик тармоғини янада ривожлантириш масалаларига бағишлаб ўтказган видеоселектор йиғилишида “Қишлоқ хўжалиги тармоқларини янада ривожлантириш чоратадбирлари”ни белгилаб берди [1]. Бугунги кунда 38 минг гектар сунъий сув ҳавзаларининг атиги 460 гектарида интенсив балиқчилик ташкил этилган. Бунинг асосий сабаби интенсив усулда етиштирилган балиқнинг таннархи оддий усулда етиштирилгандан 2 баробар қимматдир. Шунинг учун тадбиркорлар оддий усул билан кифояланмоқда. Ҳолбуки бу усулда балиқ етиштириш бир гектарига 2-3 тоннадан ошмаса, интенсив шаклда 100 тоннагача маҳсулот олиш мумкин. Давлатимиз раҳбари лосос, осётр, хонбалиқ каби тансиқ балиқларни интенсив усулда етиштириш бўйича топшириқлар берди [2]. Улар айниқса тоғолди ҳудудларда замонавий технологияларни қўллаган ҳолда парваришланса, хатто экспорт ҳам қилиш мумкинлигини қайд этиб ўтилди. Қарорда назарда тутилган тадбирларнинг амалга оширилиши балиқчилик тармоғининг барча соҳасини қамраб олувчи ва унинг жадал ривожланишини таъминловчи ягона бошқарув тизими ташкил этилишига, янги иш ўринлари яратилишига, балиқ

етиштириш ҳажмларини кескин кўпайтиришга, республика аҳолисининг балиқ маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини таъминлашга ва соҳанинг экспорт салоҳиятини оширишга кўмаклашади. Бугунги кунда балиқ гўштини ва балиқ маҳсулотларини етиштириш балиқчилик билан шуғулланувчи хўжаликлар зиммасидадир. XX асрнинг 60 йилларигача Қорақалпоғистон республикаси ҳудудида Орол денгизи сув ҳавзаларидан овланиб қайта ишлашга ихтисослаштирилган кўплаб балиқни қайта ишловчи корхоналар фаолият юритган [3]. Зарафшон, Амударё, Сирдарё, Бухоро, Хоразм, Тошкент вилоятларининг кўл-сув ҳавзаларининг балиқ захиралари ҳисобига ишловчи Тошкент вилоятининг Оққўрғон балиқ комбинати Республикамиз аҳолисини балиқ маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини қондиришга катта ҳисса қўшган. Шу сабабли яқин истиқболда юртимизда балиқчилик саноатини жаҳон андозалари даражасида ривожлантириш, ҳамда балиқ маҳсулотларини хорижга экспорт қилиш салоҳиятини ошириш устувор вазифа сифатида белгиланган.

Бизлар юқорида таъкидлаб ўтилган усулларда балиқ ёғини ажратиб олиш усули анъанавий усуллар ҳисобланиб, тиббиётда қўлланилишига тайёрлаш учун, саралаш, ювиш, майдалаш, 50-60⁰С ҳароратда ўткир ёпиқ ҳолатдаги сув буғи ёрдамида қиздирилиб, ажралган ёғни аралаштириш йўли орқали-иссиқлик таъсири остида олиб бориш жараёнини амалга ошириб, 1,1-2,0 атм босим остидаги буғ ёрдамида 20-30 дақиқа ишлов берилди. Ҳосил бўлган суспензия (мой-сув аралашмасини) қаттиқ (оксилли) ва суюқ (фугат) фракцияларга ажратиб қаттиқ қолдиқ кунжара массасини чорва озукаси учун, суюқ фугатни мой ва таркибида қисман ёғи бўлган оксилли бульонни алоҳида ветеринарияда фойдаланиш учун, ажратиб олинган соф ҳолатдаги балиқ ёғини микробиологик лаборатория таҳлилларидан сўнг, талаб қилинган техник меъёрий ҳужжатлар талаби доирасида бўлса герметик ёпиқ идишларга қадоқлашга берилди [4,5]. Албатта талаб этилган техник шартлар доирасида маҳсулот ишлаб чиқариш, соф экологик тоза, ноҳуш ачимтир ҳидсиз, оқ сарғиш рангли, юқори даражада тўйинмаган мой кислоталарини таркибида сақловчи, А, D, E витаминли, омега-3, омега-6 мой кислоталари, микроэлементларга эга бўлган, амалда бўлган Давлат Стандартлари, меъёрий ҳужжатлар, Давлат божхона талаблари, Санитария-Эпидимология талаблари доирасидаги, 10,0 моль/кг перекислар сони ва 4,0мг, КОН 100 граммдан ошмаган эркин кислоталар бўлиши керак. Балиқ мойини ажратиб олиш қурилма ишлаб чиқилган (1-расм).

Амалий ишларга таяниб олинган балиқ мойлари илмий ва замонавий тажрибалар асосида лаборатория шароитида тозаланди. Олинган балиқ мойларини физик- кимёвий усуллар ёрдамида тозалаб уларга хос бадбўй ҳидни ва таъмини бартараф қилиш имкониятига эришилди.

**1-расм. Балиқ мойи олиш учун қурилмаси технологик схемаси
(ишлаб чиқариш қуввати 50 кг/соат).**

*1-Сув ҳаммоми, буғлатиш қурилмаси; 2-тиндиргич, ёғ ажратгич;
3-филтрлович қурилма; 4-маҳсулот ва қуйиш идиши; 5-конденсатор;
6-ҳайдайдиган насос; 7-дезодоратор.*

Балиқ мойи таркибидаги клупадон кислотаси умумий ҳажмининг 20% қисмини ташкил этади. Мойни ушбу компонентдан сульфат (H_2SO_4) кислотаси ёрдамида тозалаганимизда фойдали мойнинг чиқиши анча кам бўлди (42 % ни ташкил қилди) Лаборатория шароитида сув ҳаммомида балиқ мойини герметик ёпиқ шароитда Бергнус усулида фойдаланиб қиздирдик [6,7]. Мазкур усулда олинган балиқ мойи бир неча соат давомида ёпиқ идишда $150^{\circ}C$ ҳароратгача қиздирилди, оқибатда балиқ мойи полимеризацияси содир бўлишига эришилди. Тажриба ўтказиш жараёнида балиқ мойининг чиқимининг соф ҳолатдагиси кам бўлганлиги учун қуйидаги тажриба қўлланилди. Лаборатория шароитида сувли ҳаммомдан фойдаланиб олинган балиқ мойи таркибида акролеин ҳосил бўлганлиги сабабли баъзи ташқи нохуш ҳидлар ҳам юзага келди. Бу ҳидни йўқотиш учун уни бир оз кислота қўшилган сувда қайнатиб олдик ва натижада юқори зичликка ($0,9494-0,9384$ г/см³, ўсимлик мойларига нисбатан деярли икки баробар юқори боғловчилик хусусиятига (31,7-38,4) эга бўлган мой олинди. Балиқ

ёғини олишда рафинация усулидан фойдаландик ва нейтраллаштириш, сепарация ва вакуум шароитида қуритиш каби жараёнларни қўлладик. Олинган балиқ мойини рафинациялаш учун 1,2-1,5 гача ишқор эритмаси ва 10-15% натрий хлорид эритмаси қўлланилди. Балиқ мойи таркибидаги эркин мой кислоталарининг бўлиши, унинг осон оксидланишига, нордонлашишига, сифатини ўзгаришига олиб келади. Шу сабабли балиқ мойи таркибидаги эркин мой кислоталари миқдорини камайтириш мақсадида ишқорий рафинациялаш усулини қўллаб тозалаш орқали турли физик-кимёвий аралашмалардан тозаланган тиниқ сарғиш рангли, ҳидсиз, истеъмолга яроқли экологик тоза маҳсулот намунасини лаборатория шароитида олишга эришилди. Бунинг учун яна қўшимча тарзда ярим фабрика маҳсулотга янада тозароқ ҳолга келтириш мақсадида фильтрация, рафинация, дезодорация жараёнлари ҳам ўтказилади [9,10]. Фильтрация жараёни 0°C ҳароратда, рафинация жараёни 50-60 °C ҳароратли натрий бикарбонат ва ош тузи эритмасининг 20% концентрациясининг 1:1 тафовутдаги 5 дан 10% дан мой массасига кўра амалга оширилади. Мойнинг рангини тиниқлаштириш оқловчи тупроқни 1:0,1-1:0,5 ёғ массасига инисбатан бериш, дезодорация жараёнини 1:0,2-1:0,5 солиштирма оғирликда олиб бориш тавсия қилинади. Бундан ташқари балиқ мойи хлорорганик пестицидлардан ва қўшимча нохуш, клупанодон кислотасининг ҳидларидан холи бўлиши учун молекуляр дистилляция қилиниши мумкин. Балиқ ёғи жуда тез ачиш хусусиятига эга маҳсулот бўлиб, унинг тез айнаши юқори айрим мой кислоталарининг тўйинмаганлик даражасига боғлиқлиги билан, ҳамда олиниш шароитига боғлиқ. Сепарация қилинган балиқ ёғи 0°C гача совутилади. Активлаштирилган кўмир ва оқловчи тупроқдан фойдаланиб олинган балиқ ёғи тиниқ сарғимтир рангли бўлиб, суюқ ҳолатдагисининг сақланиш муддати 6 ойгача, капсула ҳолатидагисининг сақланиш муддати -2 йилгача ишлаб чиқарилган кундан белгиланади ва 18°C ҳароратда сақланилади. Шундай қилиб юқори сифатли олинган озучавий ёки тиббиётда ишлатиладиган балиқ мойи БАД (биологик фаол озик-овқат қўшилмалар) таркибига қўшилган, даволаш-профилактика воситаларида қўллашга мўлжалланган, СЭС талабларининг хавфсиз ва сифати кафолатларига тўлиқ жавоб берувчи маҳсулот таркибида қуйидаги моддалар талаб доирасида бўлиши керак:

- Совунланмайдиган моддалар миқдори 2% дан ошмаслиги
- Пероксид сони, мол/ кг 10,0 дан ошмаслиги
- Кислоталар сони 100 г КОН мг да 4,0 дан юқори бўлмаслиги
- Заҳарли моддалар(токсик элементлар миқдори) мг/кг:
- Қўрғошин- 1,0
- Кадмий- 0,2
- Симоб- 0,3
- Тўқималар- 1,0
- Пестицидлар миқдори гексахлорциклогексан (α, β, γ -изомерлар) 0,1 мг/кг дан ошмаслиги
- ДДТ ва унинг метоболитлари 0,2 мг/кг дан ошмаслиги
- Ярим хлорланган бифеноллар миқдори 3,0 мг/кг дан ошмаслиги
- Радионуклеидларнинг миқдори:

- Цезий-137: 60 Бк/кг дан ошмаслиги
- Стронций-90: 80 Бк/кг дан ошмаслиги
- А витаминининг миқдори мг/кг да 0,06 дан паст бўлмаслиги
- D витамин миқдори 1, 0 мг/ кг дан ошмаслиги
- Ярим тўйинмаган мой кислоталарининг миқдори г% ҳисобида 15 дан кам бўлмаслиги лозим.

Балиқ маҳсулотларини ТИФ ТН бўйича синфлаш.

Маълумки, балиқ мойи А, D, E витаминлари ва омега-3 синфидаги тўйинмаган ёғ кислоталарига бой. Балиқ мойи таркибидаги А витамини соч тери тирнок гўзаллигини таъминлайди, болалар суяк ўсиши ва тиш эмалига фаол таъсир кўрсатади. А витамини родопсин таркибига кириб хазм қилиш ва пешоб ажратиш тизимининг яхши ишлашини таъминлайди. D витамини болаларда суяк тўқимаси шаклланиши учун зарур. У организмда кальций-фосфор алмашинувини мувофиқлаштиради. E витамини умуммустаҳкамлаш ва антиоксидант таъсир кўрсатиб организмнинг репродуктив функциясини тартибга солади. Балиқ мойи оғзи берк идишларда қоронғи ва салқин жойда сақланиши керак, акс холда ёруғлик таъсирида мой таркибидаги D витамини захарли токсистеролга айланиши мумкин.

Балиқ мойининг истемолга яроқлилиқ, яъни сифат кўрсаткичлари давлат андозалари талабларига кўра сертификатлаш марказлари, санитария-эпидемиология марказлари ва божхона ташкилотлари томониан назорат қилинади. Бироқ, бизнингча, муҳим кўрсаткичлардан бири—балиқ мойи таркибидаги мавжуд кислоталар тўлиқ ўрганилмайди. Шундан хулоса қилиб, балиқ мойи ва ундан тайёрланадиган маҳсулотларни амалдаги Ташқи иқтисодий фаолият товарлар номенклатураси (ТИФ ТН)да синфлашда асосий мезон сифатида улар таркибидан ўрин олган тўйинмаган кислоталарни олишни маъқул деб топдик, чунки организмга таъсир кўрсатиш даражаси айни ўша қандай ёғ кислоталар тутишига боғлиқдир.

Балиқ ёки денгиз сутэмизувчилардан олинган рафинирланмаган ёки кимёвий таркиби ўзгармасдан ҳолатда рафинирланган ёғлар, мойлар ва уларни фракциялари – 1504 товар позициясига тегишлидир [11,12,13]. Жигарни ёғидан ташқари балиқ ёғи ва мойлари ва уларнинг фракциялари – 1504 20 товар субпозициясига эга.

Кўрсатилган омилларни ҳисобга олган ҳолда сунъий шароитда етиштирилган кўл балиқ мойи 1504 товар позициясининг 1504 20 субпозициясига қуйидагича код рақамлари таклиф этилди:

1504 20 900 – бошқалар

1504 20 900 1 – сунъий шароитда етиштирилган кўл балиқлар мойи

1504 20 900 9 – бошқалар.

Таклиф этилган детализация кодига қуйидаги изоҳлар берилади:

1.Таркибида монотўйинмаган ёғ кислоталари миқдори 40-60%, политўйинмаган ёғ кислоталари миқдори 5-10%

2.Таркибидаги витаминлар миқдори:

а) А витамини миқдори 7000-8070 МЕ;

б) E витамини миқдори 700-850 МЕ.

Мунозара ва натижалар

Балиқ ёғини ажратиб олиш усули анъанавий усуллар ҳисобланиб, тиббиётда қўлланилишига тайёрлаш учун, саралаш, ювиш, майдалаш, 50-60⁰С ҳароратда ўткир ёпиқ ҳолатдаги сув буғи ёрдамида қиздирилиб, ажралган ёғни аралаштириш йўли орқали-иссиқлик таъсири остида олиб бориш жараёнини амалга ошириб, 1,1-2,0 атм босим остидаги буғ ёрдамида 20-30 дақиқа ишлов берилди. Ҳосил бўлган суспензия (мой-сув аралашмасини) қаттиқ (оқсилли) ва суюқ (фугат) фракцияларга ажратиб қаттиқ қолдиқ кунжара массасини чорва озуқаси учун, суюқ фугатни мой ва таркибида қисман ёғи бўлган оқсилли бульонни алоҳида ветеринарияда фойдаланиш учун, ажратиб олинган соф ҳолатдаги балиқ ёғини микробиологик лаборатория таҳлилларидан сўнг, талаб қилинган техник меъёрий ҳужжатлар талаби доирасида бўлса герметик ёпиқ идишларга қадоқлашга берилди [4,5]. Албатта талаб этилган техник шартлар доирасида маҳсулот ишлаб чиқариш, соф экологик тоза, нохуш ачимтир ҳидсиз, оқ сарғиш рангли, юқори даражада тўйинмаган мой кислоталарини таркибида сақловчи, А, D, E витаминли, омега-3, омега-6 мой кислоталари, микроэлементларга эга бўлган, амалда бўлган Давлат Стандартлари, меъёрий ҳужжатлар, Давлат божхона талаблари, Санитария-Эпидимология талаблари доирасидаги, 10,0 моль/кг перекислар сони ва 4,0мг, КОН 100 граммдан ошмаган эркин кислоталар бўлиши керак. Балиқ мойини ажратиб олиш қурилма ишлаб чиқилган (1-расм).

Амалий ишларга таяниб олинган балиқ мойлари илмий ва замонавий тажрибалар асосида лаборатория шароитида тозаланди. Олинган балиқ мойларини физик- кимёвий усуллар ёрдамида тозалаб уларга хос бадбўй ҳидни ва таъмини бартараф қилиш имкониятига эришилди.

Хулоса

Балиқ мойининг истемолга яроқлилиқ, яъни сифат кўрсаткичлари давлат андозалари талабларига кўра сертификатлаш марказлари, санитария-эпидемиология марказлари ва божхона ташкилотлари томониан назорат қилинади. Бироқ, бизнингча, муҳим кўрсаткичлардан бири—балиқ мойи таркибидаги мавжуд кислоталар тўлиқ ўрганилмайди. Шундан хулоса қилиб, балиқ мойи ва ундан тайёрланадиган маҳсулотларни амалдаги Ташқи иқтисодий фаолият товарлар номенклатураси (ТИФ ТН)да синфлашда асосий мезон сифатида улар таркибидан ўрин олган тўйинмаган кислоталарни олишни маъқул деб топдик, чунки организмга таъсир кўрсатиш даражаси айни ўша қандай ёғ кислоталар тутишига боғлиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. “Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан” -Тошкент – 2017 г. С. 105.
2. Usmanov B., Umurzakova S. Investigation of the chemical composition and properties of low-grade phosphorites of tashkur //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 100-105.
3. Абдурахимов С. А., Усманов Б. С., Мамажанова И. Р. Зараженность семян хлопчатника афлатоксином В1 //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-2 (75). – С. 70-72.

4. Курпаяниди, К. И. (2022). Активизация региональной инновационной деятельности. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(6-8), 32-42.
5. Мамажонов А.У., Маматкулов М.Х. Ўзбекистон Республикаси минтақаларида ховуз балиқчилигини юритиш асослари. монография; услубий нашр; Фарғона: “Фарғона” нашриёти, 2019 йил.
6. Мухамедиев М.А. Ихтиофауна и перспективы рыбохозяйственного освоения предгорных водоемов Ферганской долины в связи с ирригационным строительством (на примере бассейна реки Исфайрамсай): Автореф. канд. дисс. – Л.: ЛГУ, 1982.
7. Усманов Б. С., Кодиров З. З. Влияние солнечных лучей на состав продуктов при хранении высококачественных растительных масел // *Universum: технические науки*. – 2021. – №. 2-2 (83). – С. 92-95.
8. Усманов Б. С., Кодиров З. З., Ибрагимов Л. А. Способы использования высокочастотных лучей при длительном хранении сырья для производства растительных масел // *Universum: технические науки*. – 2021. – №. 5-3 (86). – С. 93-96.
9. Усманов Б. С., Медатов Р. Х., Мамажонova И. Р. Интенсификация теплообмена при течении HNO_3 В трубах с кольцевыми турбулизаторами // *Universum: технические науки*. – 2019. – №. 10-2 (67). – С. 35-37.
10. Усманов Б. С., Эргашев А. А. У. Исследование процесса разложения низкосортных фосфоритов при непольной норме серной кислоты // *Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences*. – 2021. – С. 297-300.
11. Усманов Б. С., Юнусов О. К., Отакулова Х. Ш. Изучение влияние способа гидратации на цветность подсолнечного масла // *Universum: технические науки*. – 2020. – №. 11-2 (80). – С. 91-93.

QR-Article

Citation:

Medatov, R., Usmanov, B. (2022). Extraction of safflower oil and study of its chemical parameters on a scientific basis. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 128-138.

Medatov, R., Usmanov, B. (2022). Extraction of safflower oil and study of its chemical parameters on a scientific basis. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 128-138.

Doi:<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>**Medatov, Rustamjon**

Senior teacher of the department
" Food technology "
Fergana Polytechnic Institute

Usmanov, Botirjon

Candidate of Technical sciences,
associate professor, head of
department of «Food technology»,
Ferghana Polytechnic Institute
UDC 663.52(075).577.150

EXTRACTION OF SAFFLOWER OIL AND STUDY OF ITS CHEMICAL PARAMETERS ON A SCIENTIFIC BASIS

Abstract. *In the article, the qualitative indicators of extraction, safflower oil from the bark provide data from the analysis of untreated seeds.*

Keyword: *Extraction, safflower oil, neutralization, fatty acids, triglyceride.*

Медатов Рустамжон

Старший преподаватель
Кафедра «Технология пищевых продуктов»,
Ферганский политехнический институт

Усманов Ботиржон

Кандидат технических наук, доцент,
Заведующий кафедрой «Технология пищевых продуктов»,
Ферганский политехнический институт

ЭКСТРАКЦИЯ САФЛОРОВОГО МАСЛА И ИЗУЧЕНИЕ ЕГО ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ

Аннотация: *В статье качественные показатели экстракции, сафлоровое масло из коры приведены данные анализа необработанных семян.*

Ключевые слова: *Экстракция, сафлоровое масла, нейтрализация, жирных кислот, триглицерид.*

Medatov Rustamjon*Katta o'qituvchi,
«Oziq-ovqat texnologiyasi» kafedrası
Farg'ona politexnika instituti***Usmanov Botir***Texnika fanlari nomzodi, dotsent,
«Oziq-ovqat texnologiyasi» kafedrası mudiri,
Farg'ona politexnika instituti*

SAFROL YOG'INI OLIŞ VA UNING KIMYOVIY KO'RSATKICHLARINI ILMIY ASOSDA O'RGANISH

Annotatsiya: Maqolada po'stlog'idan ekstraksiya, safrol yog'ining sifat ko'rsatkichlari ishlov berilmagan urug'larni tahlil qilish ma'lumotlarini beradi.

Kalit so'zlar: Ekstraksiya, safrol yog'i, neytrallash, yog' kislotalari, triglitserid.

Введение

На масложировых предприятиях стран Центральной Азии в т.ч. Узбекистана традиционно рафинируют хлопковое масла, получаемые прессовым и экстракционным способами с использованием водного раствора NaOH. При этом концентрация щелочи составляет 200-250 г/л с избытком более 150%. Такой высокий расход активной щелочи (NaOH) обуславливает низкий выход и большие потери нейтрального масла в соапстоке. Конечно, для снижения цветности темного хлопкового масла использование NaOH необходимо т.к. удаление госсипола из него возможно за счет применения высокоактивной и высококонцентрированной щелочи, способной образовать госсипола натрия [1].

Сафлоровое масла, получаемые как прессовым, так и экстракционным способами имеют светлые цвета и поэтому, для их рафинации т.е. нейтрализации можно использовать менее активные щелочи например силикат натрия. При этом концентрацию водного раствора силиката натрия достаточно поддерживать в пределах 100-150 г/л с избытком не более 50%.

Следовательно замена традиционной щелочи NaOH на силикат натрия способствует повышению выхода нейтрализованного сафлорового масла за счет избирательного омыления свободных жирных кислот [2].

К сожалению, сегодня на практике все ещё используют NaOH с высокой концентрацией и избытком щелочи из-за отсутствия научно-обоснованных режимов нейтрализации сафлорового масла силикатом натрия.

Учитывая это, нами проведены серии опытов по нейтрализации сафлорового масла с использованием силиката натрия. Эксперименты проводили в лабораторной установке, анализы сырья и нейтрализованного сафлорового масла осуществляли согласно методикам [3].

Нами изучено влияние избытка щелочи (силиката натрия) на выход получаемого нейтрализованного сафлорового масла при использовании щелочного

раствора с концентрацией 100 г/л. При этом опыты нейтрализации сафлоровых масел (прессового и экстракционного) осуществляли при вышеотмеченных режимах [4].

Обсуждения и результаты

Нейтрализацию масел осуществляли при оборотах мешалки равном 150 об/мин и при температуре 60°C.

В табл. 1. представлены результаты нейтрализации сафлоровых масел, полученных прессовым и экстракционным способами.

Из табл.1. видно, что замена традиционной для хлопко-масло-жировых предприятий щелочи NaOH на силикат натрия позволяет получать нейтрализованного сафлоровое масла с низкими кислотными числами (0,25-0,28 мг KOH) и цветностью (20-30 мг J₂). Эти масла могут быть использованы для пищевых целей (экстракционное масло после его дезодорации).

Выход нейтрализованного сафлорового масла, отвечающего требованию стандарта является одним из основных показателей рафинационного производства

Таблица 1.

Сравнительные показатели исходного и нейтрализованного сафлорового масла водными растворами NaOH и силиката натрия

Вид масла	Концентрация щелочи, мг/л	Избыток щелочи, %	Исходное сафлоровое масло		Нейтрализованное сафлоровое масло	
			кислотное число, мг KOH	цвет, мг J ₂	кислотное число, мг KOH	цвет, мг J ₂
с использованием NaOH (контроль)						
Прессовое экстракционное	200	100	4,18	40	0,31	30
	250	150	4,85	50	0,37	30
с использованием силиката натрия						
Прессовое экстракционное	100	25	4,18	40	0,25	20
	150	50	485	50	0,28	30

Как видно из рис. 1 использование водного раствора силиката натрия (кривая 1) вместо традиционного NaOH (кривая 2) позволяет повысить выход нейтрализованного сафлорового масла. При этом с увеличением избытка расхода силиката натрия выход нейтрализованного сафлорового масла изменяется практически по прямолинейной зависимости, а NaOH – по экспоненциальному закону. Это объясняется тем, что силикат натрия взаимодействует только со свободными жирными кислотами, а NaOH – на ряду со свободными жирными кислотами дополнительно омыляет нейтральные триацилглицериды, что сильно снижает выход нейтрализованного сафлорового масла.

Результаты данных опытов проиллюстрированы на рис.1

Рис.1. Изменение выхода нейтрализованного сафлорового масла в зависимости от избытка расхода силиката натрия (кривая 1) и NaOH (кривая 2)

Таким образом анализируя сравнительные данные по нейтрализации сафлорового масла водными растворами силиката натрия и NaOH (контроль) мы можем сделать вывод о том, что для увеличения выхода нейтрализованного сафлорового масла и снижения общего жира в получаемых соапстоках целесообразно использовать силикат натрия, вместо традиционного NaOH.

Известно, что оба вида хлорофиллов хорошо растворяются в растительных, в частности сафлоровых маслах. Учитывая это, нами изучена их общее содержание в сафлоровых маслах полученных различными способами [5]. Полученные результаты представлены в табл.2.

Таблица 2.

Изменения содержания хлорофиллов в сафлоровом масле в зависимости от способа его получения

Исходные сырье для получения масла	Содержание хлорофиллов в сафлоровом масле, мкг	
	до рафинации	после рафинации
Обрушенные семена сафлора	850	525
Необрушенные семена сафлора	1280	880

Как видно из данных табл.2 обрушивание семян сафлора способствует значительному снижению содержания хлорофиллов в получаемом сафлоровом масле. Причем, щелочная рафинация обеих масел не способствует их полному удалению из сафлоровых масел, что требует проведения дополнительных процессов, например, их адсорбционной отбелки с использованием эффективных адсорбентов.

Известно, что при обработки хлорофилла щелочью бесцветные вещества не образуются и поэтому, необходимо использовать другие методы доочистки сафлорового масла [6]. Присутствие хлорофиллов в сафлоровом масле нежелательно т.к. они могут играть роль фотосенсибилизатора при хранении масла

на свету. Хлорофиллы на свету являются стимуляторами окисления сафлорового масла.

С другой стороны в присутствии фенольных ингибиторов окисления хлорофиллы являются положительными синергистами, при освещении они также проявляют отрицательный синергизм. Поэтому, в сафлоровых маслах могут находиться и некоторые продукты распада хлорофиллов [7].

Поэтому многокомпонентное экстракционное сафлоровое масло целесообразно подвергать комплексной рафинации, обеспечивающей максимальное удаление практически всех вредных и токсичных веществ (рис.1).

На основании данной схемы нами проведена комплексная рафинация экстракционного сафлорового масла с целью модернизации её отдельных процессов и аппаратов.

Рис. 2. Схема комплексной рафинации экстракционного сафлорового масла

Известно, что структура и состав триацилглицеридов растительных масел обуславливают их биологическую и, в частности, пищевую ценность.

Сафлоровое масло – как новый вид растительного масла постепенно осваивается рынком Узбекистана и его выпуск организовывается переработкой семян, возделанных на богарных и орошаемых землях.

В литературе мало сведений о сафлоровом масле и практически отсутствует информация о стереовидовом составе его триацилглицеридов, что требует веских экспериментальных данных, подтверждающих их биологическую и питательную ценность [8].

Как видно, структуры и составы сафлоровых масел, получаемых из семян, возделанных на богарных и орошаемых землях полностью не изучена положений (Sn-1, Sn-2 и Sn-3) глицеридов сафлоровых масел устанавливали методом [9]. При этом экспериментальные данные обрабатывались статистическими методом.

В табл. 3.6 представлены результаты анализов позиционного распределения ацилов основных пальмитиновой ($C_{16:0}$), стеариновой ($C_{18:0}$), олеиновой ($C_{18:1}$) и линолевой ($C_{18:2}$) кислот в триацилглицеридов сафлоровых масел, полученных из семян возделанных на богарном и орошаемом землях.

Из данных табл. 3. видно, что жирные кислоты сафлоровых масел, полученных из семян возделанных как на богарных, так и орошаемых землях неравномерно распределены между Sn-1, Sn-2 и Sn-3 положениями триглицеридных молекул. Так например, Sn-2 положение на $99,1 \div 99,5\%$ этерифицировано ненасыщенными жирными кислота: линолевой – $77,1 \div 77,8\%$ и олеиновой – $21,7 \div 22,0\%$, насыщенные жирные кислоты (пальмитиновая и стеариновая) практически незначительно малы, они в основном распределены между Sn-1 и Sn-3 позициями. Причем, суммарное содержание насыщенных и ненасыщенных ацилов в крайних положениях ТАГ практически одинаково. При этом, для индивидуальных жирных кислот установлено неравномерное распределение между Sn-1 и Sn-3 положениями: $C_{18:1}$ преобладает в обоих видах сафлорового масла в Sn-1, а $C_{18:2}$ – в Sn-3 положении. В исследованных образцах сафлоровых масел незначительный избыток $C_{16:0}$ найдены в Sn-1 положении.

Таблица 3.

Позиционное распределение ацилов жирных кислот в триглицеридах сафлоровых масел, полученных из семян возделанных на богарных и орошаемых землях

Жирные кислоты в положении	Содержание жирных кислот, % моль					
	$C_{16:0}$	$C_{18:0}$	$C_{18:1}$	$C_{18:2}$	Σ нас.	Σ ненас.
Масло, полученное из семян возделанных на богарных землях						
Sn-1	11,2	4,3	26,1	58,4	15,5	84,5
Sn-2	0,4	0,1	21,7	77,8	0,5	99,5
Sn-3	9,4	6,8	19,1	64,7	16,2	83,8
ТАГ	7,1	3,7	22,2	67,0	10,8	89,2

Масло, полученное из семян возделованных на орошаемых землях						
Sn-1	11,5	4,6	26,3	57,6	16,1	83,9
Sn-2	0,6	0,3	22,0	77,1	0,9	99,1
Sn-3	9,6	7,0	19,3	64,1	16,6	83,4
ТАГ	7,3	4,0	22,5	66,2	11,3	88,7

Примечание:

ТАГ- триацилглицериды;

Σ и Σ - сумма насыщенных и ненасыщенных ацилов в триглицеридных молекулах.

Следует отметить, что полученные данные о структуре ТАГ обеих образцов сафлоровых масел согласуются с известной теорией 1-, 2- и 3- статистического распределения ацилов в растительных триглицеридах [10].

В табл.4. представлены данные о позиционно-типовом составе триглицеридов исследуемых образцов сафлоровых масел.

Как видно из данных табл.4. исследуемые образцы сафлоровых масел характеризуются высоким содержанием триненасыщенных ($U_3=69,48 \div 69,6\%$ моль) и моно насыщенно - диненасыщенных триглицеридов ($SU_2=27,58 \div 27,64\%$ моль). При этом количество ди насыщенно-мононенасыщенных триглицеридов ($S_2U=2,8 \div 2,85\%$ моль) относительно мало, а три насыщенных триглицеридов ($S_3 = 0,02-0,03\%$ моль) практически незначительно.

Таблица 4.

Содержание видов триглицеридов сафлорового масла

Виды триглицеридов	Содержание ТАГ, % моль	
	в масле, полученном из семян возделованных на богарных землях	в масле, полученном из семян возделованных на орошаемых землях
Три насыщенных (S_3)	0,02	0,03
Ди насыщенно-мононенасыщенных (S_2U)	2,80	2,85
Sn – SSU	0,07	0,09
Sn – SUS	2,64	2,69
Sn – USS	0,09	0,07
Мононасыщенно-диненасыщенных (SU_2)	27,58	27,64
Sn – SUU	13,12	13,18
Sn – USU	0,41	0,44
Sn – UUS	14,05	14,02
Триненасыщенных (U_3)	69,6	69,48

Кроме того, среди насыщенно-ненасыщенных триглицеридов преобладают триглицериды с ненасыщенным ацилом во втором (Sn-2) положении. Если учесть, что суммарное содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот в Sn-1 и Sn-3 положениях ТАГ близки по значениям, то станет ясно одинаковое содержание триглицеридов в Sn=SSU и Sn=USS, а также в Sn=SUU и Sn=UUS. Нами рассчитаны стереовидовые составы основных видов триглицеридов исследуемых образцов сафлоровых масел, результаты которых представлены в табл.5.

Таблица 5.

Стереовидовой состав основных видов триглицеридов исследуемых образцов сафлоровых масел

Вид триглицеридов	Содержание, % моль			
	в масле, полученном из семян возделываемых на богарных землях		в масле, полученном из семян возделываемых на орошаемых землях	
	изомеров	Σ изомеров	изомеров	Σ изомеров
ЛЛЛ	-	29,32	-	29,32
Sn-ЛЛО	8,51		8,48	
Sn-ЛОЛ	8,05	29,62	8,03	29,54
Sn-ОЛЛ	13,06		13,03	
Sn-ЛОО	2,34		2,31	
Sn-ОЛО	3,80		3,78	
Sn-ООЛ	3,59	9,73	3,56	9,56
ООО	-		-	
Sn-ПЛЛ	5,71		5,69	
Sn-ЛПЛ	0,17	1,05	0,15	1,03
Sn-ЛЛП	4,38		4,36	
Sn-СЛЛ	2,27	10,26	2,26	10,2
Sn-ЛСЛ	0,05		0,04	
Sn-ЛЛС	3,24		3,22	
Sn-ОПО	0,01		0,02	
Sn-ООП	0,52	5,56	0,50	5,52
Sn-ПОО	0,45		0,47	
Sn-СОО	0,16		0,18	
Sn-ООС	0,37		0,39	
Sn-ОСО	0,01	0,98	0,02	0,99
Sn-ПОЛ	1,55		1,58	
Sn-ЛОП	1,19		1,22	
Sn-ОПЛ	0,07		0,08	
Sn-ПЛО	1,64	0,54	1,66	0,59
Sn-ОЛП	1,94		1,96	
Sn-ЛПО	0,06		0,07	
Sn-СОЛ	0,61		0,63	
Sn-ЛОС	0,86	6,45	0,88	6,57
Sn-ОСЛ	0,02		0,03	
Sn-СЛО	0,64		0,66	
Sn-ОЛС	1,41		1,43	
Sn-ЛСО	0,01	3,55	0,02	3,65

Примечание: Ацилы: П-пальмитиновой, С-стеариновой, О-Олеиновой и Л-линолевой жирных кислот.

Видно, что в исследуемых образцах сафлоровых масел триненасыщенных триглицеридов преобладают глицериды с ацилами линолевой и олеиновой кислот: трилинолеин ($L_3=29,26 \div 29,32\%$ моль), олеодилинолеин ($L_2O=29,54 \div 29,62\%$ моль) и диолеоменолеин ($LO_2=9,65 \div 9,73\%$ моль). При этом содержание триолеина ($O_3=1,03 \div 1,05\%$ моль) находится в пределах 1% моль. Причем, среди изомеров

положения олеодилинолеина Sn-ОЛЛ содержится больше (13,03÷13,06% моль), чем Sn-ЛЛО и Sn-ЛОЛ.

Как видно из монокенасыщенно-диенасыщенных триглицеридов в исследуемых образцах сафлоровых масел преобладают глицериды с ацилами пальмитиновой и линолевой кислот: пальмитодилинолеин (ПЛ₂=10,2÷10,26% моль) и пальмитолеолинолеин (Л ПОЛ= 6,45÷6,57% моль), а содержание Sn-ПЛЛ составляет 5,69÷5,71% моль.

Заключение

Полученные данные о стереовидовом составе триглицеридов исследуемых образцов сафлоровых масел позволяют научно-обоснованно показать их отличительные особенности от других видов растительных масел и создать рациональные технологии их переработки.

Список использованной литературы:

1. Медатов Р. Х. и др. Экспериментальные установки для исследования теплоотдачи при конвективном теплообмене //Universum: технические науки. – 2019. – №. 11-2 (68). – С. 28-31.
2. Медатов Р. Х., Хасанов А. Х., Хасанов Х. Т. Влияние целлюлолитических и протеолитических ферментов на процесс очистки хлопкового масла //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-7 (97). – С. 33-36.
3. Мамажанова И. Р., Медатов Р. Х. Преимущества местных адсорбентов при рафинации хлопкового масла //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-2 (80). – С. 78-81.
4. Усманов Б. С., Кодиров З. З. Влияние солнечных лучей на состав продуктов при хранении высококачественных растительных масел //Universum: технические науки. – 2021. – №. 2-2 (83). – С. 92-95.
5. Усманов Б. С., Кодиров З. З., Ибрагимов Л. А. Способы использования высокочастотных лучей при длительном хранении сырья для производства растительных масел //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-3 (86). – С. 93-96.
6. Усманов Б. С., Медатов Р. Х., Мамажонова И. Р. Интенсификация теплообмена при течении HNO₃ в трубах с кольцевыми турбулизаторами //Universum: технические науки. – 2019. – №. 10-2 (67). – С. 35-37.
7. Абдурахимов С. А., Усманов Б. С., Мамажанова И. Р. Зараженность семян хлопчатника афлатоксином В1 //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-2 (75). – С. 70-72.
8. Usmanov B., Umurzakova S. Investigation of the chemical composition and properties of low-grade phosphorites of tashkur //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 100-105.
9. Усманов Б. С., Эргашев А. А. У. Исследование процесса разложения низкосортных фосфоритов при неполной норме серной кислоты //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 297-300.

10. Усманов Б. С., Юнусов О. К., Отакулова Х. Ш. Изучение влияние способа гидратации на цветность подсолнечного масла //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-2 (80). – С. 91-93.

Saidova Aziza

*Assistant of the «Social Science and
Sports»
Fergana Polytechnic Institute***Citation:**

Saidova, A. (2022). Influence of age characteristics of the organism on metabolism. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 139-143.

Saidova, A. (2022). Influence of age characteristics of the organism on metabolism. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 139-143.

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>

UDC 612

**INFLUENCE OF AGE CHARACTERISTICS OF THE ORGANISM ON
METABOLISM**

Abstract. *This article discusses the age-related characteristics of metabolism. The influence of physical exercises on the intensity of oxidative processes, age-related changes in protein, carbohydrate and lipid metabolism and the reasons for a decrease in metabolic intensity.*

Key words: *atrophy, regeneration, synthesis, hemoglobin, albumin, globulin, cholesterol, atherosclerosis, exercise, gamma globulin, high molecular weight protein, low molecular weight protein.*

**ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗМА НА ОБМЕН
ВЕЩЕСТВ**

Саидова Азиза

*Ассистент кафедры «Социальные науки и спорт»
Ферганский политехнический институт*

Аннотация. *В статье рассматриваются возрастные особенности обмена веществ. Влияние физических упражнений на интенсивность окислительных процессов, возрастные изменения белкового, углеводного и липидного обмена и причины понижения интенсивности обмена веществ.*

Ключевые слова: *атрофия, регенерация, синтез, гемоглобин, альбумин, глобулин, холестерин, атеросклероз, физические упражнения, гамма-глобулин, высокомолекулярный белок, низкомолекулярный белок.*

Saidova Aziza

«Ijtimoiy fanlar va Sport» kafedrası

assistenti

Farg'ona Politexnika Instituti

ORGANIZMNING YOSH XUSUSIYATLARINI METABOLIZMGA TA'SIRI

Annotatsiya. Ushbu maqolada metabolizmning yoshga bog'liq xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Jismoniy mashqlarning oksidlanish jarayonlarining intensivligiga ta'siri, oqsil, uglevod va lipid almashinuvidagi yoshga bog'liq o'zgarishlar va metabolizm intensivligining pasayishi sabablari.

Kalit so'zlar: atrofiya, regeneratsiya, sintez, gemoglobin, albumin, globulin, xolesterin, ateroskleroz, jismoniy mashqlar, gamma-globulin, yuqori molekulyar oqsil, past molekulyar oqsil

Introduction

Since the main component of the body is protein, the process of growth and development, from a biochemical point of view, is primarily a process of vigorous synthesis of various proteins. In this regard, the need for food proteins and the intensity of protein metabolism in a growing organism is much higher than in adults.

So, for example, the daily requirement for proteins in an adult is 1-1.5 g per 1 kg of body weight, in a 15-year-old teenager - 2 g, in a 12-13 year old - 2.5 g, in a 2 - 5 year old child - 3.5 g, and for a one-year-old - 4 g.

The synthesis of proteins, like any other biological synthesis, comes with the absorption of energy. Therefore, increased protein synthesis in a growing organism requires relatively higher energy costs than in adults. The energy needed for protein synthesis comes from biological oxidation processes that create ATP molecules that are used to activate amino acids.

All this leads to the fact that oxidative processes in a growing organism proceed more intensely. Oxygen absorption, calculated per 1 m² of body surface, in a 3-year-old child is 95% higher than in an adult, in a 6-year-old - by 66%, in a 9-year-old - by 36%, and in a 12-year-old - by 25 %.

Due to the greater share of plastic metabolism in the use of energy released as a result of oxidation processes, the possibilities for energy supply of muscle activity in children and adolescents are less than in adults. This limitation is further enhanced by a number of other biochemical features of a growing organism.

The content of hemoglobin in the blood and myoglobin in the muscles in children is lower than in adults, so the oxygen capacity of the body of children is less. Calculated per kilogram of body weight, a child and teenager absorb less oxygen with each breath than an adult, and with each contraction of the heart (pulse beat), they bring relatively less oxygen to the muscles, nervous system and other organs.

The cardiovascular and respiratory systems in children and adolescents, even at rest, work with more stress than in adults, and therefore they have less functional reserves, i.e.

in the case of an increase in the need for oxygen, the activity of these systems in children increases to a lesser extent.

All this limits the possibilities of aerobic energy supply for intensive work; when performing a single standard physical activity accessible to both adults and children (for example, climbing stairs at a given pace), the increase in the level of lactic acid in the blood in children and adolescents is greater than in adults.

At the same time, the possibilities of anaerobic energy supply for muscular activity and the ability to perform work under conditions of oxygen debt in children are also less than in adults.

The more children, the less possible maximum power of work and the less increase in lactic acid in the blood is accompanied by it. So, in a 9-year-old child, the maximum work power is no more than 40% of the maximum work power of an adult, and the maximum increase in the level of lactic acid is half that of an adult.

Very important for the physical education of children and adolescents is the slight inhibition of the mobilization of carbohydrates during muscle activity.

Many physical exercises (especially non-intense and long-term ones) quickly lead to a decrease in blood sugar levels in children. Only emotionally intense classes with a variety of exercises, and especially with game elements, help to maintain an elevated blood sugar level until the end of the lesson.

A characteristic feature of an aging organism is a decrease in the intensity of plastic metabolism against the background of a general decrease in the intensity of metabolism.

Material and Method

Experiments with the use of labeled amino acids show that the self-renewal of proteins slows down with age. The deterioration of protein synthesis leads to a decrease in the rate of cell division and to a violation of their physiological regeneration. Many cells undergo atrophy and die. So, for example, if in a 20-30-year-old person the average weight of all muscles is about 36 kg, then in a 70-80-year-old person it is 23-24 kg due to muscle tissue atrophy.

Decreases in old age and the number of nerve cells in the cerebral cortex and cerebellum. In accordance with this, the content of proteins in the brain also becomes less, and the content of lipids increases. The death and slowdown in the reproduction of bone cells lead to rarefaction of the bones and a decrease in their strength (senile osteoporosis). The formation of new red blood cells also slows down. Wound healing worsens.

The weakening of protein synthesis in an aging organism is possibly associated with a decrease in the content of DNA, with the participation of which this synthesis occurs.

The second feature of an aging organism is a decrease in the intensity of oxidative processes. Oxygen consumption at rest (when calculating 1 kg of body weight) in a 70-year-old person is only 60% of the amount of oxygen consumed by a 20-30-year-old.

A decrease in the intensity of protein metabolism and a general decrease in the intensity of oxidative processes are closely related and affect each other. The decrease in protein synthesis extends to the synthesis of oxidative enzymes, which are also proteins. This leads to a weakening of the processes of biological oxidation and to a decrease in the energy production necessary for DNA synthesis.

One of the reasons for the decrease in the intensity of metabolism is the enlargement of colloidal particles of tissue proteins that occurs with age and, in general, an increase in the content of high molecular weight proteins with a decrease in the content of low molecular weight proteins.

With age, the content of albumins in the blood decreases and the content of globulins, especially the most high molecular weight gamma globulins, increases (Table 1).

Changes in the ratio of albumin and globulins in blood serum with age

With age, the content of albumins in the blood decreases and the content of globulins, especially the most high molecular weight gamma globulins, increases (Table 1).

Changes in the ratio of albumin and globulins in blood serum with age

Age (in years)	13-14	40-50	60-70	70-80
Coefficient albumins globulins	2,28	1,78	1,58	1,43

The discussion of the results

In old age, the possibilities of both aerobic oxidation and glycolysis decrease. Therefore, in the elderly, as in children, standard work is accompanied by a large, and maximum work, by a smaller increase in the level of lactic acid in the blood compared to 20-30-year-old people.

The maximum possible power of work decreases sharply with age. In 60 year olds, it is only 50% of the power that 20-30 year old people are capable of developing. Characteristic of the elderly is also a slight slowdown in the mobilization of carbohydrates during muscle activity; monotonous, boring physical exercise is accompanied by a decrease in blood sugar. With age, changes and metabolism of lipids are observed, which is expressed in an increase in the content of cholesterol in the blood and a decrease in the content of lecithin. Cholesterol and its esters with fatty acids penetrate the walls of blood vessels, are deposited and cause pathological changes. The deposition of calcium salts in the affected areas leads to the development of atherosclerosis, a pathological condition characterized by a decrease in the elasticity and strength of blood vessels.

In old age, physical exercises should have an effect opposite to the course of the natural process: delay the process of age-related involution, i.e. contribute to an increase in the overall intensity of metabolism, and through this - to an increase in the synthesis of tissue proteins. Numerous observations show that systematic exercise or physical labor (especially in the open air) delays the development of atherosclerosis, ensures active old age, and helps prolong life.

Even if physical exercises begin only in old age, this leads to a steady decrease in cholesterol and an increase in lecithin in the blood. Lecithin has a protective effect and prevents the penetration of cholesterol into the walls of blood vessels.

Observations carried out on elderly people engaged in physical exercises in health groups for 4-6 years significantly increase the intensity of oxidative processes and rejuvenate the protein composition of the blood.

Conclusion

Physical loads for aging organisms should be short-term, not requiring high power stresses and manifestations of significant speed endurance. It is these loads that occur in the absence of a steady state of metabolic processes, alternating with sufficient rest intervals and short-term exercises of moderate intensity, that most contribute to an increase in the intensity of oxidative processes and an increase in protein synthesis during the rest period, delaying the aging process.

References:

1. Atamukhamedova M. R., Eminov A. Y., Boratov O. M. Changes in the respiratory and blood system as a result of physical exercises //CHANGES. – 2019. – Т. 10. – С. 10-2019.
2. Atamukhamedova M. R., Eminov A. Y., Boratov O. M. Changes in the respiratory and blood system as a result of physical exercises //CHANGES. – 2019. – Т. 10. – С. 10-2019.
3. Margianti, E. S., & ets. (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
4. Margianti, E. S., & ets. (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
5. Rakhimzhanovna A. M., Adkhamzhanovich A. A., Avazkhanovich E. A. Physical performance indicators in young swimmers //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 59-62.
6. Атамухамедова М. Р. Адаптивные изменения систем внешнего дыхания детей и подростков при мышечной деятельности //Universum: медицина и фармакология. – 2022. – №. 2 (85). – С. 16-18.
7. Атамухамедова М. Р., Аминжанов А. А. Показатели физической работоспособности у молодых пловцов //Интернаука. – 2021. – №. 37-1. – С. 9-10.
8. Михайлов, А. Б. К вопросам инвестирования в человеческий капитал / А. Б. Михайлов, Д. Э. Муниров // Экономика и социум. – 2021. – № 12-2(91). – С. 239-249.
9. Стародубцев, М. П., & Сапсаева, Т. В. (2021). Обмен веществ и особенности энергообеспечения. In *Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры* (pp. 169-175).
10. Харченко, А. В. (2019). Польза и вред основных видов спорта, развивающих выносливость организма человека. *Наука и практика регионов*, (2), 139-144.

Citation:

Sattarova, B., Utanova, N. (2022). Chemical composition of bread products and enrichment of bread products based on world experience. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 144-151.

Sattarova, B., Utanova, N. (2022). Химический состав хлебопродуктов и обогащение хлебопродуктов на основе мирового опыта. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 144-151.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>

Sattarova, Barnokhon

Associate Professor of the «Food Technology» Department,
Ferghana Polytechnic Institute

Utanova, Nazira

Master student
Ferghana Polytechnic Institute

UDC 644.6/.7:577.1(075.8)

CHEMICAL COMPOSITION OF BREAD PRODUCTS AND ENRICHMENT OF BREAD PRODUCTS BASED ON WORLD EXPERIENCE

Abstract. Bread products are an important ready-to-eat food. The nutritional quality of these products is low because the nutritional content of the wheat grain is low. Fruits and vegetables rich in vitamins and minerals, rice bran flours and protein products can be effectively used as vegetable protein sources for nutritional enrichment of bakery products. This article examines the chemical composition of bread products, the research conducted in the territory of our country based on the world experience for the enrichment of bread products.

Keywords: maltodextrin, glucose, wheat flour, endosperm particles, ration, chemical, biochemical

Саттарова Барнохан Набиевна

Доцент кафедры «Технологии пищевых продуктов»,
Ферганский политехнический институт

Утанова Назира Махмуджоновна

Магистрант
Ферганский политехнический институт

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ХЛЕБОПРОДУКТОВ И ОБОГАЩЕНИЕ ХЛЕБОПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ МИРОВОГО ОПЫТА

Аннотация. Хлебные изделия являются важным готовым к употреблению пищевым продуктом. Пищевая ценность этих продуктов низкая, потому что содержание питательных веществ в зерне пшеницы низкое. Фрукты и овощи, богатые витаминами и минералами, мука из рисовых отрубей и белковые продукты могут эффективно использоваться в качестве источников растительного белка для обогащения пищевых продуктов хлебобулочных изделий. В данной статье рассматривается химический состав хлебных изделий, исследования, проведенные на территории нашей страны на основе мирового опыта по обогащению хлебных изделий.

Ключевые слова: мальтодекстрин, глюкоза, пшеничная мука, частицы эндосперма, рацион, химический, биохимический

Sattarova Barnoxon Nabiyevna

«Oziq-ovqat texnologiyasi» kafedrası dotsenti,
Farg'ona politexnika instituti

Utanova Nazira Maxmudjonovna

Magistrant
Farg'ona politexnika instituti

NON MAHSULOTLARINING KIMYOVIY TARKIBI VA NON MAHSULOTLARINI DUNYO TAJRIBASI ASOSIDA BOYITISH

Annotatsiya. Non mahsulotlari iste'mol qilishga tayyor bo'lgan muhim oziq-ovqat hisoblanadi. Bu mahsulotlarning ozuqaviy sifati past, chunki bug'doy donining ozuqaviy tarkibi past. Vitamin va minerallarga boy bo'lgan meva va sabzavotlar, guruch kepagi unlari va oqsil mahsulotlari non mahsulotlarini ozuqaviy boyitish uchun o'simlik oqsili manbalari sifatida samarali ishlatilishi mumkin. Ushbu maqolada non mahsulotlarining kimyoviy tarkibi, non mahsulotni boyitish uchun dunyo tajribasi asosida mamlakatimiz hududida olib borilayotgan izlanishlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: maltodekstrin, glyukoza, bug'doy uni, endosperm zarralari, ratsion, kimyoviy, biokimyoviy

Введение

Хлеб – это продукт, приготовленный из муки, прошедшей очень серьезную термическую обработку. По сути, это известный представитель углеводов и один из основных источников энергии в нашем организме. Главная особенность хлеба в том, что при переваривании он распадается не на глюкозу, а до нее на крахмал. Однако он легко подвергается механическим воздействиям (пережевыванию пищи), в результате чего крахмал легко превращается в мальтодекстрин (продукт с более высоким гликемическим индексом, чем глюкоза).

Хлеб – продукт повседневный. Его польза и вред зависят от организма каждого употребляющего его человека и состава хлебных изделий. Для многих семей во всех странах мира хлеб является самым популярным продуктом благодаря своим полезным и питательным свойствам.

По мнению ученых, хлеб появился 15 000 лет назад. Жители Древнего Египта, Греции и Рима умели его готовить. В России этот пищевой продукт всегда пользовался большим уважением, поэтому его качество строго контролируется. В настоящее время производители стремятся получить больше прибыли, чем производство, мука, входящая в состав хлеба, благодаря современной обработке зерна, витамины, которые прежде особенно ценились, в хлебобулочных изделиях практически отсутствуют.

Мука может быть пшеничной, ржаной, кукурузной, соевой, ячменной и др. Пшеничная мука является наиболее важной, на ее долю приходится 84% от общего объема производства муки. Вид муки различается внутри вида муки в зависимости от ее целевого назначения. Таким образом, пшеничная мука может быть хлебной, макаронной, кондитерской, готовой к употреблению (хлебопекарной) и др. При производстве определенного вида муки отбирается зерно с необходимыми физико-химическими и биохимическими свойствами. Например, для производства макаронной муки берут твердую или высокую стекловидную мягкую пшеницу и получают муку с относительно крупными однородными частицами эндосперма. При производстве хлебопекарной муки используют мягкую стекловидную или полустеклянную пшеницу и получают муку тонкого помола, из которой легко приготовить мягкое, умеренно эластичное тесто и получить высокий выход зеленого пористого хлеба. Ржаная мука производится только в одном виде – варочном. Уровень муки различается в пределах каждого вида. Деление на виды основано на количественном соотношении эндосперма и частиц оболочки. Мука высшего качества состоит только из частиц эндосперма. Низшие сорта содержат значительное количество частиц скорлупы. Виды отличаются химическим составом, цветом, технологическими достоинствами, калорийностью, усвояемостью, биологической ценностью.

Степень разработанности проблемы

Считается, что международные усилия по обогащению муки начались в 1940-х годах как средство улучшения здоровья населения Великобритании и Соединенных Штатов военного времени в пищевых рационах и нехватки альтернативных источников питательных веществ. Выбор муки для обогащения основывался на общности рациона населения военного времени, от богатых до бедных. Основным фактором перехода на обогащенную муку в Соединенных Штатах было ограничение 1942 года, согласно которому армия США могла закупать только обогащенную муку. По этой причине была создана технология обогащения состава хлебных изделий.

Ниже мы кратко опишем химический состав хлебных изделий.

Химический состав хлеба во многом зависит от условий выращивания зерна и его сорта.

Кроме того, на химический состав муки могут существенно влиять технология и условия ее производства.

Хлеб обычно содержит следующие химические вещества:

Волокна или растительные волокна. Это один из самых полезных компонентов выпечки, так как положительно влияет на процесс пищеварения.

2. Органические растительные масла и белки.
3. Моно- и дисахариды - вещества из группы углеводов, крахмалов.
4. Витамины группы А, Е, В.
5. Макроэлементы – кальций, сера, фосфор, магний, натрий.
6. Микроэлементы - цинк, железо, селен, молибден, хлор, медь, кобальт.

Пищевая ценность и калорийность хлеба и выпечки в первую очередь определяются углеводами. Следует помнить, что хлеб очень калорийный и его нельзя есть при каждом приеме пищи.

Калорийность 100 г белого хлеба составляет 266 ккал или 113 кДж, в нем содержится 50,6 г углеводов, 7,64 г белка и 3,69 г жира.

Он содержит 680 миллиграммов натрия, 100 миллиграммов калия и 2,4 грамма клетчатки. Дополнительные ингредиенты, такие как панифарин, сухой глютен, растительные загустители, амилаза или амилазные ферменты, могут быть добавлены для улучшения качества муки и мягкости теста.

По составу муки хлеб бывает белый (только из пшеничной муки), черный (мука содержит ржаную муку), серый (из смеси белой и ржаной муки), цельнозерновой, отрубной (смесь муки и отрубей).), в диетическом питании используют диабетический хлеб и пресные хлебобулочные изделия.

Все полезные свойства хлебных изделий зависят от их химического состава.

Кроме того, на эти свойства хлеба влияет технология приготовления продукта.

Изделия из ржаной и цельнозерновой муки самые полезные для организма человека.

Полезные свойства ржаного и цельнозернового хлеба:

- содержит важные аминокислоты, витамины и минералы;
- в состав входит большое количество клетчатки, стимулирующей пищеварение и перистальтику кишечника;
- помогает вывести из организма токсины и продукты распада, избавляет от запоров;
- предотвращает развитие дисбактериоза за счет состава дрожжей и ферментов;
- положительно влияет на обменные процессы в организме;
- используется для профилактики сердечно-сосудистых, онкологических, желудочно-кишечных заболеваний;
- является источником железа и может применяться больными анемией, беременными женщинами, детьми и подростками в качестве профилактики дефицита железа;
- позволяет снизить уровень общего холестерина, предотвращает атеросклеротические процессы;
- рекомендуется при сахарном диабете и как компонент диеты;
- дает чувство быстрого насыщения;
- ржаной хлеб можно использовать для приготовления кваса и других блюд, и напитков;

Кроме того, лучше есть подсушенный или черствый хлеб, чем свежий, потому что он содержит меньше глютена и крахмала, не вызывает вздутие живота и расстройство желудка.

Обсуждения и результаты

Повышение качества продукции является одной из актуальных задач. Повышение эффективности использования зерна и повышение качества продукции также важно для мукомольной отрасли. Технология экстракции пшеничной муки имеет многолетнюю историю и постоянно развивается. Особенно значительные изменения произошли в последние годы. Новое весовое оборудование для муки обеспечивает высокую эффективность технологических процессов и режимов. Современные принципы организации и управления процессами зерноочистительного и дробильного отделения мельниц имеют свое научное обоснование. Для решения экономических задач в нашей республике, как и во всех областях, в зерноперерабатывающей отрасли важное значение имеют производство высококачественной зерновой продукции и эффективное использование современных технологий. Перед народным хозяйством стоит задача развития техники пищевой промышленности. Производство мукомольно-крупяных продуктов для удовлетворения потребности населения в этих продуктах, совершенствования техники и технологии производства, получения из зерна высококачественных мучных изделий и обеспечения здоровья населения является одним из актуальных вопросов современности.

Кочеткова А.А. В своем исследовании он отмечает, что: Человечество потребляет хлеб и обогащенные хлебопродукты с древних времен. При этом в свое время отруби образовывались при производстве муки и считались отходами. В настоящее время изделия из пшеничной муки эффективно используются на рынке современных хлебобулочных изделий Узбекистана.

В настоящее время производители сталкиваются со следующими важными проблемами при обогащении продуктов питания микронутриентами (витаминами и минералами):

- подбор обогащающих микроэлементов;
- выбор продуктов для обогащения;
- гарантированное количество микроэлементов в обогащенных пищевых продуктах;
- изучение физико-химических свойств микроэлементов;
- расчет количества добавляемых микроэлементов;
- оценить, действительно ли продукт, обогащенный микроэлементами, эффективен и полезен.

При обогащении продукта микроэлементами необходимо учитывать количество натуральных витаминов и минералов, содержащихся в сырье, используемом при приготовлении муки, а также учитывать их потери в процессе производства и хранения. При этом следует следить за тем, чтобы количество микронутриентов, вносимых для внешнего обогащения, не уменьшалось от установленной нормы в течение срока годности продукта.

Витаминный состав изделий из пшеничной муки

Таблица 1

Минеральные вещества	Рекомендуемое количество (RSP), мг/сут.	Хлеб, обогащенный местным сырьем (морковь, тыква, укроп, чесночный лук)		Простой хлеб		Хлеб из муки 2 типа		Формовой хлеб из муки 1 сорта	
		%	%	%	%	%	%	%	%
Натрий	2400	567	23,6	391	16,3	353	14,7	396	16
Калий	2000	227	11,4	180	9,0	208	10,4	120	66,0
Кальций	800	21	2,6	24	3,0	23	2,9	22	2,8
Магний	400	57	14,3	39	9,8	51	12,8	25	6,3
Фосфор	1200	174	14,5	141	11,8	131	10,9	108	9,0
Железо (м)	10-12	3,6	32,7	3,37	30,6	3,24	29,5	1,86	16,9
Железо (Дж)	18- 20	3,6	18,9	3,37	17,7	3,24	17,1	1,86	9,8

При введении микроэлементов в пищевые продукты технолог должен учитывать:

- обогащающие добавки должны быть равномерно распределены по всей массе продукта;
- способ введения обогащающих добавок должен быть простым и технологичным;
- этап введения добавок должен быть обеспечен таким образом, чтобы не было технологических эффектов, приводящих к распаду и порче микроэлементов.

В нашей стране большое внимание уделяется обогащению муки и хлеба железом, лекарственной фолиевой кислотой, различными микроэлементами, чтобы в конечном итоге избавить все население, а точнее, всех матерей и детей от анемии.

В настоящее время в нашей стране постоянно ведется работа по повышению качества муки и хлебобулочных изделий, обогащению их дополнительными полезными для человека микроэлементами. В частности, в целях обеспечения здоровья населения, профилактики дефицита железа и анемии у детей и женщин мука первого сорта, производимая на мукомольных предприятиях предприятий системы, обогащается полноценными минерально-витаминными смесями.

Инициатива по обогащению продуктов питания (FFI) представляет собой государственное, частное и гражданское партнерство, которое оказывает техническую помощь правительствам, региональным органам власти, производителям продуктов питания и исполнительным агентствам в планировании, реализации и мониторинге промышленного обогащения пшеничной и кукурузной муки. помощь. Это единственная глобальная группа,

занимающаяся этими тремя широко потребляемыми злаками как средством решения глобальной проблемы дефицита витаминов и минералов.

Коста-Рика и Соединенные Штаты являются мировыми лидерами в области обогащения зерна, поскольку они являются единственными странами с законодательными требованиями по обогащению пшеничной муки, кукурузной муки и риса.

Большинство американских стран начали обогащать пшеничную и кукурузную муку несколько десятилетий назад. Мы предлагаем этим странам пересмотреть свои стандарты. Может потребоваться пересмотреть уровни витаминов и минералов, изменить используемые обогащающие соединения или добавить дополнительные питательные вещества для достижения желаемого эффекта для здоровья.

Коста-Рика, Никарагуа, Панама и Соединенные Штаты имеют обязательное обогащение риса. Кроме того, в Бразилии и Венесуэле действуют стандарты, допускающие дополнительное обогащение риса.

Пшеничная мука является основным зерном, потребляемым в этом регионе. В 1978 году Саудовская Аравия стала одной из первых стран региона, где потребовалось обогащение пшеничной муки. В 1990-х годах несколько других стран региона начали обогащать пшеничную муку при поддержке международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Nutrition International (ранее Инициатива по микроэлементам).

Oman Flour Mills начала обогащать муку железом и фолиевой кислотой на экспериментальной основе для регионального семинара в Омане в октябре 1996 года. К моменту проведения семинара мука была успешно обогащена, и Оман стал первой страной в мире, вышедшей на национальный уровень.

Заключение

В результате данного исследования мы видим, что химический состав хлебобулочных изделий полностью изучен на территории Республики Узбекистан. В нашей стране при обогащении состава хлебобулочных изделий здоровью населения уделялось бы большое внимание, учитывая технологии и законодательство США и Омана и разрабатывая на их основе технологию обогащения. В наше время многие думают, что обогащенный хлеб полезнее, чем пшеничный. Многими учеными проводились научно-исследовательские работы по производству обогащенного хлеба, согласно проведенным исследованиям, он относится к пищевой промышленности и может быть использован в производстве обогащенных хлебобулочных изделий. В настоящее время в нашей стране постоянно ведется работа по повышению качества муки и хлебобулочных изделий, обогащению их дополнительными полезными для человека микроэлементами. В частности, в целях обеспечения здоровья населения, профилактики дефицита железа и анемии у детей и женщин мука первого сорта, производимая на мукомольных предприятиях предприятий системы, обогащается полноценными минерально-витаминными смесями.

Список использованной литературы:

1. Абдуллаев, Р. В. (2018). Оценка качества муки пшеничной. In *Вестник научных трудов молодых учёных, аспирантов, магистрантов и студентов ФГБОУ ВО "Горский государственный аграрный университет"* (pp. 311-314).
2. Джахангирова, Г. З., Махмудова, Д. Х., Сарболаев, Ф. Н., & Миралимова, А. И. (2021). Семена льна-перспективное сырье для повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий. *Universum: технические науки*, (5-3 (86)), 65-68.
3. Джахангирова, Г.З., Махмудова, Д.Х.(2019). Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий, — Монография, Ташкент: Ижод-принт.
4. Курпаяниди, К. И. (2022). Активизация региональной инновационной деятельности. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(6-8), 32-42.
5. Романов, А. С., Давыденко, Н. И., Шатнюк, Л. Н., Матвеева, И. В., & Позняковский, В. М. (2005). Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. Качество и безопасность. Учеб. -справ, пособие; Новосибирск: Сиб. унив. изд-во.
6. Шелепина, Н. В. (2020). Особенности идентификации и экспертизы качества пищевых продуктов функционального назначения на основе продуктов переработки зерна бобовых культур. In *Современные аспекты изучения ассортимента, качества и безопасности товаров и услуг, представленных на потребительском рынке Орловской области* (pp. 159-180).
7. Экспертиза хлебных, макаронных и кондитерских изделий Джахангирова Г.З., Махмудова Д.Х., Гаффорханова М.А. — Ташкент: Издательско-полиграфическое объединение «Международная исламская академия Узбекистана». 2020.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 10

Volume: 2

Published:

31.10.2022

<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Sattarova, B. N., Maxmudova, A.A. (2022). Classification of confectionery products based on the commodity nomenclature of foreign economic activity. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 152-159.

Sattarova, B. N., Maxmudova, A.A. (2022). Classification of confectionery products based on the commodity nomenclature of foreign economic activity. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 152-159.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>

Sattarova, Barnoxon
*Associate Professor of the "Food
Technology" Department,
Ferghana Polytechnic Institute*

Maxmudova, Aziza
*Master student
Fergana Polytechnic Institute*

UDC 664.682.4

**CLASSIFICATION OF CONFECTIONERY PRODUCTS BASED ON THE
COMMODITY NOMENCLATURE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY**

Abstract. *This article talks about the classification, assortment, quality indicators of confectionery products, requirements for their storage and marking.*

Keywords: *confectionery products, marshmallows, candies, chocolate, honey, starch, halva, caramel.*

Саттарова Барнохан Набиевна

*Доцент,
Кафедра «Технологии пищевых продуктов»,
Ферганский политехнический институт*

Махмудова Азиза Алишер кизи

*Магистрант
Ферганский политехнический институт*

**КЛАССИФИКАЦИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ
ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Аннотация. *В данной статье говорится о классификации, ассортименте, показателях качества кондитерских изделий, требованиях к их хранению и маркировке.*

Ключевые слова: кондитерские изделия, ТИФ ТН, зефир, конфеты, шоколад, мед, крахмал, халва, карамель.

Sattarova Barnoxon Nabiyevna

*«Oziq-ovqat texnologiyasi» kafedrası dotsenti,
Farg'ona politexnika instituti*

Maxmudova Aziza Alisher qizi

*Magistrant
Farg'ona politexnika instituti*

QANDOLAT MAHSULOTLARINING TIF TN ASOSIDA TASNIFLANISHI

Annotatsiya. Ushbu maqolada qandolat mahsulotlarining tasniflanishi, assortimenti, sifat ko'rsatkichlari, ularni saqlash va markirovkalashga qo'yiladigan talablar to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: qandolat mahsulotlari, TIF TN, zefir, konfetlar, shokolad, asal, krahmал, holva, karamel.

Введение

В соответствии с письмом Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан от 9 июля 1997 года № 01-84/0917, решением Комитета науки и техники Республики Узбекистан № № 14 от 15 июля 1997 г. в области химико-технических наук данная специальность включена в «Номенклатуру специальностей научных работников» «Классификация товаров по химическому составу и Тема «аттестации» введена с кодом 02.00.22 (сейчас 02.00.09). 02.00.09 - Специальность «Классификация и сертификация товаров по химическому составу» является новой наукой в области химии, входит в систему химических наук и предназначена для присуждения ученых степеней и ученых званий в области химии, техники и фармацевтические науки.

По данной специальности планируется проведение химико-технологических исследований, а также экономических исследований, таких как исследование состава, экстракции, происхождения, структуры, органолептических и физико-химических показателей веществ в связи с классификацией и сертификацией товаров. по ТИФ ТН. 02.00.09 - «Классификация и сертификация товаров по химическому составу» исследует проблемы присвоения кодовых номеров и выдачи сертификатов в международном ТН ВЭД на основании химического состава, химико-физических и других свойств товаров.

Анализ и результаты

Кондитерские изделия – калорийный пищевой продукт, содержащий сахар, ароматный, вкусный и приятный на вид.

Помимо сахара, в качестве сырья для производства кондитерских изделий используют крахмальную патоку, мед, сырье из различных плодов и ягод (мезга,

пюре, припасы, подварки и др.), различную муку, крахмал, молоко и молочные продукты, яйца, масла, какао-продукты, ядра орехов, кофе, пищевые кислоты, ароматизаторы, желе, пенообразователи и др.

Кондитерские изделия принято делить на 2 класса:

А. Сахаристые кондитерские изделия. Имеют следующие ассортиментные группы: карамель, конфеты, шоколад и какао-продукты, фруктово-ягодные кондитерские изделия, мармелад, пастила, зефир, холва, ирис, восточные сладости и др.;

Б. Кондитерские изделия на мучной основе. Ассортиментные группы этих изделий включают: печенье, торты, пироги, кексы, рулеты, вафли и др.

Рассмотрим описание некоторых видов кондитерских изделий на сахарной основе.

Карамель содержит 76-90% углеводов, 01-10% жиров, 0,1-1,8% белков, это кондитерский продукт, состоящий из различных минеральных веществ. Показатели качества карамели определяются ее пищевой и биологической ценностью, органолептическими, физико-химическими свойствами и безопасностью. Карамельки расфасованы в декоративные этикетки и помещены в коробки или целлофановые коробки разного размера. Срок годности карамелек от 6 месяцев до 1 года. Конфеты более мягкие по сравнению с карамелью по структуре, изготавливаются путем добавления белковых продуктов, фруктово-ягодных полуфабрикатов, витаминов с целью повышения ее биологической силы. Конфеты делятся на различные ассортиментные группы по виду производства: насыпные, фруктово-ягодные, ликерные, грильяжные, сливочные, сухофруктовые и другие разновидности. Конфеты упаковывают в художественно оформленные бумажные этикетки и укладывают на картонные или деревянные подносы разного размера. Конфеты при комнатной температуре в чистых, сухих, хорошо проветриваемых помещениях.

Хранить при температуре 18°C, относительной влажности 75% до 4 месяцев.

Ирис разновидность молочных конфет. По рецептуре производства ирис имеет молочный, ореховый и желатиновый ассортимент. Ирисы заворачивают в бумажные этикетки и укладывают в картонные или деревянные ящики, как карамельки и конфеты. Срок хранения ирисов от 2 до 6 месяцев.

Шоколад в настоящее время производится на основе какао-продуктов и сахарной пудры. Для придания ему другого вкуса добавляют молочные продукты, орехи, кофе, вафли, виноград, ванилин и другие вкусовые продукты. Ассортимент шоколада определяется видом компонентов в его составе, массой, формой и другими параметрами шоколада. Какао-продукты, составляющие основную часть шоколада, получают из какао-бобов, представляющих собой семена какао-дерева, произрастающего в жарком и влажном климате. Шоколад классифицируется двумя способами: по форме и размеру, а также по составу и способу обработки. В ассортименте шоколад в виде простого, десертного, взбитого (пориша), нежного, белого, диабетического, пастообразного. Фольга и бумажные этикетки используются для упаковки шоколадных конфет. Условия их хранения должны

быть такими же, как у карамели и леденцов. Шоколад имеет срок годности от 1 до 6 месяцев.

Холва — слоеное тесто, приготовленное путем смешивания обжаренных семян грецкого ореха с карамельной массой. По составу различают следующие виды халвы: кунжутная, арахисовая, ореховая, фисташковая, смешанная. В продаже халву можно купить расфасованной, иногда отмеренной разным весом.

Имеются различные виды фруктово-ягодных кондитерских изделий, в том числе мармелад, пастила, варенье, повидло, повидло. Так как основными компонентами этих продуктов являются фрукты и ягоды и сахар, ярко проявляются натуральные аромато-вкусовые характеристики.

В маркировку упаковок всех видов кондитерских изделий на сахарной основе, рассмотренных выше, должна быть включена следующая информация:

- Название и адрес производителя;
- Наименование кондитерского изделия;
- товарный знак производителя;
- Вес нетто;
- Сроки изготовления;
- Стандартный символ;
- Энергетическая и пищевая ценность продукта;

Наименование, адрес и товарный знак производителя на лотках, на которые укладываются данные кондитерские изделия; название продукта; масса нетто и брутто; время изготовления; Употребить до; должен быть стандартный знак.

Он является основным компонентом мучных кондитерских изделий, и такие изделия обладают высокой пищевой ценностью. Технологические процессы изготовления мучных кондитерских изделий осуществляются в результате приготовления теста, формования, выпечки, охлаждения, упаковки. Различают следующие ассортиментные группы данного вида кондитерских изделий: печенье, галеты, блины, вафли, торты, пирожные, кексы и др. В качестве основных показателей качества мучных кондитерских изделий важными описательными признаками служат такие показатели, как их пищевая ценность, форма, художественное оформление. Упаковка такой продукции обычно осуществляется с использованием бумажных или картонных коробок. Например, печенье, галеты и вафли заворачивают в художественно оформленную бумагу, а торты, пироги и кексы помещают в отдельные картонные коробки. Требования к их маркировке такие же, как и к маркировке кондитерских изделий на сахарной основе. А вот при хранении мучных кондитерских изделий сроки меньше. Например, печенье, пряники и вафли хранятся от 15 дней до 3 месяцев, а торты и пироги хранятся в холодильниках от 6 до 120 часов при температуре воздуха 0-6°C.

Согласно ТН ВЭД, изделия кондитерские на сахарной основе классифицируются в 17 группе 1704 товарной позиции IV раздела, 18 группе в 1801-1806 товарных позициях, 20 группе в 2007 товарной позиции, муке кондитерские изделия на основе 19 группы товарной позиции 1905.

Сахар, его ассортимент, показатели качества и требования к его упаковке, хранению и маркировке.

Сахар загружается продуктами, которые легко усваиваются организмом. Сахар представляет собой сахарозу в виде чистой воды. Это еда, приготовленная из сахарной свеклы или сахарного тростника. Производство сахара в двух формах, то есть сахарной пудры и белого сахара. Сахарная свекла обрабатывается горячей водой в диффузионном барабане для получения сахарной пудры. Содержание сахарозы 16-18%. Полученный порошок охлаждают, снимают с сит, разделяют на сорта по кристаллам и упаковывают в мешки.

Белый сахар – продукт, полученный путем дальнейшей переработки сахара с целью увеличения содержания сахарозы до 99,9%. В повседневном потреблении белый сахар обычно используется в прессованном (рафинированном) виде. Доступен следующий ассортимент белого сахара:

- Сахар прессованный твердый белый, расфасованный в картонные коробки;
- Сахар белый прессованный быстрорастворимый, расфасованный в бумажные коробки;
- Сахарная пудра, расфасованная в мешки и пакеты;
- Сахароза, приготовленная для шампанских вин;
- Сахарная пудра рафинированного очень тонкого помола.

Уровень качества сахарной пудры и белого сахара определяют по таким показателям, как их цвет, запах, вкус, дисперсность, влажность. Цвет сахарной пудры и белого сахара белый, желтоватый, без пятен, без посторонних примесей, запах и вкус сладкие, без посторонних запахов, сухие, кристаллы не соединяются в крупные камни, влажность 0,14%. в сахарной пудре, в белом сахаре должно быть 0,1-0,3%. Сахарная пудра перед поступлением в продажу упаковывается в бумажные или полиэтиленовые пакеты или пакеты со специальной маркировкой. Белый сахар фасуют в ящики и пачки массой 1-1,5 кг. Тара и упаковка должны быть маркированы и на ней должна быть указана следующая информация:

- Название продукта;
- Название и адрес производителя, упаковщика, экспортера и импортера;
- Название страны изготовления и происхождения;
- Вес нетто продукта;
- товарный знак производителя;
- Пищевая ценность продукта;
- Условия и время хранения;
- Информация о сертификации.

Эта же информация написана на этикетках, прикрепленных к мешкам с сахаром. Также будет снят манипулятивный знак «Беречь от влаги». Фасованный сахар и белый сахар хранят в складских помещениях, свободных от других материалов, при температуре воздуха не выше 40°C и относительной влажности не более 70%.

Сахар, полученный из сахарной свеклы и сахарного тростника, классифицируется по товарным позициям 1701-1703 в группе 17 раздела IV согласно ТИФ ТН УзР.

Виды меда и требования к его упаковке, хранению и маркировке.

Мед – продукт цветочного нектара, сброженного с помощью пчел, обладает лечебно-профилактическими и бактерицидными свойствами, а также высокой энергетической ценностью. Мед представляет собой бело-желтую, коричневую, сладкую и ароматную массу с различной консистенцией и размером кристаллов. Натуральный мед бывает трех видов: цветочный, капельный и смешанный. Мед из цветов производится пчелами из цветочного нектара. Такой мед делится на монофлорный, т. е. из нектара одного цветка, и полифлорный, т. е. из нектара нескольких цветков. Капельный мёд – продукт, собираемый пчёлами с листьев и стеблей растений. Капающий мед — сладкий густой продукт, выделяемый различными насекомыми, питающимися соком растений. Этот вид меда падает на листья и стебли растений.

Купажированный мед изготавливается из цветов и капельного меда. В состав меда входят глюкоза и фруктоза, их количество составляет 65-80%. Кроме того, мед содержит 15-25% воды, органические кислоты, небольшое количество белка, витамины, ароматизаторы и красители. Обычно также употребляют искусственный мед. Искусственный мёд производится из сахара и очень похож на натуральный мёд. Для его приготовления в сахарный сироп добавляют лимон или молочную кислоту, смесь нагревают и сгущают. Искусственный мед можно использовать как основное сырье при приготовлении различных кондитерских изделий. Для хранения меда обычно используют деревянные бочки, стальные емкости, железные банки, покрытые пищевым лаком, стеклянные, керамические емкости, ящики из полимерных материалов. Этикетки, наклеиваемые на поверхность или крышку тары для упаковки меда, содержат следующую информацию:

- Название продукта и товарный знак;
- Адрес предприятия производителя, упаковщика, экспортера, импортера;
- Место происхождения и название страны;
- натуральный или искусственный характер продукта;
- Год сбора меда;
- Вес нетто;
- Пищевая ценность, условия хранения;
- Информация о сертификации.

Мед, расфасованный в тару, хранят в закрытых помещениях при температуре не выше 20°C и относительной влажности 75%. Срок годности натурального меда – 2 года, искусственного – 3 месяца со дня изготовления.

Согласно ТН ВЭД мед натуральный классифицируется в 4 группу I раздела по товарной позиции 0409, а мед искусственный - в 17 группу IV раздела по коду 1702 90 600 0.

Крахмал и крахмалопродукты, требования к их упаковке, хранению и маркировке.

Крахмал широко используется в кондитерской, пищевой промышленности (при производстве мороженого, хлебобулочных изделий, колбасных изделий), а также в медицине и парфюмерной промышленности. Из него изготавливают различные крахмальные продукты – патоку, глюкозу, декстрин, кухонные сиропы. Крахмал содержится в больших количествах в корнях зерновых продуктов и

продуктах растительного происхождения. По химическому составу крахмал представляет собой сложный углевод. По производству существует следующий ассортимент крахмала:

1. Картофельный крахмал;
2. Кукурузный крахмал;
3. Крахмал пшеничный;
4. Рисовый крахмал;
5. Крахмал амилопектиновый;
6. Модифицированный крахмал.

Как было сказано выше, в результате переработки крахмала получают различные продукты из крахмала - искусственное саго, модифицированный крахмал, патоку, глюкозу, мальтодекстрины.

Саго представляет собой крупу в форме круглой бутылки, которая при нагревании расширяется и не теряет своей формы. В тропических странах натуральный саго получают из саговых пальм. Искусственное саго производится из кукурузного и картофельного крахмала.

Модифицированный крахмал представляет собой продукт, полученный путем обработки крахмала для придания желаемых свойств.

Патока представляет собой разновидность необработанного крахмала, состоящего из смеси глюкозы, малитозы и декстринов. Этот продукт представляет собой сладкий, бесцветный или желтоватый жидкий сироп.

Качество крахмала и крахмалопродуктов определяют по таким признакам, как их цвет, внешний вид, влажность, отсутствие посторонних примесей. Крахмал и крахмалопродукты фасуют в тканевые, бумажные, полиэтиленовые пакеты. Бумажные этикетки и бирки используются для маркировки расфасованного крахмала и крахмалопродуктов. Они должны включать следующую информацию:

- Название производителя, адрес и товарный знак;
- Название продукта;
- Тип, масса нетто;
- Сроки изготовления;
- Стандартный символ;
- Информация о сертификации.

Крахмал и крахмалопродукты хранят в чистых, хорошо проветриваемых, не содержащих вредителей складских помещениях при температуре воздуха 10°C и относительной влажности не более 75%. Срок годности крахмала и крахмалопродуктов составляет 2 года для картофельного и кукурузного крахмала, 1 год для пшеничного крахмала. Все виды крахмала классифицируются по ТН ВЭД в 11 группу II раздела, 1108 товарной позиции, а крахмальные продукты классифицируются в 1903 товарной позиции 19 группы IV раздела.

Заключение

При осуществлении внешнеэкономических связей, то есть в процессе экспорта и импорта товаров, каждый товар систематически классифицируется по международным кодовым номерам на основе номенклатуры внешнеэкономической деятельности на основе согласованной системы.

Заслуживают внимания научные работы, проводимые учеными нашей республики в этой области. Наука о классификации и сертификации товаров по их химическому составу зародилась в Узбекистане изобретателем и рационализатором, доктором химических и юридических наук, профессором И.Р.Аскарковым и академиком Т.Т.Ризкиевым. Благодаря практическому внедрению новой науки правильное присвоение товарам международных кодовых номеров на основании их химического состава дает большие экономические выгоды.

Список использованной литературы:

1. Kurpayanidi, K.I. (2018). The typology of factors of increasing the innovative activity of enterprise entrepreneurs in the industry. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (66), 1-11. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-10-66-1> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2018.10.66.1>
2. Зеленев, Д. С. (2021). *Классификация товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза*. ООО ДиректМедиа.
3. Иванова, Ю. Ю. (2019). Особенности классификации кондитерских изделий по ТН ВЭД ЕАЭС. In *Актуальные проблемы таможенного дела: идентификация, классификация и безопасность товаров* (pp. 138-142).
4. Каримкулов, К. М., & Рустамович, Х. У. (2020). Вопросы оптимизации характеристики автотранспортных средств по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. *Universum: технические науки*, (6-2 (75)), 16-23.
5. Каримкулов, К. М., Узоков, И. Э., & Абдурахманова, А. Д. (2020). Классификация и исследование пищевых продуктов методом газожидкостной хроматографии. *Universum: технические науки*, (11-1 (80)), 13-20.
6. Качанова, Л. С., & Ананьева, А. К. (2022). Методы анализа и оценки рисков таможенной логистики. *Столыпинский вестник*, 4(2), 917-929.
7. Криштафович, Д. В., & Бронникова, А. Р. (2021). Проблемы классификации многокомпонентных пищевых продуктов в таможенных целях. *Вестник Российской таможенной академии*, (1 (54)), 62-70.
8. Курпаяниди, К.И. (2022). Божхона иши. Дарслик. Фарғона, Al-Ferganus.
9. Курпаяниди, К. И. (2022). Активизация региональной инновационной деятельности. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(6-8), 32-42.
10. Непарко, М. В., Маркова, В. В., & Ворначева, М. С. (2018). Особенности классификации готовых пищевых продуктов в ТН ВЭД. *Современные научные исследования и разработки*, 3(4), 108-111.
11. Содикова, М. Р., Мурзаев, Р. К., Мирсагатова, М. А., Абдумавлянова, М. К., & Таджиходжаев, З. А. (2021). Совершенствование классификационной группировки исследуемых химических продуктов по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. *Universum: технические науки*, (12-5 (93)), 56-59.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 10 Volume: 2

Published: 31.10.2022

<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Sattorova, B., Ismoilova, F. (2022). Comparison of different types of ice cream and their chemical composition. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 160-166.

Sattorova, B., Ismoilova, F. (2022). Comparison of different types of ice cream and their chemical composition. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 160-166.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>

Sattorova, Barnokhon

*Associate professor of the
„Food technology” Department,
Ferghana Polytechnic Institute*

Ismoilova, Farangiz

*Master student
Ferghana Polytechnic Institute*

UDC 664.682.4

COMPARISON OF DIFFERENT TYPES OF ICE CREAM AND THEIR CHEMICAL COMPOSITION

Abstract. *Ice cream is a cool dessert loved by everyone. Its composition is getting richer day by day depending on the type of ice cream. The chemical composition of ice cream contains elements that are very useful for the human body. Because the main raw material for making ice cream is dairy products. This article also talks about the types of ice cream, differences in their chemical composition, and methods of enriching its composition.*

Keywords: *Kit-Kat with cream, filler, waffle, fruit, chocolate, emulsifiers, stabilizers, chronic diseases, gastritis, atherosclerosis and caries.*

Sattarova Barnoxon Nabiyevna

*«Oziq-ovqat texnologiyasi» kafedrası dotsenti,
Farg‘ona politexnika instituti*

Ismoilova Farangiz Erkinovna

*Magistrant
Farg‘ona politexnika instituti*

MUZQAYMOQNING TURLARI VA ULARNING KIMYOVIIY TARKIBIDAGI XILMA-XILLIKNI TAQQOSLASH

Аннотация. *Muzqaymoq barchaning sevib iste'mol qiladigan salqin shirinligidir. Uning tarkibi ham muzqaymoqning turiga qarab kundan kunga boyib bormoqda. Muzqaymoqning kimyoviy tarkibida inson organizmi uchun juda foydali hisoblanadigan elementlar mavjud. Chunki muzqaymoq tayyorlashda asosiy xomashyo sut mahsulotidir. Ushbu maqolada ham muzqaymoqning turlari, ularning kimyoviy tarkibidagi farqlar va uning tarkibini boyitish usullari haqida so'z boradi.*

Калит so'zlar: *qaymoqli, plombir, vaflili Kit-Kat, mevali, shokaladli, emulsifikatorlar, stabilizatorlar, surunkali kasalliklar, gastrit, ateroskleroz va kariyes*

Саттарова Барнохан Набиевна

Доцент

*Кафедра «Технологии пищевых продуктов»,
Ферганский политехнический институт*

Исмоилова Фарангиз Эркиновна

Магистрант

Ферганский политехнический институт

СРАВНЕНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ МОРОЖЕНОГО И ИХ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА

Аннотация. *Мороженое – это крутой десерт, любимый всеми. Его состав становится богаче день ото дня в зависимости от вида мороженого. Химический состав мороженого содержит очень полезные для организма человека элементы. Потому что основным сырьем для приготовления мороженого являются молочные продукты. В этой статье также рассказывается о видах мороженого, различиях в их химическом составе и способах обогащения его состава.*

Ключевые слова: *Kit-Kat со сливками, наполнитель, вафли, фрукты, шоколад, эмульгаторы, стабилизаторы, хронические заболевания, гастрит, атеросклероз и кариес.*

Введение

Мороженое – продукт, богатый молоком, а значит, содержащий лактоферрин и цитокины. Эти вещества положительно влияют на наше здоровье, улучшая иммунную систему. Мороженое содержит около сотни ценных для организма веществ: более 20 белковых аминокислот, около 25 различных жирных кислот, около 30 минеральных солей, важные для обмена веществ ферменты, а также более 20 различных витаминов, фосфор для роста костей, магний. . , содержит калий и железо. Основным сырьем для всех производителей мороженого является молоко. В зависимости от вида приготавливаемого мороженого молочные продукты могут быть разными. Это обезжиренное или подслащенное молоко, масло, сливки, сыворотка и сухие молочные продукты. Затем в ход идут растительные масла, сахар, стабилизаторы, эмульгаторы, ароматические вещества, глазурь какао-масло, какао-порошок, растительное масло, сахар и сухое молоко и различные добавки.

Не все такое сырье полезно для организма. Мороженое, обогащенное вышеперечисленными ароматизаторами, красителями, стабилизаторами, ингредиентами и ароматическими веществами, создает негативные ситуации. Потому что такие добавки улучшают качество продукта и обогащают организм ненатуральными продуктами. В результате это вызывает развитие в организме уже имеющихся хронических заболеваний и появление симптомов новых болезней. Безусловно, желательнее использовать для производства мороженого натуральные продукты. Приготовление мороженого в домашних условиях из натуральных продуктов дает положительные результаты для нашего организма. Упаковка и хранение мороженого также требует особого внимания.

Анализ и результаты

Оборудование, оборудование и упаковочные материалы для производства мороженого в Узбекистане оставались проблемой. Но сейчас такие проблемы решаются и производство мороженого становится популярным в наши дни. Увеличение потребности в потреблении мороженого является причиной обогащения его качества, видов, состава и появления различных нововведений. Это толчок к производству продукции по современным технологиям. Существуют разные уровни воздействия мороженого на организм, и они заключаются в следующем.

- Мороженое способствует выработке серотонина, известного как «гормон счастья». Поэтому небольшая порция сладостей дарит людям прекрасное настроение.

- Продукт хорошо влияет на перистальтику кишечника и микрофлору. Он очень полезен при запорах, диарее, улучшает работу желудка.

- Некоторые врачи советуют частое употребление мороженого тем, кто постоянно болеет простудными заболеваниями. Польза холодного десерта в том, что он укрепляет слабое горло.

В каких случаях стоит отказаться от мороженого?

Запрещено есть мороженое при язве желудка и хроническом гастрите. Если человек часто болеет респираторными заболеваниями, не рекомендуется есть мороженое.

Факторы, запрещающие мороженое:

1. В мороженом может быть много сахара, поэтому оно запрещено людям с диабетом.

2. Если у человека повышен уровень холестерина, продукты на основе животных жиров запрещены. Некоторые замороженные продукты, включая мороженое.

3. Не рекомендуется употреблять мороженое со вкусом лимона, клубники и другими ароматическими добавками. Они содержат много искусственных веществ.

4. Мороженое может вызвать кратковременную головную боль. Если мы обратимся к статистике, то узнаем, что при употреблении мороженого у 1/3 людей возникают головные боли. Это связано с очень быстрым снижением температуры

тела: сосуды сужаются, тем самым ограничивается приток крови к мозгу, что вызывает головную боль.

Если на мороженом наблюдается холодный лед, значит, не были приняты необходимые меры по хранению продукта. Глазурь на мороженом — это сигнал не покупать и не потреблять продукт.

Какое мороженое лучше?

Большинство диетологов не рекомендуют есть мороженое с такими вкусами, как лимон, клубника и т.д. Эти ароматические добавки не являются натуральными, они очень вредны для организма, поэтому белое или просто шоколадное мороженое полезнее.

Инструкция против мороженого

Людам с нарушением функции почек не рекомендуется употребление замороженных сладких продуктов и холодных блюд и напитков. Мороженое может вызвать головную боль, что связано с сужением мозговых сосудов из-за очень резкого падения температуры тела, за счет чего уменьшается приток крови к мозгу, что приводит к возникновению боли.

Людам с ишемической болезнью сердца, атеросклерозом и кариесом следует очень редко есть мороженое или вообще отказаться от него.

Чтобы устранить эти и подобные проблемы, мне нужно обратить особое внимание на состав мороженого. Обогащение состава мороженого различными витаминами, минералами, полезными и натуральными фруктовыми соками и рядом качественных продуктов обязательно положительно скажется на здоровье человека.

Обсуждения

По данным Госкомстата, в январе-июне 2022 года Узбекистан получит от зарубежных стран 3,2 миллиона долларов США. Импортировано 747 тонн мороженого и продуктов из мороженого на сумму USD. Импорт мороженого и продуктов из мороженого увеличился на 254 тонны по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Страны с наибольшей долей импорта мороженого и продуктов из мороженого за последние 6 месяцев:

Россия - 475 тонн

Казахстан - 203 тонны

Кыргызская Республика - 18 тонн

Литва - 18 тонн

Беларусь - 17,4 тонны

Франция - 14,2 тонны

В 2021 году в Узбекистане произведено 10,9 (2441) тыс. тонн мороженого.

В недавнем исследовании случай-контроль, опубликованном в 2020 году, исследователи из китайского Университета Сунь Ятсена оценили влияние потребления витамина D, кальция и молочного мороженого на риск колоректального рака в провинции Гуандун, Китай. Данные для анализа были получены от 2380 пациентов с колоректальным раком и 2389 человек из контрольной группы того же пола и возраста, включенных в исследование в период с июля 2010 года по декабрь 2018 года.

Исследование показало, что более высокое потребление витамина D и кальция с пищей снижает риск колоректального рака на 52–43% соответственно. Исследователи обнаружили, что у людей, которые ели много молочных продуктов и мороженого, риск колоректального рака был на 61% ниже, чем у тех, кто редко ел молочные продукты и мороженое. Кроме того, у тех, кто пил молоко и ел мороженое, риск колоректального рака снижался на 48 процентов по сравнению с теми, кто его не употреблял.

Виды мороженого

В мире насчитывается более 700 видов мороженого, и у каждого из них есть своя история. На сегодняшний день существует множество видов мороженого, отличающихся по составу, технологии приготовления и вкусу. Способ приготовления мороженого со сливками появился в 16 веке. Его изобрели во Флоренции во дворце правивших в то время городом Медичи, а секрет приготовления сливочного мороженого долгое время держался в секрете. В те времена приготовление этого замечательного десерта требовало много времени и кропотливого труда. Спустя 100 лет Нэнси Джонсон создала первую мороженицу, а в 1851 году Джейкоб Фассел создал первую машину для взбивания и замораживания сливок. Палочка от эскимо была изобретена в 1905 году Фрэнком Эшперсоном.

Водопровод был изобретен во Франции во второй половине 19 века. Основные продукты для изготовления начинок следующие. Молоко, сливочное масло, сахар, сухое обезжиренное молоко, вода, какао-порошок, обработанный эмульгаторами и стабилизаторами (моно- и диглицериды, гуаровая камедь, камедь рожкового дерева, каррагинан), натуральный ароматизатор ванили, вафли: пшеничная мука, кукурузный крахмал, рапсовое масло, сахар, соевый лецитин, пищевая сода, пшеничная клетчатка, соль. Я также использовал следующие продукты, чтобы сделать мороженое водопроводчика в домашних условиях.

1 стакан жирного молока,

5 столовых ложек сахара (75 г),

1 столовая ложка ванильного сахара,

1 стакан свежих сливок 9%, (200 мл 2 стакана жирных сливок 35%, 4 яичных желтка. Все эти продукты я перемешивала 30 минут до появления однородной массы и выдерживала в холодильнике 65 минут. Вкусное и сладкое мороженое появилось. Воздух – основной компонент приготовления мороженого, именно воздух придает мороженому мягкость и вкус, иначе мороженое будет твердым как камень.

Вафельное мороженое стало традицией в начале прошлого века. Идея продавать мороженое в рожках из вафель была представлена в кулинарной книге Агнес Маршалл, изданной в 1888 году. Необходимые продукты для приготовления КитКат с вафлями следующие. Для вафель: вода, мука, сахар, картофельный крахмал, сухое молоко, соль для выпечки, пальмовое масло и для мороженого: сыворотка, заменитель сухого молока для молочного жира, глюкоза, кокосовое масло, сахар, кукурузный крахмал, стабилизатор, эмульгатор, ароматизатор, патока, какао, лактоза и яйца необходимы.

Ответить на вопрос, сколько калорий в шоколадном мороженом, сложно – многое зависит от состава. Средний вариант приравнивается к сливочному мороженому и отличается только наличием какао, поэтому они имеют небольшую разницу в калорийности. Вышеуказанные виды мороженого отличаются способами приготовления и продуктами, используемыми для их приготовления. Вот почему их химический состав и энергия, которую они генерируют, отличаются друг от друга. Давайте посмотрим на это в таблице ниже.

Таблица 1 Химический состав мороженого

Тип мороженого	Белки	Масла	Углеводы	Кк калорий в 100 граммах
1. Сливочное клубничное мороженое	3,8 %	8 %	20,9%	165 кк
2. Вафельное мороженое Kit-Kat	3,2%	3,5%	21,3%	126 кк
3. Наполнитель для мороженого	5,2%	18%	19,9%	259 кк
4. Фруктовое мороженое	3,8%	2,8%	22,2%	128 кк

Значение и проблемы некоторых продуктов в химическом составе мороженого.

Молоко и сливки, составляющие основу мороженого, содержат L-триптофан, полезное и успокаивающее вещество, успокаивающее нервы, помогающее успокоить нервную систему, побороть бессонницу и улучшить настроение. Мороженое обеспечивает организм калием, магнием, железом, фосфором и кальцием.

Заключение

Мы всегда должны помнить о важности умеренного употребления мороженого, кроме того, ученые разработали такой безвредный и даже лечебный вид лечения, как мороженое, полезное для тех, кто хочет похудеть.

Есть категория людей, которые убеждены, что мороженое полезно и едят его в больших количествах, а другие, наоборот, считают, что продукт вреден для организма, так как содержит много сахара и калорий, но они до сих пор устоять перед деликатесом не могут. Исследования показали, что мороженое, как и большинство продуктов, имеет одновременно и пользу, и вред. Мороженое можно есть и диабетикам, потому что жиры в продукте замедляют скорость всасывания глюкозы в кровь.

Подсластитель на основе фруктозы — отличный вариант для диабетиков. Диабетикам лучше есть мороженое со сливками, так как в нем больше жира,

который не дает сахару быстро всасываться в кровь. Замороженный фруктовый сок полезен только тем, у кого гипогликемия.

В заключение надо сказать, что при употреблении мороженого необходимо особое внимание обращать на его норму и вид мороженого. Особенно для пищевых продуктов, потребляемых маленькими детьми. Основываясь на знаниях и навыках, которые я приобрел при написании этой статьи, я попробовал способы приготовления мороженого в домашних условиях. Я обогатил свои будущие цели другим направлением и поставил перед собой цель наладить технологию производства мороженого.

Список использованной литературы:

1. Singo, T. M., & Beswa, D. (2019). Effect of roselle extracts on the selected quality characteristics of ice cream. *International Journal of Food Properties*, 22(1), 42-53.
2. Pankiewicz, U., Góral, M., Kozłowicz, K., & Góral, D. (2020). Application of pulsed electric field in production of ice cream enriched with probiotic bacteria (*L. rhamnosus* B 442) containing intracellular calcium ions. *Journal of Food Engineering*, 275, 109876.
3. Kurpayanidi, K. I. Management of innovative activities of business entities in industry / K. I. Kurpayanidi, D. E. Mamurov : AL-FERGANUS, 2022. – 200 p. – ISBN 978-9943-7707-3-7. – DOI 10.5281/zenodo.6475830. – EDN LFTZCB.
4. Королев, И. А., Творогова, А. А., & Ситникова, П. Б. (2021). Совершенствование расчетного метода определения криоскопической температуры смесей для мороженого функциональной направленности. *Пищевые системы*, 4(3), 164-171.
5. Курпаяниди, К. И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(3), 7-23.
6. Машникова, У. Я., & Тарабанова, Е. В. (2019). Исследование влияния фракций фульвогумата на качественные показатели мороженого. In *Проблемы биологии, зоотехнии и биотехнологии* (pp. 55-59).
7. Самофалова, Л. А., & Симоненкова, А. П. (2004). Эмульсии растительного молока для производства мороженого. *Пищевая промышленность*, (6), 88-89.
8. Тарабанова, Е. В., Гаптар, С. Л., & Ворожейкина, Н. Г. (2017). Исследование влияния биоактивных растительных компонентов на качественные показатели мороженого. In *Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских территорий* (pp. 308-313).
9. Удалова, Л. П., & Понамарева, В. Е. (2013). Методические подходы к разработке новых продуктов питания. *Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов*, (4), 53-59.
10. Фролова, М. А. (2020). Сравнительная характеристика мороженого из натуральных сливок и мороженого с растительными жирами. *Молодежь и наука*, (12).

11. Хазова, А. А., & Смертина, Л. М. (2018). Использование в производстве мороженого заменителя молочного жира. *Молодежь и наука*, (2), 121-121.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 10 Volume: 2

Published: 31.10.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Uktamova, G., Mamatkulov, M. (2022). Preparation of animal feed from fish by-products. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 167-174.

Uktamova, G., Mamatkulov, M. (2022). Preparation of animal feed from fish by-products. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 167-174.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>

Uktamova, Gulnara

*Master student
Ferghana Polytechnic Institute*

Mamatkulov, Mamatqul

*Senior teacher of the Department of
Food Technology,
Ferghana Polytechnic Institute*

UDC 639.311.043.2.

PREPARATION OF ANIMAL FEED FROM FISH BY-PRODUCTS

Abstract. *This article is about the fact that the production of animal feed from fish by-products is becoming a serious issue today, and the waste of by-products from fish products causes great damage to the environment.*

Keywords: *Fish waste, bioactive compounds, fish meal, feed oil, fish silage, protein, lipid, cellulose*

Уктамова Гульнара

*Магистрант
Ферганский политехнический институт*

Маматкулов Маматкул

*старший преподаватель кафедры
пищевых технологий,
Ферганский политехнический институт*

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОМБИКОРМОВ ИЗ РЫБНЫХ СУБПРОДУКТОВ

Аннотация. Данная статья о том, что производство комбикормов из рыбных субпродуктов сегодня становится серьезной проблемой, а отходы субпродуктов рыбной продукции наносят большой ущерб окружающей среде.

Ключевые слова: Рыбные отходы, биологически активные соединения, рыбная мука, кормовой жир, рыбный силос, белок, липиды, клетчатка

Uktamova Gulnora

Magistrant

Farg'ona politexnika instituti

Mamatqulov Mamatqul

Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrası

katta o'qituvchisi,

Farg'ona politexnika institute

БАЛИҚ СУБ МАҲСУЛОТЛАРИДАН ҲАЙВОН ЕМИ ТАЙЁРЛАШ

Аннотация. Ушбу мақола балиқ суб маҳсулотларидан ҳайвонлар учун ем тайёрлашнинг бугунги кунда долбзар масалага айланиб бораётганлиги ва балиқ маҳсулотларидан чиқаётган суб маҳсулотларнинг чиқиндилари атроф муҳитга катта зарар келтириши масаласи ҳақида.

Калит сўзлар: Балиқ чиқиндилари, биоактив бирикмалар, балиқ уни, озуқа ёғи, балиқ силоси, оқсил, липид, целлюлоза

Кириш

Сўнгги ўн йилликда балиқчилик чиқиндилари глобал муаммога айланди ва унга кўплаб техник, операцион, биологик ва иқтисодий омиллар таъсир қилади [1; 383-393-б,54; 726-745-б]. "Балиқ чиқиндилари" кичик ўлчамдаги ёки ҳар қандай турдаги жароҳатлар туфайли бозор қиймати жуда паст бўлган турли хил кичик балиқ турлари сифатида тавсифланади. Балиқнинг мунтазам равишда овқатланиш учун ишлатилмайдиган қисмлари бош, тери, сузгичлар ва ички органлар ҳам балиқ чиқиндилари деб аталади. Ушбу турдаги чиқиндилар балиқ танасининг 50% дан кўпроғини ташкил қилади. Ҳар йили дунё бўйлаб балиқчилик ишлаб чиқаришининг 25% балиқ чиқиндилари ва кераксиз балиқ маҳсулотларини ўз ичига олади [2; 458-463-б]. Озиқ-овқат учун балиқ истеъмоли тижорат даражасида, саноат даражасида ёки аквакултура олимлари томонидан балиқнинг табиий ресурсларини тежаш учун назорат қилиниши мумкин. Балиқ чиқиндиларини қайта ишлаш кўплаб мамлакатларда асосий муаммо ҳисобланади, аммо бу кераксиз маҳсулотлардан ҳайвонлар ва аквакултура учун озуқа сифатида фойдаланиш орқали эришиш мумкин. Балиқчилик ёнаки маҳсулотлари қийматини ушбу кирувчи маҳсулотлардан озуқа ҳосил қилиш орқали амалга ошириш мумкин [3; 2221-2233-б]. Балиқ чиқиндиларидан фойдаланишдан мақсад ҳайвонларни озиклантириш учун балиқ уни ва ёғ ҳосил қилиш учун ишлатилиши мумкин бўлган

биоактив бирикмаларни олишнинг турли усулларини қўллаш орқали фойдали ва самарали бўлиши мумкин [4;134-б].

Мунозара ва натижалар

Барча балиқ саноати инсоният томонидан озиклантириш учун ишлатиладиган балиқ маҳсулотларининг атиги 40 фоизини ишлаб чиқаради ва қолган 60 фоизи тери, бош, сузгичлар, ички органлар ва бўлақларни ўз ичига олган кирувчи маҳсулотлардир [5; 640-645-б]. Ушбу кераксиз маҳсулотлар атроф-муҳитнинг ифлосланишига олиб келади ва ҳатто катта микдордаги кичик ўлчамдаги балиқлар ҳам сувли муҳитда эвтрофикацияга олиб келади. Ушбу кераксиз маҳсулотлар оддий усуллар билан олинадиган ва қимматли озуқа моддаларига айлантирилиши мумкин бўлган бой оқсил манбаидир[6; 42+48-б].

Турли муҳим тадқиқотлар шуни кўрсатдики, денгиз маҳсулотлари ва уларнинг чиқиндилари балиқ уни, озуқа ёғи, балиқ силоси, уй ҳайвонлари учун озуқа ва ўғитларни шакллантириш учун ишлатилиши мумкин [7,8; 413-417-б, 61; 3627-3652-б, 62; 195-204-б].

Бутун дунёда балиқ саноати кераксиз маҳсулотлари ҳар йили утилизация қилинади. Бу озуқа моддалари, жумладан, минераллар ва оқсилларни исроф қилиш каби кўплаб муаммоларни келтириб чиқаради ва атроф-муҳитнинг ифлосланишига олиб келади. Балиқчилик саноати бу чиқиндилардан ҳайвонларнинг озуқа таркибини бой озик моддалар билан таъминлаш учун юқори тўйимли озик-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун фойдаланиши мумкин. Қуйидаги жадвалларда тижорий балиқ озуқасининг модда таркиби ва ёғ таркиби келтирилган (1 ва 2-жадвал).

1-жадвал.

Тижорий балиқ озуқасининг модда таркиби (%)

№	Модда таркиби,%	Тижорий озуқа	± SD
1	Оқсил	45.2	0.0
2	Липид	22.3	0.7
3	Целлюлоза	1.7	0.0
4	Кул	10.3	0.7
5	Азотсиз экстракт	17.1	0.7
6	Намлик	3.4	1.0

qiymatlar o'rtacha ± standart og'ish (SD) sifatida ifodalanadi (n = 3)

2-жадвал.

Тижорий балиқ озуқасининг ёғ таркиби (%)

Ёғ кислота, %	Кислота номи	Тижорий озуқа	± SD
C12:0	Лаурин кислота	0.1	0.0
C14:0	Миристин кислота	4.8	0.2
C16:0	Палмитин кислота	17.2	0.3

C17:0	Гептадекан кислота	0.4	0.1
C18:0	Стеарин кислота	2.7	1.0
C20:0	Арахидон кислота	1.3	0.0
C21:0	Генэйкозан кислота	0.2	0.0
C22:0	Беген кислота	2.0	0.0
SFA		28.5	1.6
C14:1	Миристолеин кислота	0.1	0.1
C16:1	Палмитолеин кислота	4.9	0.2
C17:1	Гептадецен кислота	0.2	0.0
C18:1n-9c	Олеин кислота	22.6	0.5
C20:1	Цис-11-эйкозен кислота	2.7	0.3
C22:1n-9	Эрук кислота	7.2	0.6
C24:1	Нервон кислота	2.0	0.1
MUFA		39.6	0.7
C18:2n-6c	Линол кислота	10.8	0.3
C18:3n-6	γ-Линолен кислота	0.1	0.1
C20:3n6	Цис-8,11,14-эйкозатриен кислота	0.5	0.0
C22:2	Цис-13,16-докозадиен кислота	0.5	0.1
n-6		11.9	0.3
C18:3n-3	Линолен кислота	3.2	0.0
C20:3n-3	Цис-11,14,17-эйкозатриен кислота	0.7	0.1
C20:5n-3	Цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаен кислота	0.4	0.1
C22:6n3	Цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаен кислота	10.8	1.1
n-3		15.1	1.2
PUFA		27.0	0.9
n-3/n-6		1.3	0.1
Аниқланмаган		4.9	0.1

qiyamatlar o'rtacha ± standart og'ish (SD) sifatida ifodalanadi (n = 3)

Қуйида баъзи кераксиз балиқ маҳсулотларини тавсифлаб ўтилади.

Балиқ териси. Балиқ териси оксилнинг, шу жумладан желатин ва коллаген асосий манбаидир. Шимолий Атлантика океанидаги ёғсиз балиқ ва оқ амур балиқлари бўйича олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, бу балиқ турларининг териси оксил гидролизатларига айлантирилиши мумкин бўлган оксилга бой манбаидир.

Балиқ суяклари. Балиқ суяги ва тоғайи таркибида юқори миқдорда калций фосфат, минераллар ва тахминан 30% оксил мавжуд. Олимлар оксил гидролизатларини олиш учун протеазлар, α-химотрипсин ва нейтразаларни ўз ичига олган турли ферментлардан фойдаланган ҳолда тунец балиғининг умуртқа суягида тажриба ўтказганлар. Ушбу суяк оксили гидролизатлари яхши антиоксидант моддалардир, шунинг учун улар озуқа ҳосил қилиш учун фойдалидир. Ҳозирги кунда жуда кўплаб табиий озиқ-овқат маҳсулотларини

сифатини ошириш учун антиоксидант ва гермицидлар қўлланилади, турли озик-овқат ёнаки маҳсулотларидан олинади. Денгиз ўтларидан кўплаб полифеноллар, флаваноллар ва флаванол гликозидларини олиш мумкин. Ушбу бирикмалар озик-овқат таркибида ишлатилганда инсон саломатлигига фойдали таъсир кўрсатиши мумкин [9,10].

Қишлоқ хўжалигини яхшилаш учун фойдаланиладиган кераксиз балиқ маҳсулотлари қуруқ ва суюқ ёки янги ва музлатилган шаклларга бўлинади. Қишлоқ хўжалигида бу маҳсулотлар катта миқдордаги углерод манбалари бўлган денгиз чиғаноқлари ва балиқ суяклари билан биргаликда кичик балиқлар компостлашдан кейин ўғит сифатида ишлатилади. Ушбу кераксиз маҳсулотлар, шунингдек, уй ҳайвонлари учун озуқа таркибида ва балиқ овлаш учун тузоқ сифатида ишлатилади. Ҳайвонлар учун озуқа ишлаб чиқаришда денгиз кераксиз маҳсулотлардан ҳайвонларнинг озуқасидан фойдаланиш атроф-муҳитнинг ифлосланишини камайтириш ва ҳайвонларнинг арзон ишлаб чиқаришини таъминлаш учун фойдалидир [11,12].

Ҳайвонларнинг озуқаси учун ишлатилладиган денгиз маҳсулотларининг кераксиз маҳсулотлари эркин мавжуд, чунки улар инсон озик-овқатида ишлатилмайди, шунингдек озуқа элементининг арзон манбаи ҳисобланади. Булар оқсилнинг бой манбаи бўлиб, аквакултура, чўчқачилик, паррандачилик ва бошқа ҳайвонларнинг озуқа таркиби учун ишлатилади. Оқ горбил, ставрида, учувчи балиқ, япон скумбрия ва сардиня каби майда балиқлардан олинган денгиз маҳсулотлари чиқиндилари липидлар, минераллар, оқсиллар ва ёғларни беради.

Балиқ уни. Тўлиқ балиқ ёки кераксиз балиқ бўлаклари қуритилади ва балиқ унини олиш учун кукун шаклида майдаланади. Кўпинча ҳайвонлар учун ем тайёрлашда менҳаден, капелин ва анчоус ишлатилади. Ҳайвонлар учун озуқа ишлаб чиқариш учун балиқ уни бошқа ингредиентлар билан аралаштирилади. Балиқ овқатининг асосий кимёвий таркиби оқсил(70%), минераллар (10%), ёғлар (9%), сув (8%), пантотен кислота, витаминлар, кул ва бошқа кўплаб минераллар ҳисобланади. Янгиллиги, эрувчанлиги, аминокислоталарнинг турлари ва қайта ишлаш усулига кўра уни турли хил сифат даражаларига бўлиш мумкин.

Балиқ овқатларини ишлаб чиқариш техникасининг ривожланиши камроқ вақт талаб қилладиган янги ишлов бериш аппаратларини ишлаб чиқаришга имкон берган. Балиқ уни балиқ, қисқичбақасимонлар, паррандалар, чўчқалар, кавш қайтарувчи ҳайвонлар ва уй ҳайвонлари учун озуқа ишлаб чиқаришда қўлланилади [13,14]. Қуйидаги жадвалда аквакултура озуқаси таркибида ишлатилладиган турли хил балиқ овқатлари кўрсатилгандал.

Балиқ оқсили гидролизатлари.

Балиқ оқсили гидролизатлари ва балиқ силослари балиқнинг овқат ҳазм қилиш қисмларидан, талоқ ва жинсий безлардан ҳосил бўлади. Бу органлар уй ҳайвонлари ва аквакултура учун озуқа ҳосил қилиш учун азот билан таъминлайди. Кўпгина олимлар балиқ оқсили гидролизатидан ҳайвонларни озуқа саноатида қўллаш мумкинлигини исботлаганлар. Балиқ ёғи балиқ чиқиндиларидан ва балиқнинг кирувчи маҳсулотларидан олиниши мумкин бўлган ҳайвонлар озуқасининг асосий таркибий қисмидир. Балиқ ёғларининг таркиби асосан ёғ кислоталари

триглицеридлари, фосфолипидлар, мум эфирлари ва глицерин эфирларидан иборат бўлади. Сўнгги йилларда оксил гидролизатларига оид бир қанча тадқиқотлар амалга оширилган.

Қисқичбақасимонларнинг қўшимча маҳсулотларидан фойдаланиш. Қисқичбақалар чиқиндилари, шу жумладан бошлари, ўсимталари ва экзоскелетлари лизиннинг бой манбаидир. Бройлер емининг таркиби учун қисқичбақалар уни балиқ унини алмаштиришда ишлатилиши мумкин. Протеин сифатига кўра, қисқичбақалар чиқиндиларида метионин ва лизин борлиги сабабли балиқ унидан яхшироқдир. Калмер шунингдек, энг сифатли протеиннинг муҳим манбаи ҳисобланади. Устрица қобиғи ҳайвонлар учун озуқа таркиби учун энг яхши манба сифатида ишлатилади.

Қизил қисқичбақа кичик ўлчамли бўлганлиги учун инсонлар учун озиқ-овқат сифатида ишлатилмайди, лекин унинг юқори озуқавий қиймати туфайли ҳайвонларнинг озуқаси учун мос манба ҳисобланади. У юқори миқдорда протеин ва минералларни ўз ичига олиб, америка омари учун қизил қисқичбақа уни билан тўлдирилган озуқалардан фойдаланишда яхши натижалар қайд этилган.

Қизил қисқичбақа, шунингдек, β -каротин ва атаксантиннинг иккита эфери билан бойитилган.

Балиқ чиқиндилари оксили. Балиқ оксили асосан парранда ва чўчка гўшти учун озуқага ингредиент сифатида ишлатилади. Инсонлар учун балиқ окселига бўлган талабни ошириш билан ҳайвонлар учун озуқа бўлиши мумкин бўлган оксил манбалари тадқиқотчилар томонидан аниқланган.

Балиқ силос. Балиқ силоси - бу тўлиқ балиқ ёки балиқнинг баъзи кераксиз қисмларини ферментлар, кислоталар ёки керакли микроорганизмлар билан аралаштириш орқали тайёрланган суюқ маҳсулот. Ушбу шаклланиш жараёни балиқ ферментлари таъсирида амалга оширилади. Бир тадқиқотда олимлар балиқ оксилли чиқиндилари ва патока аралашмасини олиб, назорат остида ферментацияга қўйишган. Ферментланишдан сўнг умумий учувчи азот кўпайган ва маҳсулот балиқ силосига айланган. Бу балиқ силоси қўйларни боқиш учун ишлатилган ва улар балиқ силоси билан боқилган қўйлар назорат емларига қараганда кўпроқ вазнга эга эканлигини кузатишган. Балиқ силоси ҳайвонлар озуқасининг муҳим таркибий қисмидир. Балиқ силосидан балиқ унини алмаштиришда фойдаланиш мумкин ва у балиқ унидан кўра фойдалироқдир ва оддий техника ҳамда йирик ишлаб чиқаришда ҳам арзон тушади. Балиқ силослари саноатнинг ҳид ва дренаж муаммоларини камайтиради. Балиқ силосининг жуда катта ҳажмли маҳсулотнинг камчиликлари ҳам бор ва бир хил ишлаб чиқариш жойида истеъмол қилиниши керак. Балиқ силосининг озқувий қийматини баҳолашга доир кўплаб изланишлар олиб борилмоқда [13-17].

Ушбу тадқиқот ишида биз Ўзбекистон Республикаси ҳудудида балиқ суб маҳсулотларидан ҳайвон еми тайерлаш ва чиқитга чиқаётган суб маҳсулотларни камайтириш ҳамда атроф муҳитга чиқаётган чиқитларни олдини олишни кўриб чиқдик.

Балиқнинг мунтазам равишда овқатланиш учун ишлатилмайдиган қисмлари бош, тери, сузгичлар ва ички органлар ҳам балиқ чиқиндилари деб аталади. Ушбу

турдаги чиқиндилар балиқ танасининг 50% дан кўпроғини ташкил қилади. Ҳар йили дунё бўйлаб балиқчилик ишлаб чиқаришининг 25% балиқ чиқиндилари ва кераксиз балиқ маҳсулотларини ўз ичига олади. Озиқ-овқат учун балиқ истеъмолчи тижорат даражасида, саноат даражасида ёки аквакултура олимлари томонидан балиқнинг табиий ресурсларини тежаш учун назорат қилиниши мумкин. Балиқ чиқиндиларини қайта ишлаш кўплаб мамлакатларда асосий муаммо ҳисобланади, аммо бу кераксиз маҳсулотлардан ҳайвонлар ва аквакултура учун озуқа сифатида фойдаланиш орқали эришиш мумкин. Балиқчилик ёнаки маҳсулотлари қийматини ушбу кирувчи маҳсулотлардан озуқа ҳосил қилиш орқали амалга ошириш мумкин. Чиқиндиларидан фойдаланишдан мақсад ҳайвонларни озиқлантириш учун балиқ уни ва ёғ ҳосил қилиш учун ишлатилиши мумкин бўлган биоактив бирикмаларни олишнинг турли усуллари қўллаш орқали фойдали ва самарали бўлиши мумкин.

Хулоса

Таклиф этилаётган балиқ уни кўпинча ҳайвонлар учун ем тайёрлашда менҳаден, капелин ва анчоус ишлатилади. Ҳайвонлар учун озуқа ишлаб чиқариш учун балиқ уни бошқа ингредиентлар билан аралаштирилади. Балиқ овқатининг асосий кимёвий таркиби оксил(70%), минераллар (10%), ёғлар (9%), сув (8%), пантотен кислота, витаминлар, кул ва бошқа кўплаб минераллар ҳисобланади. Янгилиги, эрувчанлиги, аминокислоталарнинг турлари ва қайта ишлаш усулига кўра уни турли хил сифат даражаларига бўлиш мумкин.

Балиқ овқатларини ишлаб чиқариш техникасининг ривожланиши камроқ вақт талаб қиладиган янги ишлов бериш аппаратларини ишлаб чиқаришга имкон берган. Балиқ уни балиқ, қисқичбақасимонлар, паррандалар, чўчқалар, кавш қайтарувчи ҳайвонлар ва уй ҳайвонлари учун озуқа ишлаб чиқаришда қўлланилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Kim, S.K., Mendis, E. Bioactive compounds from marine processing by-products - a review. *Food Research International*. 2006. 39, pp.383-393.
2. Rustad, T. Utilization of marine by-products. *Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry*, 2003. 2(4), pp.458-463.
3. Ferraro, V., Cruz, I.B., Ferreira, J.R., Malcata, F.X., Pintado, M.E., Castro, P.M.L. Valorisation of natural extracts from marine source focused on marine by-products: A review. *Food Research International*, 2010. 43, pp.2221-2233.
4. Kelleher, K. Discards in the world's marine fisheries: an update. *FAO Fisheries Technical Paper*. 2005. 470, P.134.
5. Dekkers, E., Raghavan, S., Kristinsson, H.G., Marshall, M.R., Oxidative stability of mahi mahi red muscle dipped in tilapia protein hydrolysates. *Food Chemistry*, 2011. 124, pp.640-645.
6. Hsu, K.C. Purification of antioxidative peptides prepared from enzymatic hydrolysates of tuna dark muscle by-product. *Food Chemistry*, 2010. 122, pp.42-48.

8. Усманов Б. С., Кодиров З. З. Влияние солнечных лучей на состав продуктов при хранении высококачественных растительных масел //Universum: технические науки. – 2021. – №. 2-2 (83). – С. 92-95.
9. Усманов Б. С., Кодиров З. З., Ибрагимов Л. А. Способы использования высокочастотных лучей при длительном хранении сырья для производства растительных масел //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-3 (86). – С. 93-96.
10. Усманов Б. С., Медатов Р. Х., Мамажонова И. Р. Интенсификация теплообмена при течении HNO_3 в трубах с кольцевыми турбулизаторами //Universum: технические науки. – 2019. – №. 10-2 (67). – С. 35-37.
11. Абдурахимов С. А., Усманов Б. С., Мамажанова И. Р. Зараженность семян хлопчатника афлатоксином В1 //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-2 (75). – С. 70-72.
12. Usmanov B., Umurzakova S. Investigation of the chemical composition and properties of low-grade phosphorites of tashkur //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 100-105.
13. Усманов Б. С., Эргашев А. А. У. Исследование процесса разложения низкосортных фосфоритов при неполной норме серной кислоты //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 297-300.
14. Усманов Б. С., Юнусов О. К., Отакулова Х. Ш. Изучение влияние способа гидратации на цветность подсолнечного масла //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-2 (80). – С. 91-93.
15. Мамажанова И. Р., Медатов Р. Х. Преимущества местных адсорбентов при рафинации хлопкового масла //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-2 (80). – С. 78-81.
16. Медатов Р. Х., Хасанов А. Х., Хасанов Х. Т. Влияние целлюлозных и протеолитических ферментов на процесс очистки хлопкового масла //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-7 (97). – С. 33-36.
17. Медатов Р. Х. и др. Экспериментальные установки для исследования теплоотдачи при конвективном теплообмене //Universum: технические науки. – 2019. – №. 11-2 (68). – С. 28-31.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 10 Volume: 2

Published: 31.10.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Usmanov, B., Amanbayeva, G. (2022). Processing of phosphorites of the Central Kyzylkum for single and complex fertilizers. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (10), 175-183.

Usmanov, B., Amanbayeva, G. (2022). Processing of phosphorites of the Central Kyzylkum for single and complex fertilizers. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 175-183.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243958>

Usmanov, Botirjon
Candidate of Technical sciences,
associate professor, head of
department of «Food technology»,
Ferghana Polytechnic Institute

Amanbayeva, Gulzoda
Assistant of the department
"Chemistry and chemical
technology",
Ferghana Polytechnic
Institute
UDC 661.862.532

PROCESSING OF PHOSPHORITES OF THE CENTRAL KYZYLKUM FOR SINGLE AND COMPLEX FERTILIZERS

Abstract. *This article describes the technology of processing phosphorites with concentrated sulfuric acid. The process of decomposition, drying and granulation takes place in one apparatus. The main advantages of the developed technology are the absence of units for diluting concentrated sulfuric acid and storage aging of acid superphosphate.*

Keywords: *sulfuric acid, phosphorites, technology, drying, granulation, apparatus, superphosphate.*

Усманов Ботиржон
Кандидат технических наук, доцент,
Заведующий кафедрой «Технология пищевых продуктов»,
Ферганский политехнический институт

Аманбаева Гулзода
ассистент кафедры «Химия и химическая технология»,
Ферганский политехнический институт

ПЕРЕРАБОТКА ФОСФОРИТОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ НА ОДИНАРНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Аннотация. В данной статье приведена технология обработки фосфоритов концентрированной серной кислотой. Процесс разложения, сушки и грануляции происходит в одном аппарате. Основными достоинствами разработанной технологии являются: отсутствие узлов разбавления концентрированной серной кислоты и складского вызревания кислого суперфосфата.

Ключевые слова: серная кислота, фосфорит, технология, сушка, грануляция, аппарат, суперфосфат.

Усманов Ботиржон

техника фанлари номзоди, доцент,
«Озиқ-овқат технологияси» кафедраси мудири,
Фаргона политехника институти

Аманбаева Гулзода

«Кимё ва кимёвий технология» кафедра ассистенти,
Фаргона политехника институти

MARKAZIY QIZILQUM FOSFORITLARINI QAYTA ISHLAB ODDIY VA KOMPLEKS O'G'ITLAR OLISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada fosforitlarni konsentrlangan sulfat kislota bilan qayta ishlash texnologiyasi tasvirlangan. Bunda parchalanish, quritish va granulyatsiya jarayoni bitta apparatda amalga oshiriladi. Ishlab chiqilgan texnologiyaning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat: konsentrlangan sulfat kislotani suyultirish uchun aralashmasligi va nordon superfosfatining hosil bo'lmashligi.

Kalit so'zlar: sulfat kislota, fosforit, texnologiya, quritish, granulyatsiya, apparat, superfosfat.

Введение

Республика Узбекистан - развитая агропромышленная страна. В сельском хозяйстве занято 40% трудоспособного населения. Более 97% всей сельхозпродукции получают из 4,3 млн. га орошаемых земель. Хлопок и зерно, колосовые являются основными выращиваемыми культурами. На нынешнем этапе экономического развития в Узбекистане большое внимание уделяется обеспечению населения разнообразной сельскохозяйственной продукцией. Важную роль в решении этой проблемы отводится производству и эффективному применению минеральных удобрений [1].

Обеспечить более 35 млн. населения Республики можно осуществить за счет интенсификации, в частности химизации сельскохозяйственного производства.

Известно, что 40-50% урожая сельскохозяйственных культур получают от применения минеральных удобрений. За последние годы обеспечение сельского хозяйства республике минеральными удобрениями, в частности, по фосфору и калию, значительно сократилось. Это привело к снижению эффективности

применяемых удобрений за счет нарушения соотношения питательных компонентов в почвенном растворе [2].

Так, заявленная потребность в фосфорных удобрениях, определенная на основе научно обоснованной оптимальной нормы различных сельскохозяйственных культур выращиваемые в республике.

Организация производства удобрений с низкой себестоимостью, соответствующих требованиям сельского хозяйства и международным стандартам, расширение ассортиментов, улучшение их физико-химических, агрохимических и механических свойств, реализация современных высокоинтенсивных технологий, а также вовлечение в переработку новых видов сырья являются главными рычагами развития крупномасштабного производства минеральных удобрений [3].

В настоящее время ограниченный объем обожженного фосконцентрата и небогатой фосфоритной муки Кызылкумского фосфоритового комбината перерабатывается, соответственно на аммофос и простой суперфосфат. Огромное количество небогатой фосмуки, отходы КФК, бедные фосфориты из-за отсутствия рациональной технологии не перерабатываются, складываются и накапливаются в отвалах [4].

Многолетнее применение в качестве фосфорного удобрения аммофос привело к обеднению почвы кальцием и серой, ухудшению ее структуры, снижению плодородия. Многие расположенные близ аммофосных заводов хозяйства стали закупать отход производства аммофоса – фосфогипс и вносить его на поля [5]. Среди фосфорсодержащих удобрений для получения аммофоса требуется наибольший расход серной кислоты, и сам продукт является наиболее дорогостоящим удобрением. Огромные отвалы фосфогипса занимают плодородные земли, загрязняют окружающую среду.

Учитывая, что фосфориты Центральных Кызылкумов являются основной сырьевой базой туковой промышленности Узбекистана, разработка научных основ и технологии переработки низкосортных фосфоритов в сложные высокоэффективные удобрения с наилучшими технико-экономическими показателями является актуальной проблемой в удовлетворении потребности Республики в фосфорных удобрениях [6].

Обсуждения и результаты

Основная суть технологии заключается в обработке фосфоритов с высоким содержанием карбонатов высококонцентрированной серной кислотой. Процесс разложения, сушки и грануляции происходит в одном аппарате – шнек-смеситель-грануляторе в течение 15-20 мин. Основными достоинствами разработанной технологии по сравнению с действующей камерной технологией являются: отсутствие узлов разбавления концентрированной серной кислоты, складского вызревания кислого суперфосфата, аммонизации, сушки и грануляции. За счет упрощения технологической схемы и интенсификации процесса себестоимость суперфосфата снижается на 20-25%.

Лучшие результаты были получены в вариантах с фосфорной кислотой; эффективность продуктов неполного разложения фосмуки соляной и азотной

кислотами была ниже [7,8]. Урожай по некоторым вариантам опыта в результате активации фосфорита увеличивался более чем в два раза сравнительно с урожаем по необработанному фосфориту. Оптимальная доза фосфорной кислоты для обработки оказалась равной 7-8 % от веса фосмуки. В результате обработки фосфорита фосфорной кислотой из него было только дополнительно поглощено почти в два раза больше фосфора, чем из фосфорита, не подвергнувшегося обработке. При этом коэффициент полезного действия реагента, использованного для неполного разложения, оказывается в 5-8 раз более высоким, чем для водорастворимого фосфата.

Таким образом, в результате взаимодействия с почвой водорастворимый фосфат уменьшает свою доступность растениям, тогда как обработанный малыми количествами кислот фосфорит при этих условиях становится как абсолютно, так и относительно более эффективным. В работе также изучался частично разложенный фосфорной кислотой фосфорит. Количество фосфорной кислоты брали из расчета 12,5, 25; 37,5 и 50 % от стехиометрической нормы по P_2O_5 , необходимой для производства двойного суперфосфата [9,10]. Оптимальной оказалась норма в 25 %. Показано, что повышение содержания «доступного» фосфора в частично разложенном фосфорите происходит за счет водорастворимой P_2O_5 . Коэффициент использования «доступной» P_2O_5 при 25 %-ном уровне разложения фосфорита значительно превосходил коэффициент использования P_2O_5 в варианте с суперфосфатом. Внесение продуктов частичного разложения фосфорита оказывает одинаковое с суперфосфатом положительное влияние на накопление в почве подвижных фосфатов. При внесении суперфосфата в почве образуются преимущественно фосфаты полуторных окислов. Внесение фосфоритной муки способствует накоплению в почве фосфатов кальция. Продукты неполного разложения занимали между ними промежуточное положение. Фосфорит с 25 %-ным уровнем разложения фосфорной кислотой оказывает практически такое же действие на изменение фосфатного потенциала, как и суперфосфат [11,12].

Из фосфоритов зернистого типа перспективны следующие площади, характеристика которых приведена в таблице.

Характеристика площадей месторождения Зернистых фосфоритов в Центральных Кызылкумах

Таблица 1.

Наименование площади	Территория, км ²	Категория ресурсов	Прогнозные ресурсы P_2O_5 до глубины 200 м, млн.т.
Северо-Джетымтауская	960	$P_{(3)}$	400
Южно-Джетымтауская	388	$P_{(2)}$	200
Утемуратская	250	P_3	50
Джерой-Сардаринская	250	C_2	167
Восточно-Сардаринская	100	P_2	20
Ташкуринская	275	P_2	60
Каракатинская	650	P_2	160

Чимбайская	425	P ₂	60
Кульджуктауская	325	P ₃	50
Кенимех-Агитменская	300	P ₃	50
Навои-Каттакурганская		P ₃	50
Бухарская		P ₃	50

Общие запасы зернистых фосфоритов оцениваются в 10 млрд. тонн руды. В Кызылкумском бассейне наиболее полно разведаны Джеройское, Сардаринское, Ташкуринское, Каракагенское, Джетымтауское месторождения. Запасы руды на самом крупном месторождении бассейна-Джерой-Сардаринском уже утверждены и составляют 240 млн. тонн (47 млн. тонн P₂O₅). Прогнозные запасы до глубины 100 м составляют более 100 млн. тонн P₂O₅. В фосфоритовых рудах (с учетом 20%-ного разубоживания вмещающими мергелями) содержится 16% P₂O₅. По составу они очень близки к фосфоритам крупнейших месторождений Северной Африки (Хурибга, Джебель - Онк, Гафса, Абу-Тартур).

Известно, что Кызылкумский Центральный фосфорит очень бедный, то есть усвояемость P₂O₅ очень низка. Но Центральный Кызылкумский фосфорит быстро разлагается.

Целью обогащения является экономии дорогостоящего H₂SO₄ кислоты и потребительских качеств местного сырья. По ходу лабораторных данных если обогащать 95% суперфосфата 5% кислый фосфорит то будет 10,94 общ, 9,35 усв, 7,41 вод.

90% суперфосфатная мука, 10% кислый фосфорит то, 11,25 общ, 8,86 усв, 7,02 вод.

85% суперфосфатная мука, 15% кислый фосфорит то, 11,56 общ, 8,37 усв, 6,63 вод.

80% суперфосфатная мука, 20% кислый фосфорит то, 11,87 общ, 7,88 усв, 6,24 вод.

60% суперфосфатная мука, 40% кислый фосфорит то, 13,1 общ, 5,91 усв, 4,68 вод.

Существенными недостатками известных термохимических способом обогащения фосфоритов Центральных Кызылкумов а также действующих промышленных установок.

В Заравшане по производству обогащенного фосконцентрата являются сложность технологической схемы применяемость довольно высокой температуры и высокая себестоимость термоконцентрата. Кроме того, при обжиге содержание в конечном продукте соответственно возрастает и достигает 0,12-0,18% при ее предельной концентрации в сырье 0,04%.

Фосфоритная мука Ташкура, необогащенная представляет собой негигроскопичный порошок; угол естественного откоса - 42°; насыпная плотность - 0,874 т/м³.

Суперфосфат после складской доработки очень сильно слеживающийся; угол естественного откоса - 45°; предельная влагоемкость при относительной влажности воздуха 61-63% - 9,4%; насыпная плотность 1,02 -1,08 т/м³.

Гранулированный суперфосфат представляет собой негигроскопичный гранулированный продукт, несколько слеживающийся; рассеиваемость 8 баллов (хорошо рассеивается); прочность гранул 1,5-1,8 МПа; угол естественного откоса - 35°; предельная влагоемкость при восительной влажности воздуха 61-63% 3,1%; насыпная плотность 1,1 т/м³.

Предельно-допустимая концентрация пыли простого и аммонизированного суперфосфата в воздухе рабочей зоны 5 мг/м³, 3 класс опасности.

Перечисленные выше продукты термически стабильны и негорючи.

Общая схема взаимодействия жидкости с частичками материала может быть представлена следующим образом: при небольшом содержании в сыпучем материале мелких фракций зазоры между крупными зернами остатка практически свободны. Поэтому сравнительно высокое среднеэффективное расстояние между частицами обуславливает пониженную прочность сцепления.

При увеличении содержания мелких фракций структура материала становится более плотной, прочность гранул возрастает. Положительная роль крупных фракций заключается в том, что они создают своеобразный скелет образца, обладающий значительным сопротивлением воздействию статических и динамических нагрузок, а определенное количество мелких частичек уменьшает среднее расстояние между крупными зернами, и возникает сила, обеспечивающая сцепление последних и препятствующая изменению жесткой структуры слоя. Только при определенном соотношении крупных и мелких частиц получается наиболее плотная упаковка и достигается наиболее высокая сила сцепления их в увлажненном материале.

Порошок, подаваемый на гранулирование, как правило, имеет однородный гранулометрический состав. Крупные частицы поступают с ретуром, отсеянным от продукта, прошедшего обкатку и сушку. Имея разную структуру, частицы ретура и порошка по-разному смачиваются связующим. В общем случае скорость капиллярного всасывания определяется свойствами жидкости (вязкостью, плотностью, поверхностным натяжением) и материала (радиусом капилляров, природной вещества, состоянием его поверхности).

Процесс образования зародыша и формирования гранулы при подаче в гранулятор жидкости можно представить следующим образом. Капля связующая попавшая в слой материала, под воздействием капиллярных сил сразу же начинает распространяться по все стороны, заполняя поры между отдельными частицами. Предельный размер образующихся комочков прямо пропорционален величине капли и обратно пропорционален пористости слоя материала. Связующий раствор перестает распространяться в сыпучем материале как только комочек достигает максимальной капиллярной влагоемкости. Это время измеряется несколькими секундами.

Для увлажнения частиц ретура требуется значительно больше времени. Скорость приращения влагосодержания в грануле тем больше, чем выше

влажностное содержание порошка и меньшая прочность гранул, характеризующая их плотность. Изменение характера влагопоглощения с течением времени объясняется тем, что в начале жидкость из водно-аммиачного раствора поглощается поверхностным слоем гранул под воздействием капиллярных сил. По мере насыщения этого слоя жидкость продвигается внутрь гранулы, где имеются не только открытые, но и закрытые поры, заполненные воздухом. Дальнейшее поглощение раствора резко замедляется и лимитируется растворением воздуха в жидкой фазе. Чем выше влажностное содержание порошка, тем быстрее насыщается поверхностный слой гранул и тем быстрее наступает переход от одного характера влагопоглощения к другому. Поэтому, именно время увлажнения ретурта является определяющим при расчете времени гранулирования.

Содержание ретурта в гранулируемом материале также как и распыление водно-аммиачного раствора влияет на размер гранул. При высоком содержании ретурта и недостатке порошкового продукта частицы не достигают требуемой величины, и материал выходит из гранулятора неокатанным.

Влажность гранул на выходе из гранулятора составляет 14-18%, поэтому гранулы обладают низкой механической прочностью. При сушке гранул по мере удаления влаги происходит дополнительная кристаллизация солей и цементирование гранул и также снижается содержание свободной H_3PO_4 .

Таким образом, только при точной дозировке сырья, ретурта и водно-аммиачного раствора, правильном ведении процессов гранулирования и сушки можно достичь хорошего выхода товарного продукта.

Сушка гранул аммонизированного суперфосфата производится в существующем сушильном барабане топочными газами, образующимися в результате сжигания природного газа в бесфутеровочном теплогенераторе, тепловой мощностью 7000 кВт. Воздух для сжигания природного газа и разбавления продуктов сгорания подается вентилятором через кожух теплогенератора, что позволяет охлаждать поверхность стенок камеры сгорания, повысить к.п.д. использования теплоты сгорания природного газа и обойтись без футеровочных материалов.

Гранулы аммонизированного суперфосфата поступают в сушильный барабан из барабана-аммонизатора-гранулятора через точку. По мере движения гранул к разгрузочной печи происходит удаление влаги и повышение механической прочности гранул. Расход природного газа составляет 600-700 $nm^3/ч$, что обеспечивает подсушку гранул до влажности 3-5 % масс. Температура газов на входе в сушильный барабан 600 - 700 $^{\circ}C$, на выходе не более 120 $^{\circ}C$.

Отходящие из сушильного барабана газы, содержащие пыль аммонизированного суперфосфата, поступают в существующую систему газоочистки и после очистки вентилятором выбрасываются в атмосферу.

Высушенные гранулы из барабана подаются на участок классификации элеватором и ленточным конвейером. Температура гранул на выходе из сушильного барабана 90-95 $^{\circ}C$.

Высушенные гранулы классифицируются на грохоте ГИЛ-52 на три фракции. Крупная фракция (размеры частиц более 4 мм) поступает в валковую дробилку и после измельчения возвращается элеватором на грохот.

Средняя фракция представляет собой готовый продукт (размеры гранул 1-4 мм) и подается ленточным конвейером на охлаждение в аппарат КС. Охлажденные гранулы подаются существующей транспортной схемой на склад готовой продукции.

Мелкая фракция из бункера, а также уловленная пыль из систем газоочистки подается в качестве ретура транспортным конвейером в промежуточный бункер.

Количество готового продукта и ретура регистрируются в ЦПУ с помощью весоизмерителей, установленных соответственно под конвейером и конвейером.

Заключение

В результате проведенных исследований обоснованы научные основы получения сложных удобрений путем обогащения апатитового сырья кислым фосфоритом. Был изучен процесс действия кислого суперфосфата на качество сырья и на создание технологий дающих экономию ресурсов. Основная цель обогащения суперфосфата с кислым фосфоритом экономит дорогостоящую H_2SO_4 серную кислоту. В результате получаем обогащенный суперфосфат, которого можно сравнить с суперфосфатом обогащенной с H_2SO_4 серной кислотой.

Этот способ обогащения уменьшает затраты, и обновляет способ обогащения низкосортного фосфоритного удобрения. Новинка технологии проста и удобно.

Изучен материальный баланс. В этом процессе мы экономим дорогостоящую H_2SO_4 серную кислоту.

Список использованной литературы:

1. Самадов М.С., Намазов Ш.С., Таджиев С.М., Абдуллаев Б.Д. Фосфорные удобрения из местного сырья // Сельское хозяйство Узбекистана. - 1996.-№5.-с. 34-35.
2. Самадов М.С., Намазов Ш.С., Таджиев С.М., Абдуллаев Б.Д. Исследования получения простого суперфосфата из фосфоритов Центральные Кызылкумов // Сельское хозяйство Узбекистана. - 1997.-№2.-с. 41-42.
3. Таджиев С.М., Беглов Б.М. Разработка технологии простого аммонизированного суперфосфата из фосфоритов Ташкура камерным способом // Хим. пром. -2002.-№7.- с. 7-10.
4. Таджиев С.М. Рациональная технология переработки фосфоритов Центральные Кызылкумов в простой суперфосфат // Узб. хим. ж. – 2003. - №1.- с. 119-122.
5. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. South Asian Journal of Marketing & Management Research, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>

6. Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 с.
7. Усманов Б. С., Кодиров З. З. Влияние солнечных лучей на состав продуктов при хранении высококачественных растительных масел //Universum: технические науки. – 2021. – №. 2-2 (83). – С. 92-95.
8. Усманов Б. С., Кодиров З. З., Ибрагимов Л. А. Способы использования высокочастотных лучей при длительном хранении сырья для производства растительных масел //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-3 (86). – С. 93-96.
9. Усманов Б. С., Медатов Р. Х., Мамажонова И. Р. Интенсификация теплообмена при течении HNO_3 в трубах с кольцевыми турбулизаторами //Universum: технические науки. – 2019. – №. 10-2 (67). – С. 35-37.
10. Абдурахимов С. А., Усманов Б. С., Мамажанова И. Р. Зараженность семян хлопчатника афлатоксином В1 //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-2 (75). – С. 70-72.
11. Usmanov B., Umurzakova S. Investigation of the chemical composition and properties of low-grade phosphorites of tashkur //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 100-105.
12. Усманов Б. С., Эргашев А. А. У. Исследование процесса разложения низкосортных фосфоритов при неполной норме серной кислоты //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 297-300.
13. Усманов Б. С., Юнусов О. К., Отакулова Х. Ш. Изучение влияние способа гидратации на цветность подсолнечного масла //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-2 (80). – С. 91-93.
14. Мамажанова И. Р., Медатов Р. Х. Преимущества местных адсорбентов при рафинации хлопкового масла //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-2 (80). – С. 78-81.
15. Медатов Р. Х., Хасанов А. Х., Хасанов Х. Т. Влияние целлюлолитических и протеолитических ферментов на процесс очистки хлопкового масла //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-7 (97). – С. 33-36.
16. Медатов Р. Х. и др. Экспериментальные установки для исследования теплоотдачи при конвективном теплообмене //Universum: технические науки. – 2019. – №. 11-2 (68). – С. 28-31.

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журналі Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисодаларга ISBN, Doi ҳалқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журналі ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 280 p.
ISBN 978-9943-8579-2-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с.

ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

МАДАМИНОВ Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б.

ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов тахрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б.

ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Э.Т.Мамуров, А.М.Гафуров

**CAD/CAM/CAE TIZIMLARIDA
LOYIXALASH ASOSLARI**

Дарслик

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Мамуров Э.Т., Гафуров
А.М. CAD/CAM/CAE
тизимларида лойиҳалаш
асослари. Дарслик**
/Э.Т.Мамуров,
А.М.Гафуров – Фарғона:
AL-FERGANUS, 2022.-
200 б.

ISBN 978-9943-7706-9-0

*Ўзбекистон
Республикаси Олий ва
ўрта махсус таълим
вазирлиги ҳузуридаги
Олий, ўрта махсус ва
профессионал таълим
йўналишлари бўйича
ўқув-услубий
бирлашмалар
фаолиятини
Мувофиқлаштирувчи
кengash томонидан
дарслик сифатида
тавсия этилган. (2022
йил 9 сентябр №302-
сонли буйруқ).*

Е.Т.Мамуров, Ю.Ю.Хусанов,
С.М.Ҳусупов

Mexatronika asoslari

Дарслик

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Mamurov E.T., Xusanov
Yu.Yu., Yusupov
S.M. Mexatronika asoslari.**
Darslik/ - E.T.Mamurov,
Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022. 280
b.

ISBN 978-9943-7707-1-3

*Ўзбекистон
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan
darslik sifatida tavsiya
etilgan. (2022 yil 9
sentyabr №302-sonli
buyruq).*

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

**Mamurov E.T., Yusupov
S.M., Xusanov Yu.Yu.**

Yo'nalishga kirish. Darslik /
E.T.Mamurov,
S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022.-
150 b.

ISBN 978-9943-7707-0-6

*O'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan
darslik sifatida tavsiya
etilgan. (2022 yil 9
sentyabr №302-sonli
buyruq).*

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K.I. KURPAYANIDI D.E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**
Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.
Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш

[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-

Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.

ISBN: 978-9943-7707-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини

ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.

ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari
Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

ISBN: 978-9943-7189-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.**
Problems and solutions for
the formation of a
competitive national
innovation system.
Monograph. Edited by
Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 102 p.
ISBN: 978-9943-7706-0-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2021

**Ashurov M.S., Shakirova
Yu.S.**
Environmental
problems and strategic
directions of environmental
management in their
solution. Monograph. Edited
by Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Муминова, Е.А.
Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Муминова Е.А.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S.
Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b.

ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

